

Roman Sifrig

Unterrichtsqualität im Schneesport

Eine qualitative Befragung zur Unterrichtsqualität im Schneesport

Master Thesis

Abstract

Die Ausbildungsstrukturen und -inhalte der Schweizer Sportwelt befinden sich in einem Wandel. Mit dem neu publizierten «J+S-Manual Grundlagen» rückt der Fokus noch stärker auf die Qualität der Lehr- und Lernprozesse. Dieser Wandel und die damit zusammenhängende Frage, was guten Unterricht auszeichnet, betrifft auch den Schneesportunterricht. Aufbauend auf aktuellen Erkenntnissen aus der Unterrichtsforschung und Sportdidaktik, wurden problemzentrierte Interviews mit Ex-

pertinnen und Experten aus dem Bereich Schneesport geführt. Das so entstandene Material wird mittels qualitativer Inhaltsanalyse aufbereitet und reduziert. Die daraus resultierende Zusammenfassung liefert einen qualitativen Überblick über die Unterrichtsqualität im Schneesport. Durch die Zuordnung der Ergebnisse zu den Grunddimensionen von Unterrichtsqualität, wird ein konkreter Vorschlag gegeben, was unter gutem Schneesportunterricht zu verstehen ist.

Keywords

Sportunterricht, Unterrichtsqualität, Schneesport, Schneesportdidaktik, Sportausbildung, Jugend und Sport, J+S, Expert:innen-Interviews, Unterrichtsforschung, Grunddimensionen von Unterrichtsqualität

Bibliografie

Sifrig, Roman. 2022. *Unterrichtsqualität im Schneesport: Eine qualitative Befragung zur Unterrichtsqualität im Schneesport*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6302632>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.6302632

2022

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Unterrichtsqualität im Schneesport

Eine qualitative Befragung zur Unterrichtsqualität im Schneesport

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

verfasst von

Sifrig, Roman

eingereicht bei

Prof. Dr. Christian Herrmann

Zürich, Dezember 2021

Vorwort

Die Schweizer Sportlandschaft befindet sich in einem Wandel. Mit dem Magglinger Ausbildungsmodell wird die Ausbildung der Trainer/innen, Lehrpersonen sowie Coaches in allen Sportarten von Jugend + Sport (J+S) neu strukturiert. (vgl. BASPO 2019) «Das Ausbildungsmodell schafft eine gemeinsame Struktur. Es berücksichtigt sowohl die Ebene der Lehrenden als auch die Ebene der Lernenden und konkretisiert die wesentlichen Handlungsbereiche der Lehrenden in der Ausbildung.» (BASPO 2019, 10) Dazu wurden vier Handlungsbereiche und zehn dazugehörige Handlungsfelder definiert. Diese sind Sportarten und Disziplinen übergreifend formuliert. So ist zum Beispiel dem Handlungsfeld «Lernziele priorisieren und Struktur schaffen» aus dem Handlungsbereich «Gute J+S-Aktivitäten – Vermitteln» folgendes zu entnehmen: «Die Arbeit mit Lernzielen ist ein Grundpfeiler des J+S-Sportartenverständnisses.» (BASPO 2018, 4) Die Lernziele sollen im Dialog entstehen, denn sie «[...] dienen den Sporttreibenden als Orientierung und Motivationsspritze.» (BASPO 2018, 11)

In meiner sportlichen Karriere haben Ziele stets eine grosse Rolle gespielt. Anfänglich handelte es sich um solche wie, die nächste Gürtelprüfung zu bestehen oder ein regionales Judoturnier zu gewinnen. Die Ziele haben sich laufend verändert und angepasst. Einige erreichte ich, andere - wie etwa an den Olympischen Spielen in Tokyo als Judoka dabei zu sein - nicht. Dafür haben sich stets neue Optionen ergeben und es folgte ein Perspektivenwechsel vom Sportler zum Lehrer, vom Judoka zum Schneesportler. Inzwischen bin ich Mitglied im Education Pool Kids von Swiss Snowsports und habe zusätzlich den Status J+S-Experte Schneesport, was mich zur aktuellsten Zielsetzung in meiner sportlichen Laufbahn bringt:

In den Wintermonaten sehe ich mich immer wieder mit der Frage, was einen guten Schneesportunterricht auszeichnet, konfrontiert. Sei dies als Schneesportlehrperson, als Ausbilder oder in der Diskussion mit meinen Berufskollegen und Berufskolleginnen. Diese Gespräche noch weiter zu vertiefen, festzuhalten und zu untersuchen wurde zum persönlichen Ziel für meine Masterarbeit. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, was den guten Schneesportunterricht auszeichnet. Ich erhoffe mir, dass ich dadurch einen Überblick über das Wissen, Können und die Haltung, welche eine Schneesportlehrperson haben sollte, um guten Unterricht anzubieten, verschaffen kann. Zudem sollen die Ergebnisse eine Hilfestellung für Swiss Snowsports und zukünftige ausbildungsspezifische Themen sein.

An dieser Stelle möchte ich mich ausserdem bei allen Personen bedanken, welche mich unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt den Ausbildungsverantwortlichen von Swiss Snowsports inklusive aller Expertinnen und Experten, welche sich meinen Fragen gestellt und mich stets unterstützt haben. Ein weiterer Dank gilt meinem Betreuer Christian Herrmann für die Möglichkeit, meine Pädagogische Ausbildung mit den Interessen vom Schneesport zu verknüpfen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Theorie	8
2.1	<i>Unterrichtsqualität</i>	8
2.2	<i>Kompetenzdefinierung</i>	9
2.3	<i>Unterrichtsqualität im Sportunterricht</i>	11
2.3.1	Das fachdidaktische Wissen und Können von Sportlehrpersonen (PCK-Sport)	11
2.3.2	Merkmale guten Sportunterrichts	11
2.3.3	Was ist guter Sportunterricht?	12
2.3.4	Qualität des Lehrens und Lernens im Sport	14
2.4	<i>Jugend + Sport</i>	14
2.4.1	Kernlehrmittel Jugend + Sport	14
2.4.2	Handlungskompetenzen	18
2.4.3	J+S Manual – Grundlagen	19
2.5	<i>Unterrichtsqualität im Schneesport</i>	20
2.6	<i>Unterrichtsevaluation bei Swiss Snowsports</i>	20
2.7	<i>Hypothesen</i>	22
3	Methode	23
3.1	<i>Begründung der Methode PZI</i>	23
3.2	<i>Vorgehen</i>	23
3.2.1	Vorbereitung – Auswahl und Begründung der Interviewpartner/innen	24
3.2.2	Vorbereitung - Interviewleitfaden	24
3.2.3	Interviewdurchführung	24
3.2.4	Postskript	25
3.2.5	Transkription	25
3.3	<i>Qualitative Inhaltsanalyse</i>	25
3.3.1	Ziel der Analyse	25
3.3.2	Inhaltliche Strukturierung mit deduktiver Kategorienanwendung	25
4	Ergebnisse	34
4.1	<i>Handlungskompetenzen</i>	34
4.1.1	Selbstkompetenz	35
4.1.2	Sozialkompetenz	38
4.1.3	Methodenkompetenz	41
4.1.4	Fachkompetenz	45
4.2	<i>Handlungsbereich Vermitteln</i>	52
4.2.1	Lernförderliches Klima ermöglichen	52
4.2.2	Lernziele priorisieren und Struktur schaffen	57
4.2.3	Eine Gruppe sicher und effizient führen	60
4.2.4	Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	63
4.3	<i>Wissen, Können und Haltung</i>	70
4.4	<i>Reflexion</i>	74
4.5	<i>Kernaussagen</i>	75

5	Diskussion	78
5.1	<i>Diskussion der Handlungskompetenzen</i>	78
5.2	<i>Diskussion des Handlungsbereiches Vermitteln.....</i>	79
5.3	<i>Diskussion von Wissen, Können und Haltung</i>	81
5.4	<i>Diskussion der Reflexion.....</i>	82
6	Schlussteil.....	83
6.1	<i>Schlussfolgerung</i>	83
6.2	<i>Fazit.....</i>	85
6.3	<i>Ausblick</i>	85
6.4	<i>Schlusswort.....</i>	86
7	Literaturverzeichnis.....	87
8	Anhang	90
8.1	<i>QUALLIS-J+S und QUALLIS-Schulsport.....</i>	90
8.2	<i>Interviewleitfaden</i>	92
8.3	<i>Lektionsraster</i>	93

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell professioneller Handlungskompetenz - Professionswissen nach Baumert und Kunter (2006, 482).....	10
Abbildung 2: Grunddimensionen der Unterrichtsqualität für das Schulfach Sport nach Herrmann, Seiler und Niederkofler (2016, 81).....	12
Abbildung 3: Modell des pädagogischen Konzepts (Birrer u. a. 2008, 11)	16
Abbildung 4: Modell des methodischen Konzepts (Birrer u. a. 2008, 30)	16
Abbildung 5: Evaluations-Instrument Swiss Snowsports Teil 1 (SWISS SNOWSPORTS 2021, 18)	21
Abbildung 6: Evaluations-Instrument Swiss Snowsports Teil 2 (SWISS SNOWSPORTS 2021, 18)	21
Abbildung 7: CodeMap Handlungskompetenzen	26
Abbildung 8: CodeMap Handlungsbereich Vermitteln	26
Abbildung 9: Priorisierung der vier Handlungskompetenzen einer Schneesportlehrperson	34

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Handlungsbereich Vermitteln mit den zugehörigen Handlungsfeldern und Handlungsempfehlungen des J+S-Ausbildungsverständnisses (BASPO 2018, 3–6).	19
Tabelle 2: Übersicht der befragten Expertinnen und Experten	24
Tabelle 3: Kodierleitfaden Handlungskompetenzen	27
Tabelle 4: Kodierleitfaden Handlungsbereich Vermitteln	28
Tabelle 5: Codevariablen	32
Tabelle 6: Selbstkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11	36
Tabelle 7: Sozialkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11	39
Tabelle 8: Methodenkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11	42
Tabelle 9: Fachkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11	46
Tabelle 10: Die vier Handlungskompetenzen zusammengefasst	48
Tabelle 11: Handlungsfeld «Lernförderliches Klima ermöglichen» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11.....	54
Tabelle 12: Handlungsfeld «Lernziele priorisieren und Struktur schaffen» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11.....	58
Tabelle 13: Handlungsfeld «Eine Gruppe sicher und effizient führen» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11.....	61
Tabelle 14: Handlungsfeld «Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11	64
Tabelle 15: Zusammenfassung Handlungsbereich Vermitteln mit den vier Handlungsfeldern	66
Tabelle 16: Grundwerte Wissen, Können und Haltung - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11	71
Tabelle 17: Zusammengefasste und paraphrasierte Aussagen zur Reflexion aus den Interviews 01 - 11	74
Tabelle 18: Zusammengefasste und paraphrasierte Kernaussagen aus den Interviews 01 - 11	75
Tabelle 19: Drei Grunddimensionen guten Schneesportunterrichts basierend auf den Ergebnissen der Handlungskompetenzen	79
Tabelle 20: Handlungsbereich Vermitteln mit den zugehörigen Handlungsfeldern und Handlungsempfehlungen des J+S-Ausbildungsverständnisses (BASPO 2018, 3–6). Rot: wenig bis kein Bezug in den Interviews. Grün: starker Bezug in den Interviews	80
Tabelle 21: Drei Grunddimensionen guten Schneesportunterrichts basierend auf den Ergebnissen der Handlungsempfehlungen im Handlungsbereich Vermitteln.	81
Tabelle 22: Grunddimensionen der Unterrichtsqualität im Schneesport	84

Abstract

Die Ausbildungsstrukturen und -inhalte der Schweizer Sportwelt befinden sich in einem Wandel. Mit dem neupublizierten «J+S-Manual Grundlagen» rückt der Fokus noch stärker auf die Qualität der Lehr- und Lernprozesse. Dieser Wandel und die damit zusammenhängende Frage, was guten Unterricht auszeichnet, betrifft auch den Schneesportunterricht. Aufbauend auf aktuellen Erkenntnissen aus der Unterrichtsforschung und Sportdidaktik, wurden problemzentrierte Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich Schneesport geführt. Das so entstandene Material wird mittels qualitativer Inhaltsanalyse aufbereitet und reduziert. Die daraus resultierende Zusammenfassung liefert einen qualitativen Überblick über die Unterrichtsqualität im Schneesport. Durch die Zuordnung der Ergebnisse zu den Grunddimensionen von Unterrichtsqualität, wird ein konkreter Vorschlag gegeben, was unter gutem Schneesportunterricht zu verstehen ist.

1 Einleitung

In dir lodert das Feuer für Sport und Bewegung. Ein Feuer für die Vielfalt, die es in diesem Feld zu entdecken, erleben und erkunden gibt: Begeisterung, Bewunderung, Erfolg, Freude, Leidenschaft, Motivation, Siege, Spass, Wille und auch Ärger, Frustration, Niederlagen, Misserfolg und Wut. Das vorliegende Manual Grundlagen unterstützt dich dabei, für Sport und Bewegung zu brennen und bei anderen diese Flamme zu entzünden. Es ermöglicht dir, dir Wissen und Können anzueignen sowie eine Haltung zu entwickeln, die dich in der Praxis mit Kindern und Jugendlichen leitet. (Hartmann 2021, 2)

Mit diesen Worten beginnt das neuerschienene Grundlagenmanual von Jugend + Sport, welches auch die Ausbildungsstrukturen und -inhalte von Trainer/innen, Coaches und Sportlehrpersonen nachhaltig beeinflussen und verändern wird. Dazu gehört auch die Ausbildung von angehenden Schneesportlehrpersonen, welche die obengenannten Stichworte in Zukunft erleben, vorleben und weitergeben sollen. Sowohl auf Stufe Jugend + Sport als auch bei Swiss Snowsports ist es stets das Ziel, die Lehrpersonen so auszubilden, dass diese fähig sind, guten Unterricht durchzuführen. Doch was bedeutet dies?

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich deshalb mit den zwei folgenden Fragestellungen:

1: Was zeichnet einen guten Schneesportunterricht aus?

2: Über welches Wissen, Können und welche Haltung muss die Lehrperson verfügen, um einen guten Schneesportunterricht durchführen zu können?

Ziel ist es, herauszufinden, welche Kompetenzen eine Schneesportlehrperson benötigt, um einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu gestalten. «Mit Blick auf den Schneesport ist aber anzunehmen, dass die Frage, was als qualitativ hochwertig einzuschätzen ist, auch in hohem Masse davon abhängig ist, welche Ziele im (Schneesport-)Unterricht verfolgt werden.» (Herrmann und Gerlach 2017, 1) Gerade der Unterricht, welcher von den Schweizer Ski- und Snowboardschulen und somit auch Swiss Snowsports angeboten wird, kann je nach Destination und Gästen sehr unterschiedlich sein. Deshalb können die Ziele im Unterricht variieren, was dazu führt, dass die Qualität vermutlich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an anderen Kriterien festgemacht wird.

Der Unterricht von Kindern und Jugendlichen ist sowohl auf Stufe J+S als auch bei einer Vielzahl der Schweizer Schneesportschulen das Hauptziel, weshalb sich diese Arbeit auf diese Zielgruppe beschränkt.

Der Schwerpunkt liegt auf dem fachspezifischen Wissen und Können einer Schneesportlehrperson. Dass fachspezifisches Wissen und Können bei Lehrpersonen von zentraler Bedeutung sind, zeigt auch der Standard 1 des Kompetenzstrukturmodells der Pädagogischen Hochschule Zürich:

«Die Lehrperson verfügt über Fachwissen, versteht die zentralen Konzepte, Forschungsinstrumente und Strukturen ihrer Disziplinen. Sie kennt die aktuellen allgemein- und fachdidaktischen Schwerpunkte und kann daraus Konsequenzen für ihren Unterricht ziehen.» (Pädagogische Hochschule Zürich 2018, 2)

Das Kapitel 2 dieser Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen zur Unterrichtsqualität. Qualitätsmerkmale werden zuerst in einem fächerübergreifenden Kontext beschrieben, bevor die Unterrichtsqualität in Bezug auf den Sportunterricht erläutert wird. Zum Abschluss werden die theoretischen Grundlagen der Ausbildung von Schneesportlehrpersonen in der Schweiz dargestellt. Auf der Theorie basierend werden Hypothesen passend zur Fragestellung formuliert.

In Kapitel 3 wird die Methode des problemzentrierten Interviews begründet und erklärt. Das Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird beschrieben und das verwendete Kodiersystem vorgestellt.

Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 dargestellt und entlang der Fragestellungen sowie der Hypothesen zusammengefasst.

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse interpretiert und die Fragestellung beantwortet. Ausserdem werden die gewonnenen Erkenntnisse mit den Hypothesen und Literaturbezügen verglichen.

Zum Schluss werden in Kapitel 6 die Schlussfolgerungen der Arbeit zusammengefasst dargestellt, ein kritisches Fazit gezogen und ein Ausblick gewährt.

2 Theorie

Dieses Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit. Aktuelle Literatur bildet die Grundlage, um die Thematik aufzuarbeiten.

2.1 Unterrichtsqualität

«Unterricht ist eine Form systematischen pädagogischen Handelns, die darauf abzielt, Lernenden ein Verständnis von Lerninhalten («Gegenständen») zu vermitteln, damit zugleich in unterschiedliche (fachliche) Modi des Denkens und Handelns einzuführen, den Erwerb fachlicher und fächerübergreifender Kompetenzen zu fördern.» (Klieme 2019, 393) Aber was ist eigentlich guter Unterricht? Die Frage scheint einfach, ist jedoch schwierig zu beantworten. Denn «es ist Unklar, was mit «gutem Unterricht» gemeint ist: Geht es um die Kompetenz der Lehrperson, die Unterrichtsprozesse, die Unterrichtseffekte oder eine Mischung von all diesen Faktoren?» (Berner, Fraefel, und Zumsteg 2018, 146)

Die Unterrichtsqualität lässt sich in drei Grunddimensionen unterteilen, diese sind (1) *Unterrichts- und Klassenführung*, (2) *Schülerorientierung* und (3) *kognitive Aktivierung*. (Klieme, Schümer, und Knoll 2001) Dieses theoretisch und empirisch fundierte Modell geht aus der TIMSS-Studie hervor.

In der Literatur sind verschiedene Ansätze zu finden, wobei sich im deutschsprachigen Raum hauptsächlich die Versuche von Andreas Helmke (2017) und Hilbert Meyer (2005) eine Merkmalsliste zu erstellen, durchsetzen konnten. Laut Helmke (2017) sind folgende Qualitätsbereiche fachübergreifend unterrichtsrelevant:

- Klassenführung
- Klarheit und Strukturiertheit
- Konsolidierung und Sicherung
- Aktivierung
- Motivierung
- lernförderliches Klima
- Schülerorientierung
- Kompetenzorientierung
- Umgang mit Heterogenität
- Angebotsvariation

Helmke (2017, 169) äussert sich dazu «jede Klassifikation von Merkmalen der Unterrichtsqualität – auch diese – ist eine individuelle Konstruktion; Anzahl und Bezeichnung der Kategorien sind bis zu einem gewissen Grad willkürlich und beliebig.»

Die genannten Merkmale sind unterschiedlich gut empirisch fundiert. Es kann jedoch festgehalten werden, dass es weder *den* guten Unterricht noch *die* richtige Unterrichtsmethode gibt. Wofür, für wen, aus wessen Perspektive, wann, und gemessen an welchen Bedingungen es sich um guten Unterricht handelt, sind Fragen, welche es sich zu stellen gilt. (vgl. Berner, Fraefel, und Zumsteg 2018, 149) Unterricht kann für unterschiedliche Zielgruppen gut oder schlecht sein. Der *gute Unterricht* kann in ganz unterschiedlichen Mustern ablaufen und Schwächen können durchaus mit Stärken in anderen Bereichen kompensiert werden. Eine maximale oder nur schon optimale Ausprägung der Merkmale ist nicht gleichbedeutend mit gutem Unterricht. Je nach Lernzielen, situativen sowie personalen Gegebenheiten und zeitlichen Ressourcen konkurrieren die Qualitätsmerkmale miteinander. (vgl. Helmke 2017, 170)

Den von Helmke, aus psychologischer und empirischer Sicht, definierten Merkmalen steht die Liste von Hilbert Meyer (2005) gegenüber. Die zehn von ihm verfassten Gütekriterien aus pädagogisch-didaktischem Blickwinkel, unterscheiden sich nur minim.

Die folgenden zehn überfachlichen Gütekriterien, welchen den Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler sowie die gesamte Unterrichtskultur verbessern soll, werden genannt: (vgl. Meyer 2005)

- Klare Strukturierung des Unterrichts
- Hoher Anteil echter Lernzeit
- Lernförderliches Klima
- Inhaltliche Klarheit
- Sinnstiftendes Kommunizieren
- Methodenvielfalt
- Individuelles Fördern
- Intelligentes Üben
- Transparente Leistungserwartungen
- Vorbereitete Umgebung

Gegenüber solchen Zusammenstellungen von Gütekriterien oder Merkmalen der Unterrichtsqualität sind durchaus auch kritische Stimmen zu vernehmen. Die Gefahr besteht, dass solche Aufzählungen fälschlicherweise als Handlungsvorschriften verstanden werden. Es handelt sich eben nicht um eine Liste, wie zu unterrichten ist. (vgl. Helmke 2006, 44) Sicherlich gilt es auch festzuhalten, dass fachspezifische Merkmale und Aspekte zur Unterrichtsqualität beitragen. (vgl. ab Kapitel 2.3) Dennoch kann aus empirischen Studien auf Qualitätsmerkmale geschlossen werden, welche fächer- als auch schulstufenübergreifend als

Fundament für einen guten Unterricht [...] gewertet werden können. Diese Merkmale sind: effektive Klassenführung, intensive Nutzung der Unterrichtszeit, inhaltlich relevante Rückmeldungen auf der Basis fachdidaktischer Expertise, kooperatives Lernen, Übungen und Wiederholungen, gutes Klassenklima. Zusätzlich zu diesen Merkmalen eines effektiven Unterrichts, die sich auf unterschiedliche Fächer und Schulstufen beziehen, gibt es Befunde, die dem fachdidaktischen Wissen und Können von Lehrpersonen [...] ein grösseres Gewicht für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern beimessen. (Berner, Fraefel, und Zumsteg 2018, 148)

Einzelne Unterrichtsqualitätsmerkmale werden später in Bezug zum Sportunterricht genauer beschrieben.

2.2 Kompetenzdefinierung

Es besteht weitgehende Übereinstimmung darüber, dass Wissen und Können – also deklaratives, prozedurales und strategisches Wissen – zentrale Komponenten der professionellen Handlungskompetenz von Lehrkräften darstellen.» (Baumert und Kunter 2006, 481) Baumert und Kunter halten fest, dass sich die Unterscheidung in *allgemeines pädagogisches Wissen*, *Fachwissen* und *fachdidaktisches Wissen* in der Praxis durchgesetzt hat. Diese Begrifflichkeiten werden auch in einer Vielzahl weiterer Fachliteratur verwendet. Der ursprüngliche Vorschlag stammt von Shulmann, welcher zusätzlich noch von Wissen über das Fachcurriculum spricht und diese Wissensstopologie um die Bereiche Psychologie des Lerner, Organisationswissen sowie erziehungswissenschaftliches, bildungstheoretisches und bildungshistorisches Wissen erweitert. (vgl. Shulmann

1986) Abbildung 1 zeigt das daraus abgeleitete Modell professioneller Handlungskompetenzen mit den spezifizierten Wissenskomponenten für Lehrpersonen von Baumert und Kunter (2006).

Abbildung 1: Modell professioneller Handlungskompetenz - Professionswissen nach Baumert und Kunter (2006, 482)

In der Ausbildung von Lehrpersonen spielen professionelle Handlungskompetenzen, wie oben beschrieben, eine zentrale Rolle. Wenn in der Ausbildung von Lehrpersonen ein solches Kompetenzprofil erreicht werden soll, wird laut Oser und Renold (2005, 121) von professionellem Standard in der Lehrpersonenbildung gesprochen, wie dies beispielsweise auch an der Pädagogischen Hochschule Zürich der Fall ist. Welche mit 12 Standards arbeitet, die sich einerseits auf das Lernangebot der Ausbildung beziehen. «Andererseits nutzen die Studierenden sie beim stetigen Aufbau ihrer professionellen Kompetenzen als Lehrerinnen und Lehrer.» (Pädagogische Hochschule Zürich 2018, 1) Um dies zu erreichen, ist fachliches Wissen unabdingbar und die Lernenden müssen zudem laut Oser und Renold (2005, 121) in der Praxis lernen, was bedingt, dass Expertinnen und Experten aufzeigen, wie die Praxis bewältigt wird. «Aber weder die Praxis allein noch das Wissen allein können ein vernünftiges Kompetenzprofil ausbilden. Es kommt also auf die Verschränkung unterschiedlichster Dimensionen in der Situation an, um ein solches Profil herausbilden zu können.» (Oser und Renold 2005, 121) Die 12 Standards der Pädagogischen Hochschule Zürich (2018) beziehen sich jeweils auf das *Wissen*, die *Lern- und Umsetzungsbereitschaft* sowie das *Können als wissensbasiertes Handeln* von Lehrpersonen. Auch Baumert und Kunter (2006) sprechen neben dem Wissen und Können von Werthaltungen und Überzeugungen in Zusammenhang mit professionellen Handlungskompetenzen (vgl. Abbildung 1). Berner (2018, 19) unterstreicht zudem die Wichtigkeit der Reflexionskompetenz, welche er als «Schlüsselkompetenz von Lehrpersonen auf dem Weg zur Professionalität» bezeichnet.

2.3 Unterrichtsqualität im Sportunterricht

Da die Unterrichtsqualität mit Sicherheit auch von fachspezifischen Merkmalen abhängig ist (vgl. Helmke 2017, 169), widmet sich dieses Teilkapitel den sportspezifischen Qualitätsmerkmalen.

2.3.1 Das fachdidaktische Wissen und Können von Sportlehrpersonen (PCK-Sport)

Wie bereits im Kapitel 2.2 Kompetenzdefinierung beschrieben, handelt es sich beim Professionswissen um verschiedene Wissensbereiche, genauer gesagt um Bereiche des Wissens und Könnens. Oft wird unterschieden zwischen dem Fachwissen (content knowledge, CK) und dem fachdidaktischen Wissen (pedagogical content knowing, PCK). Besonders in den kognitiven Fächern wird dem fachdidaktischen Wissen und Können eine besondere Bedeutung zugeschrieben.

Vogler, Messmer und Allemann (2017) haben das fachdidaktische Wissen und Können von Sportlehrpersonen (PCK-Sport) und wie die Ausbildung dies beeinflusst untersucht. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Untersuchung mit 113 Studierenden an drei verschiedenen Deutschschweizer Hochschulen werden nachfolgend grob zusammengefasst. (vgl. Vogler, Messmer, und Allemann 2017, 339–46)

Sowohl bei Studierenden als auch bei erfahrenen Lehrpersonen zeigen sich keine positiven Zusammenhänge zwischen allen Faktoren und Dimensionen des PCK und der Unterrichtserfahrung. Es ist auch anzunehmen, dass während der Ausbildung wohl stärker reflektiert und an eigenen Schwächen gearbeitet wird als in der alltäglichen Unterrichtspraxis. Es hat sich gezeigt, dass es bei den Studierenden einen Zusammenhang zwischen Vorwissen und -können und dem PCK gibt. «Dieser Zusammenhang weist auf eine in der Didaktik weit verbreitete These hin, dass Lehrpersonen mit einem hohen Fachwissen oder einer hohen Identifikation mit dem Fach über bessere Professionskompetenzen verfügen» (Vogler, Messmer, und Allemann 2017, 344). Im Gegensatz dazu, lässt sich keinen oder nur geringen Einfluss von Vereinszugehörigkeit oder einer Leiteraus- und Weiterbildung durch J+S auf das fachdidaktische Wissen und Können von Lehrpersonen feststellen. Es zeigt sich zusammenfassend, «dass die Ausbildung als fast ausschliessliche Variable die fachdidaktische Kompetenz von Lehrpersonen beeinflussen kann.» (Vogler, Messmer, und Allemann 2017, 344)

In Bezug auf das Professionswissen ist durchaus auch das Fachwissen relevant. Es ist anzunehmen, dass das Sportartenkönnen einen Einfluss darauf hat. Ein Zusammenhang zwischen Fachwissen, Sportartenkönnen und fachdidaktischem Wissen und Können konnte nicht festgestellt werden. «Der fehlende Zusammenhang von CK und PCK [...] relativiert die auch im Alltagsdiskurs weit verbreitete Idee, dass nur ein guter Sportler auch ein guter Sportlehrer sein kann.» (Vogler, Messmer, und Allemann 2017, 345)

2.3.2 Merkmale guten Sportunterrichts

Gebken (2005) beschreibt in seinem Vortrag «Guter Sportunterricht für alle!» acht Merkmale guten Sportunterrichts. Er hält fest, dass zuerst zu entscheiden ist, was als hohe Qualität des Sportunterrichts zu verstehen ist. Aus der Sicht von Gebken liegt Qualität im Sportunterricht dann vor, «wenn sich möglichst viele Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur, auf der Grundlage eines Erziehungsauftrages, sinnvoll bewegen, sich aktiv am Lernprozess beteiligen und dauerhaft für eine selbständige Teilnahme an Spiel, Sport und Bewegung befähigt werden.» (Gebken 2005, 235)

Gebken hat gestützt auf der Arbeit von Hilbert Meyer (vgl. Kapitel 2.1) und eigenen Forschungen die folgenden acht Merkmale definiert:

- Klare Strukturierung
- Hoher Anteil an Bewegungszeit
- Methodenvielfalt
- Stimmigkeit der Ziele, Inhalte und Methoden
- Bewegungsförderliches Unterrichtsklima
- Schüler-Feedback und Arbeitsbündnisse
- Bewusstes Fördern und Üben
- Klare Leistungserwartungen

Bei den Punkten 1 bis 4 handelt es sich um Merkmale, welche den Lehr-Lern-Prozess im engeren Sinne betrachten. Die Merkmale 5 bis 8 formulieren laut Gebken so etwas wie Gelingens-Bedingungen guten Sportunterrichts. Vor allem die beiden erst genannten Merkmale kommen in den von Gebken untersuchten Studien sehr häufig vor. (Gebken 2005, 236)

Auch Seinegger (2013) bestimmte Merkmale guten Sportunterrichts, welche auf den fächerübergreifenden Qualitätsmerkmalen guten Unterrichts basieren. Während sich die definierten Merkmale bei beiden stark an den Ursprünglichen orientieren, sind dabei drei klar fachspezifische Unterrichtsmerkmale beschrieben; *Sicherheitsgewährleistung*, *Orientierung an Pädagogischen Perspektiven* und *Bewegungszeit*. (vgl. Herrmann und Gerlach 2020, 368)

2.3.3 Was ist guter Sportunterricht?

Verschiedene Studien konnten drei Grunddimensionen von Unterrichtsqualität bestätigen. (u.a. Kunter 2013; Klieme und DESI-Konsortium 2008)

Bei den Dimensionen Klassenführung und Schülerorientierung zeigt sich, dass diese fächerübergreifend zu verstehen sind. Bei der kognitiven Aktivierung zeigen sich stärkere fachspezifische Merkmale. Herrmann, Seiler und Niederkofler (2016) haben versucht, die drei Grunddimensionen auf das Fach Sport zu adaptieren. Folgend werden die Kernaussagen aus ihrem Vorschlag zur Ausformulierung der Grunddimensionen der Unterrichtsqualität im Schulfach Sport einzeln vorgestellt. Die Abbildung zeigt eine Zusammenfassung der drei Dimensionen. Herrmann und Gerlach (2020, 369) halten in ihrem Überblicksbeitrag fest, dass neben den Arbeiten, welche die Unterrichtsqualität im Fach Sport umfassend abzubilden versuchen, auch Arbeiten vorliegen, welche die einzelnen Grunddimensionen vertieft bearbeiten und begründen.

I. Klassenführung	II. Schülerorientierung	III. Kognitive Aktivierung
Klarheit, Strukturierung und gute Organisation	Fürsorglichkeit durch den Lehrer	Unterstützung durch den Lehrer
Regelklarheit	Individuelle Bezugsnormorientierung	Fokussierung auf Lernziele
Wenig Disziplinprobleme und optimale Zeitnutzung	Schülermitbestimmung	Aufgreifen von Verhaltensmerkmalen der Schüler
Diagnosekompetenz und Passung	Differenzierung	Ausrichtung des individuellen Lernprozesses am Verhalten und Handeln der Schüler
Beachtung der kompetitiven Elemente des Sports	Soziale und emotionale Orientierung	Eröffnung von Handlungsspielräumen durch Aufgaben
Beachtung der Unterrichtsmaterialien, des Raums und Ortes des Unterrichts	Motivierungsqualität durch mehrperspektivischen Unterricht	Passung des Tempos und der Anforderungen
	Gegenwartsbezug	Berücksichtigung impliziter und expliziter Informationsverarbeitungsprozesse
	Umgang mit Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen	
	Positives Klima und positive Lehrer-Schüler-Beziehung	

Abbildung 2: Grunddimensionen der Unterrichtsqualität für das Schulfach Sport nach Herrmann, Seiler und Niederkofler (2016, 81)

Klassenführung

Merkmale guter *Klassenführung* sind *Organisation, Klarheit, Strukturierung* des Unterrichts, klar formulierte und verbindliche *Regeln, Disziplin* und optimale *Zeitnutzung* sowie *Diagnosekompetenz* und *Passung*.

Die fachspezifische Besonderheit des Sportunterrichts beinhaltet das *kompetitive Element des Sports* mit verschiedenen Teilaspekten, wie die körperliche Exponiertheit und die Verletzungsgefahr. Des Weiteren unterscheiden sich das *Unterrichtsmaterial* sowie der *Raum* und *Ort* des Sportunterrichts bedeutsam von anderen Fächern. Kernelement der Handlungen im Sportunterricht sind körperlich-motorische Bewegungen, welche unter den verschiedenen pädagogischen Perspektiven erfahren werden. (Herrmann, Seiler, und Niederkofler 2016, 79)

Schülerorientierung

Merkmale der *Schülerorientierung* sind *Fürsorglichkeit, individuelle Bezugsnormorientierung, Schülermitbestimmung* und *Differenzierung*.

«Die fachspezifischen Besonderheiten der *Schülerorientierung* im Sportunterricht beinhalten unter anderem den Umgang mit *Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen*, die *Mehrperspektivität* von Sport und den *Gegenwartsbezug* des Faches.» (Herrmann, Seiler, und Niederkofler 2016, 80) Schülerinnen und Schüler sind im Fach Sport dauernd mit Erfolgs- oder Misserfolgserfahrungen konfrontiert, da das Ergebnis, die Aufgabenlösung und der Übungsprozess – anders als bei anderen Fächern - unmittelbar sichtbar sind. Dies bedingt, dass die Lehrpersonen eine spezifische diagnostische Kompetenz besitzen, damit sie die Schüler/innen auch emotional im Lernprozess unterstützen können. Sportunterricht sollte pädagogisch mehrperspektivisch sein, damit auch verschiedene Motivationsgrundlagen der Schüler/innen und deren Lernvoraussetzungen angesprochen werden. (vgl. Herrmann, Seiler, und Niederkofler 2016, 79–80)

Kognitive Aktivierung

Unter dem Begriff *kognitive Aktivierung* werden zum einen die konstruktiven Lerntätigkeiten der Schüler/innen und zum anderen die Inszenierungsmerkmale von Lerngelegenheiten verstanden. Die *kognitive Aktivität* beschreibt die Lernaktivität der Schülerinnen und Schüler, welche nicht direkt sichtbar ist. Diese wird durch die Lehrperson und deren unterstützenden Inszenierung ausgelöst. Das heisst, es gilt zwischen der *kognitiven Aktivierung* durch die Lehrperson und der *kognitiven Aktivität* der Schüler/innen zu unterscheiden. (Herrmann, Seiler, und Niederkofler 2016, 80)

Merkmale von kognitiver Aktivierung sind *Unterstützung* durch die Lehrperson, *Fokussierung* auf ein Lernziel, *Passung des Tempos und der Anforderungen* und *Verständlichkeit*.

Die *kognitive Aktivität* im Sportunterricht unterscheidet sich von anderen Fächern. Zentrale Elemente sind implizite und explizite Handlungsrepräsentationen. Dort werden beispielsweise typische Folgen von Handlungsschritten als Wenn-Dann-Beziehungen abgebildet. Neben dem Wissen, wie die Bewegung auszuführen ist, steuert die *kognitive Aktivität* die Bewegung, u. a. durch den motorischen Befehl. Eine unterstützende *kognitive Aktivierung* fördert den Schüler also im Aufbau bzw. der Veränderung von solchen Handlungsrepräsentationen. (Herrmann, Seiler, und Niederkofler 2016, 81)

2.3.4 Qualität des Lehrens und Lernens im Sport

Herrmann (2019) hat es sich zum Ziel genommen ein Erhebungsinstrument für das Fach Sport zu entwickeln, mit welchem sich die Unterrichtsqualität erfassen lässt. Als Ausgangslage dienen die drei oben beschriebenen Grunddimensionen guten Unterrichts, wobei Herrmann (2019, 13) festhält, dass die *Basisdimension kognitive Aktivierung* im Fach Sport um einen *motorischen* Bereich zu erweitern ist. «Eine Operationalisierung dieser Dimensionen guten Sportunterrichts wurde mit dem Instrument QUALLIS (Qualität des Lehrens und Lernens im Sport) realisiert.» (Herrmann 2019, 13) Die Unterrichtsqualität wird mittels Einschätzung von Lehrpersonen, Beobachtern und/oder Schüler/innen zu konkreten Unterrichtsmerkmalen beschrieben. Dazu werden die vier Dimensionen *Unterricht- und Klassenführung*, *schülerorientiertes Unterrichtsklima*, *kognitive Aktivierung* und *motorische Aktivierung* verwendet. Jeder Dimension sind drei Merkmale mit jeweils drei Items zugeordnet.

Diese kriteriengeleitete und mehrperspektivische Einschätzung der Unterrichtsqualität kann die Voraussetzung für eine selbstgesteuerte Weiterentwicklung von Lehrpersonen, für eine Entwicklung einer professionellen Feedbackkultur und für eine darauf aufbauende Unterrichtsentwicklung bilden. Das QUALLIS-Instrument kann damit einen Mehrwert für die Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen im Fach Sport bieten. (Herrmann 2019, 16)

In einem weiter Schritt hat (Herrmann, Wälti, und Phüse 2020) das QUALLIS-Instrument zu QUALLIS-J+S erweitert. Dieses orientiert sich am Handlungsbereich «Vermitteln» mit den vier Handlungsfeldern als Dimensionen und den Handlungsempfehlungen als Merkmale. (vgl. Hartmann 2021, 33) Somit existieren zwei Instrumente, mit welchen die Unterrichtsqualität im Schulsport respektive von J+S-Aktivitäten bewertet werden kann. Beide Instrumente sind somit auch eine Merkmalliste für guten Sportunterricht. (vgl. Anhang 8.1)

2.4 Jugend + Sport

Mit Blick auf den freiwilligen Sport in der Schweiz und somit auch den Schneesport spielt das Ausbildungskonzept von J+S die zentrale Rolle in der Ausbildung von Lehrpersonen, Trainer/innen und Coaches. Mit dem Magglinger Ausbildungsmodell (BASPO 2019) befinden sich die Ausbildungsstrukturen zurzeit in einem Wandel. Da die vollständige Implementierung noch nicht abgeschlossen ist und in Bezug auf den Schneesport das neue Lehrmittel erst im Jahr 2024 erscheinen wird (vgl. SWISS SNOWSPORTS 2021a), werden an dieser Stelle sowohl aus dem «Kernlehrmittel Jugend + Sport» (Birrer u. a. 2008) als auch dem «J+S Manual – Grundlagen» (Hartmann 2021) die für die Fragestellung wichtigsten Inhalte zusammengefasst.

2.4.1 Kernlehrmittel Jugend + Sport

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das «Kernlehrmittel Jugend + Sport» (Birrer u. a. 2008) und «Schneesportunterricht» (Müller und Semadeni 2010)

Zentraler Punkt vom «Kernlehrmittel Jugend + Sport» (Birrer u. a. 2008) ist das Unterrichtsmodell mit seinen drei Kernkonzepten. Dabei handelt es sich um das *methodische Konzept*, das *pädagogische Konzept* und das *sportmotorische Konzept*, welche alle drei nachfolgend beschrieben werden. Die drei Kernkonzepte stehen in einer vernetzten Wirkung zueinander. Dies wird durch den Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden und deren wechselseitigen stetigen Auseinandersetzung auf den Punkt gebracht. (vgl. Birrer u. a. 2008, 8)

Das pädagogische Konzept

Die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden wird durch das pädagogische Konzept beschrieben. Es stellt den Menschen und dessen Bedürfnisse, Motive, Standpunkte und Wünsche in den Mittelpunkt. Die Wechselwirkung zwischen dem Lehr- und Lernprozess und somit zwischen den Lehrenden und Lernenden wird nachfolgend beschrieben.

Lernprozess

Der Lernprozess beinhaltet das zu Lernende *aufzunehmen*, zu *verarbeiten* und *umzusetzen*, was Lehrende rückmelden. Der Lernprozess kann neben externem Feedback von Lehrenden durchaus auch durch Reaktionen von Mitlernenden oder eigenen Wahrnehmungen, Reflexionen und Erlebnissen ausgelöst werden. Es spielt keine Rolle, ob es sich um internes oder externes Feedback handelt. Der Umgang mit Informationen läuft aus Sicht der Lernenden immer gleich ab.

Aufnehmen beschreibt den Prozess der Wahrnehmung und Aufnahme von lernrelevanten Informationen. Die Aufnahme geschieht über die Augen (visuell), die Ohren (akustisch) oder über Berührungen (taktil). Es handelt sich somit um äussere Informationen. Im Gegensatz dazu werden innere Informationen hauptsächlich durch den Bewegungssinn (kinästhetisch) oder den Gleichgewichtssinn (vestibulär) aufgenommen.

Verarbeiten bedeutet Verknüpfen und Zuordnen der aufgenommenen Informationen mit bereits Gespeichertem. Dieser möglichst lernwirksame Prozess kann sowohl auf gedanklicher als auch gefühlsbezogener Ebene ablaufen. Der Verarbeitungsprozess beinhaltet Zuordnen, Einbauen (Integrieren), Vergleichen, Erinnern und Aktualisieren. All dies trägt zu einer umfassenden Bewegungsvorstellung bei.

Umsetzen geschieht durch Probieren, Ausführen und Lösen von Aufgaben und Problemen. Es bezeichnet das situationsangepasste Ausführen der zuvor entwickelten Bewegungsvorstellung und benötigt Zeit. Häufiges und variantenreiches Üben ist für ein erfolgreiches Umsetzen wichtig. (vgl. Birrer u. a. 2008, 10; Müller und Semadeni 2010, 35)

Lehrprozess

Dem Lernprozess gegenübergestellt ist der Lehrprozess. Die Lehrenden *beobachten* und *beurteilen* was die Lernenden umsetzen, um sie weiter zu *beraten*.

Beobachten beschreibt die Aufnahme von Informationen, welche lehr- und lernrelevant sind. Es handelt sich nicht nur um das visuelle Beobachten, sondern auch um aktives Zuhören und gezieltes Nachfragen, damit das Verhalten der Lernenden möglichst umfassend wahrgenommen wird. Dies beinhaltet auch die aktuelle Situation, den Ausbildungsstand sowie das technische Können. Beobachten dient der Standortbestimmung und ist Voraussetzung für das anschließende Beurteilen und Beraten der Lernenden. Beim optimalen Beobachten gilt es alle handlungsbestimmenden Informationen, Aspekte und Komponenten zu erfassen.

Beurteilen benötigt viel Zeit und dient der Interpretation und Relativierung der aufgenommenen Informationen. Beobachten und Beurteilen gehen fließend ineinander über und es gibt keine klaren Grenzen. Die eingeholten Informationen werden zielbezogen verarbeitet, gewichtet, bewertet und verglichen. Dies bedingt klare Kriterien basierend auf theoretischem, sportartspezifischem, unterrichts- und trainingsbezogenem Wissen. Es muss sowohl den Lehrenden als auch Lernenden bekannt sein, worauf es beim Lehr- und Lernprozess ankommt.

Beraten bedeutet informieren und anleiten der Lernenden. Es geht um das individuelle und lernwirksame Vermitteln. Die Lehrenden müssen korrigieren, bestärken, ermutigen, bekräftigen, betreuen, Ratschläge erteilen und praxisrelevante Informationen weitergeben. Beraten funktioniert nicht nur durch verbale Kommunikation, sondern auch mittels Gesten, Zeichen oder aktiver Präsenz. Zwischenmenschlich einführendes, didaktisch-methodisches und technisches Wissen wird

für eine glaubwürdige Beratung verlangt. (vgl. Birrer u. a. 2008, 14; Müller und Semadeni 2010, 34)

Lernen und Lehren im Dialog

Die Begegnung zwischen Lernenden und Lehrenden findet nach Möglichkeit im Klima eines partnerschaftlich ausgerichteten Dialogs statt. Dieser zielt auf das Schaffen von günstigen Lernvoraussetzungen ab. Mit individuell wirksamen Hilfen und pädagogischen Prinzipien des Unterrichtens schaffen Lehrpersonen ein lernförderndes Unterrichtsklima und befähigen die Lernenden zu Lernerfolgen in ihrer sportlichen Aktivität. (Birrer u. a. 2008, 9)

Erfolgreiche Lehrpersonen können einfühlsam auf die Lernenden eingehen und Informationen sowie Erfahrungen dialogisch austauschen. Der Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden mit dem Dialog im Zentrum wird im Modell als liegende Acht veranschaulicht (vgl. Abbildung 3). Dies symbolisiert die stete Wechselwirkung, welche Voraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht ist. (vgl. Birrer u. a. 2008, 15)

Abbildung 3: Modell des pädagogischen Konzepts (Birrer u. a. 2008, 11)

Das methodische Konzept

Mit dem methodischen Konzept (vgl. Abbildung 4) wird die Art und Weise von Unterricht, d.h. wie vermittelt wird, erklärt. Die methodischen Aspekte des Unterrichtsmodells zeigen auf, wie der Lehr- und Lernprozess erfolgen soll und beschreiben somit den Weg zum Ziel. (Birrer u. a. 2008, 31)

Abbildung 4: Modell des methodischen Konzepts (Birrer u. a. 2008, 30)

Die individuelle Lernbiografie

Jede oder jeder Lernende weist eine andere individuelle Lernbiografie auf. Der Weg zum Ziel gestaltet sich für alle ein wenig anders. Das Bedürfnis nach Sicherheit steht jeweils am Anfang jedes Lernprozesses und ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Erfolgserlebnisse auf dem weiteren Weg vergrössert die innere Sicherheit. Die Lernenden bewegen sich dabei stets im Spannungsfeld von grösstmöglicher Orientierungssicherheit und gestalteter Freiheit. Dieser individuelle Lernweg kann zweidimensional dargestellt werden. Die quantitative Dimension bezeichnet dabei den zunehmenden Leistungsstand bezüglich der Sportart. Die qualitative Dimension beschreibt die zunehmend höhere Qualität der Bewegungen innerhalb einer Form. «Für die Planung des Unterrichts löst der aktuelle Stand des Können des Lernenden in Bezug auf beide Dimensionen methodische Konsequenzen aus: Der Lehrende richtet sich bei der Gestaltung seines Unterrichts nach der Lerngruppenzugehörigkeit (quantitative Dimension) und der aktuellen Lernstufe (qualitative Dimension) des Lernenden aus.» (Birrer u. a. 2008, 32)

Die drei Lerngruppen

Auf die Laufbahn bezogen können die Lernenden in die folgenden Lerngruppen eingeteilt werden: *Einsteiger*, *Fortgeschrittene* und *Könnner*. Es handelt sich dabei um fließende Übergänge. Ob bzw. wie schnell eine Person von einer Lerngruppe in die andere wechselt, hängt von der individuellen Lernbiografie ab.

Einsteiger bezeichnet diejenigen Personen, welche in eine Sportart einsteigen. Da sie bereits Erfahrungen aus dem Alltag und/oder von anderen Sportarten mitbringen, beginnen sie meistens nicht bei null. Erste Erfahrungen sollten in einem sicheren Umfeld ablaufen und mit positiven Emotionen verknüpft werden.

Fortgeschrittene sind in allen Sportarten die grösste Lerngruppe. Sie befinden sich auf einem guten Leistungsstand und können viele Bewegungen mit umfassender Sicherheit ausführen. Die bereits gemachten Erfahrungen sollen in dieser Lerngruppe gezielt erweitert werden.

Als *Könnner* werden die Besten einer Sportart bezeichnet. Sie verfügen über ein grösseres Repertoire und können auch anspruchsvolle Bewegungsaufgaben in hoher Qualität bewältigen. Könnnerinnen und Könnner weisen oft das bessere Sportartenkönnen auf als die lehrende Person. Oft sind sie auch in der Lage, ihre eigenen Bewegungen sehr gut zu reflektieren. Dies verlangt von den Lehrenden differenzierte fundierte Rückmeldungen.

(vgl. Birrer u. a. 2008, 33; Müller und Semadeni 2010, 96)

Die drei Lehr- und Lernstufen

Das Erlernen einer neuen Bewegungsform kann in drei Stufen unterteilt werden. Es handelt sich um fließende Übergänge, wobei die Qualität der Bewegung stets gesteigert wird (qualitative Dimension). Die Lernstufen interagieren dabei stets mit den entsprechenden Lehrstufen.

1. Lehr- und Lernstufe (Voraussetzungen schaffen – erwerben und festigen)

Lehrpersonen müssen *Voraussetzungen schaffen*, d.h. sie sorgen für günstige Lernbedingungen, damit die Lernenden eine neue Bewegungsform *erwerben und festigen* können. Die Lehrenden sind darum bemüht, durch Anpassungen, Hilfestellungen, Geländewahl, Organisationsformen usw. wenn nötig auch erleichternde oder unterstützende Umstände zu schaffen.

2. Lehr- und Lernstufe (Vielfalt ermöglichen – anwenden und variieren)

Die Lernbedingungen werden gezielt verändert und variiert damit eine möglichst umfassende Bewegungsvorstellung auf- und ausgebaut werden kann. Das auf der ersten Stufe erworbene Können wird *angewendet und variiert*. Mit gezielter Variation wird durch die Lehrperson die *Vielfalt ermöglicht*.

3. Lehr- und Lernstufe (Kreativität fördern – gestalten und ergänzen)

Lehrpersonen *fördern die Kreativität* der Lernenden, damit diese auch unter erschwerten Bedingungen eine möglichst grosse Gestaltungsfreiheit erlangen. Selbständige und kreative Weiterentwicklung mit dem Ziel, das Gelernte zu *gestalten und zu ergänzen* und somit möglichst zu perfektionieren, steht im Vordergrund.

(vgl. Birrer u. a. 2008, 34–35; Müller und Semadeni 2010, 97–98)

Methodische Aspekte

Das Ziel der Lektionen ist es, die Lernenden kontinuierlich weiterzubringen. Über- und Unterforderung gilt es zu vermeiden. Die Lernenden sollen stets engagiert und motiviert bleiben. Dies wird durch Abwechslung, Vielfalt und Variation begünstigt. (vgl. Prinzip der Variation)
Erfolgreicher Unterricht beginnt mit umfassender Planung. Die Fragen nach dem Wozu (Sinn, Auftrag), Was (Inhalt, Thema) und Wie (Vermittlungsform) sollten bei der Planung beantwortet werden, damit sie anschliessend in die Praxis umgesetzt werden kann. Dabei gilt es die passenden Methoden, Lernwege und Organisationsformen auszuwählen und bei Bedarf anzupassen. (vgl. Birrer u. a. 2008, 37)

Das sportmotorische Konzept

Das Sportmotorische Konzept besteht aus dem Leistungsmodell und dem sportartenspezifischen Technikmodell. Wie Bewegungen und Leistung zustande kommen, soll damit aufgezeigt werden. Es geht hauptsächlich um die Voraussetzungen der Lernenden, das sportartenspezifische Zusammenspiel der einzelnen Leistungskomponenten und das Lernen bzw. Trainieren entsprechend anzupassen. (vgl. Birrer u. a. 2008, 16–29; Müller und Semadeni 2010, 47–67)

Das Sportmotorische Konzept wird an dieser Stelle der Vollständigkeit halber erwähnt. Eine Vertiefung ist mit der angegebenen Literatur möglich, jedoch für die vorliegende Arbeit nicht nötig.

2.4.2 Handlungskompetenzen

«Handlungskompetent ist, wer berufliche Aufgaben und Tätigkeiten eigeninitiativ, zielorientiert, fachgerecht und flexibel ausführt.» (SBFI 2021) Für eine Tätigkeit sind somit spezifische Handlungskompetenzen gefordert. Im Verständnis von J+S erfasst die Handlungskompetenz menschliches Handeln als reflektierte, willentliche Tätigkeit. Die Handlungskompetenzen basieren auf humanistischen Werten und stellen die Verbindung zwischen Wissen und Können her. «Menschen, die sich weiterbilden, erweitern ihre Selbst-, Sozial-, Fach- und Methodenkompetenz.» (vgl. Birrer u. a. 2008, 5)

In Bezug auf Lehrpersonen im Sport werden folgende, in der Tabelle 1 dargestellten, Teilkomponenten der Handlungskompetenzen genannt. Handlungskompetenzen dienen in der beruflichen Grundausbildung als Orientierung. Eine Person handelt kompetent,

wenn sie situationsgerecht a) die richtigen Ressourcen b) in einer sinnvollen Kombination und c) auf adäquate Art und Weise gebraucht resp. aktiviert. Das Aktivieren beinhaltet unsichtbare Denkprozesse und –in aller Regel –eine sichtbare Handlung. Klar wird: Handlungskompetenz ist an Situationen gebunden, sie wird in Situationen entwickelt und in deren Bewältigung sichtbar. Das Handeln bzw. die Handlung ist wichtig. (Zbinden-Bühler, Schuler, und Petrini 2017, 1–2)

2.4.3 J+S Manual – Grundlagen

Basierend auf den Grundwerten *Wissen, Können* und *Haltung* wurde das neue Magglinger Ausbildungsmodell (BASPO 2019) entwickelt. «Evidenzbasiert und mit hohem Praxisbezug berücksichtigt das Magglinger Ausbildungsmodell die unterschiedlichen Voraussetzungen, Bedürfnisse und Ziele der Auszubildenden.» (BASPO 2019, 6)

Das Ausbildungsmodell konkretisiert die Handlungsbereiche der Lehrenden wie folgt:

Es gibt vier Handlungsbereiche - *Vermitteln, Fördern, Innovieren* und *Umfeld pflegen* - welchen zwei bis vier Handlungsfelder mit konkreten Handlungsempfehlungen zugeordnet wurden.

«Der Handlungsbereich Vermitteln widmet sich dem eigentlichen «Kerngeschäft» von J+S-Leiterinnen und -Leitern, sprich dem Unterrichten der jeweiligen Sportart.» (Hartmann 2021, 32) Da sich dieser Handlungsbereich mit dem Lehren und Lernen einer Sportart auseinandersetzt und somit die Frage «wie unterrichten?» zu beantworten versucht, ist der Handlungsbereich *Vermitteln* eng mit der Unterrichtsqualität verknüpft. (siehe auch 2.3.4 Qualität des Lehrens und Lernens im Sport) Folgend ist der Handlungsbereich *Vermitteln* mit den vier Handlungsfeldern sowie den vier dazugehörigen Handlungsempfehlungen aufgelistet. (siehe Tabelle 1)

Da die Handlungsempfehlungen auf einen guten Unterricht abzielen, könnte auch diese Aufzählung als Kriterien Liste der Unterrichtsqualität betrachtet werden.

Tabelle 1: Handlungsbereich Vermitteln mit den zugehörigen Handlungsfeldern und Handlungsempfehlungen des J+S-Ausbildungsverständnisses (BASPO 2018, 3–6).

Handlungsbereich	Handlungsfeld	Handlungsempfehlung
Vermitteln	Lernförderliches Klima ermöglichen	Begeisterung wecken und Freude auslösen
		Teilnehmende wertschätzen, respektieren und gerecht behandeln
		Teilnehmende einbeziehen und Zugehörigkeit fördern
		Fehler nutzen
	Lernziele priorisieren und Struktur schaffen	Ziele priorisieren und transparent kommunizieren
		Inhalt sinnvoll strukturieren
		Rituale einbauen
		Ziele überprüfen und Lernfortschritte aufzeigen
	Eine Gruppe sicher und effizient führen	Präsent und angepasst führen
		Sicherheit gewährleisten
		Hohe Lern- oder Bewegungszeit ermöglichen
	Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	Angepasst mit Störungen umgehen
		Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten
		Vielseitige Lernarrangements planen und umsetzen
		Zeitnahe, zielorientierte und konstruktive Rückmeldungen geben

2.5 Unterrichtsqualität im Schneesport

Alles bisher Beschriebene bezieht sich auf die Unterrichtsqualität im Allgemeinen respektive auf den Sportunterricht. Spezifisch für den Schneesportunterricht ist neben Lehrplänen und Lehrmitteln von den verschiedenen Verbänden und Institutionen nur wenig Literatur vorhanden. Herrmann und Gerlach (2017) haben ein bereits validiertes Testinstrument (vgl. Herrmann u. a. 2015) auf den Kontext Schneesport angepasst. Dieses orientiert sich an den drei Unterrichtsdimensionen *Klassenführung*, *Schülerorientierung* und *Kognitive Aktivierung*. (vgl. Kapitel 2.3.3 Was ist guter Sportunterricht?) Dies ergab folgende Unterrichtsmerkmale, welche in ihrem Fragebogen verwendet wurden (vgl. Herrmann und Gerlach 2017, 5–6):

- Aktivierung
- Verständlichkeit
- Zielklarheit
- Fürsorglichkeit
- Feedback
- Schülermitbestimmung
- Zeitnutzung
- Disziplin
- Strukturierung

Zwischen den einzelnen Unterrichtsmerkmalen lagen zum Teil mittlere bis große Zusammenhänge vor (z. B. Strukturierung mit Zielklarheit [...]). Beachtenswert war, dass die Merkmale Strukturierung und Schülermitbestimmung in einem negativen signifikanten Zusammenhang standen, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich Merkmale auch gegenseitig negativ beeinflussen können. Weiterhin zeigte sich, dass das Merkmal Verständlichkeit mit allen anderen Merkmalen in einem mittleren bis großen Zusammenhang stand. (Herrmann und Gerlach 2017, 10)

Laut den Autoren handelt es sich um einen erstmaligen Versuch, «relevante Unterrichtsmerkmale aus der empirischen Unterrichtsforschung auf den Schneesportunterricht anzupassen und in einem Fragebogen zu operationalisieren.» (Herrmann und Gerlach 2017, 10) Somit sind die gewählten Merkmale für guten Schneesportunterricht als Entwurf zu verstehen. Die Ergebnisse zeigen vor allem, ob die Selbsteinschätzung der Lehrperson und die Ansicht der Teilnehmenden korrelieren. Somit handelt es sich um ein Testinstrument für Kriterien geleitetes Feedback. Es kann jedoch keine Aussage darüber gemacht werden, wie gut die gewählten Merkmale die Unterrichtsqualität wiedergeben.

2.6 Unterrichtsevaluation bei Swiss Snowsports

Um angehende Schneesportlehrpersonen in den Ausbildungskursen von Swiss Snowsports zu beurteilen, wird ein Evaluations-Instrument verwendet, welches auf den Handlungskompetenzen beruht. (vgl. SWISS SNOWSPORTS 2021b, 17–19) Daraus lässt sich schliessen, dass wenn die im Evaluations-Instrument genannten Punkte im Unterricht erfüllt sind, es sich demnach um einen guten Schneesportunterricht handeln sollte. In Abbildung 6 und Abbildung 5 ist die aktuellste Form des genannten Beurteilungsrasters abgebildet.

Abbildung 5: Evaluations-Instrument Swiss Snowsports Teil 1 (SWISS SNOWSPORTS 2021, 18)

Beurteilungskriterien und Auswertung der Lektion

Fachkompetenz	Inhaltliche Aspekte	Falkriterien	Notizen
Sportwissen	<ul style="list-style-type: none"> Bewegungslernen Leistungsmodell Lernrelevantes erkennen 	<ol style="list-style-type: none"> Nichtbeachten von Regeln (FIS, SKUS usw.) keine oder schlechte Demonstration kein Bezug zum Leistungsmodell und technischen Model falsche technische Erklärungen 	
Sportartverständnis	<ul style="list-style-type: none"> Verständnis Technikmodell erkennt wesentliches der Bewegung (Biomechanik) Materialkenntnisse 		
Sportartkönnen	<ul style="list-style-type: none"> Persönliche Technik Demonstrationsfähigkeit Anpassungsfähigkeit (Gelände, Wetter usw.) 		
Selbstkompetenz	Inhaltliche Aspekte	Falkriterien	Notizen
Selbsteinschätzung	<ul style="list-style-type: none"> Selbstvertrauen/Auftreten Selbstreflexion (Stärken & Schwächen kennen) Respekt entgegenbringen 	<ol style="list-style-type: none"> Verantwortung für den Gast nicht übernommen kein Engagement kein respektvoller Umgang ungenügende Selbstorganisation 	
Selbstorganisationsvermögen	<ul style="list-style-type: none"> Entscheidungsfähigkeit Zeitmanagement/Gruppenführung Zuverlässigkeit 		
Engagement	<ul style="list-style-type: none"> Lern- und Leistungsbereitschaft Vorbild/Glaubwürdigkeit Verantwortungsbewusstsein 		
Sozialkompetenz	Inhaltliche Aspekte	Falkriterien	Notizen
Einfühlungsvermögen	<ul style="list-style-type: none"> ganzheitliches Beobachten Individualitäten erkennen (Beurteilen) Kriterien geleitet gemäss Lehrmittel (Beurteilen) 	<ol style="list-style-type: none"> schwacher Dialog (kein BBB-AVU-Prinzip) nicht adressatengerechte Kommunikation Aufnahmekanäle nicht berücksichtigt nicht angepasster Führungsstil 	
Kommunikationsvermögen	<ul style="list-style-type: none"> Motivierend Lernwirksam am Wesentlichen orientiert 		
Interaktionsvermögen (Dialog)	<ul style="list-style-type: none"> Ambiente (Lernen-Leisten-Lachen) Dialog basierend auf B-B-B und A-V-U Mitgestaltung Teilnehmer 		
Methodenkompetenz	Inhaltliche Aspekte	Falkriterien	Notizen
Zielformulierung	<ul style="list-style-type: none"> realistische, herausfordernde Ziele Adressatengerecht (Kinder, Erwachsene usw.) strukturierter Lektionsaufbau 	<ol style="list-style-type: none"> nicht Niveaugerecht unterrichten (Lernstufe verpasst) kein roter Faden nicht fähig situativ und individuell anzupassen verhindert mit falscher Methode/Lernweg den Lernerfolg 	
Planung	<ul style="list-style-type: none"> Methodenwahl roter Faden Alternativen 		
Vermittlungsform	<ul style="list-style-type: none"> Flexibilität (aktuelle Situation) Lernhilfen Organisationsformen 		

Abbildung 6: Evaluations-Instrument Swiss Snowsports Teil 2 (SWISS SNOWSPORTS 2021, 18)

2.7 Hypothesen

Basierend auf dem vorhandenen Theorieteil und der Erfahrung als Schneesportlehrer und Ausbilder, ergeben sich folgende Hypothesen zur Fragestellung.

Fragestellung:

- 1: Was zeichnet einen guten Schneesportunterricht aus?
- 2: Über welches Wissen, Können und welche Haltung muss die Lehrperson verfügen, um einen guten Schneesportunterricht durchführen zu können?

Hypothese 1: *Guter Schneesportunterricht definiert sich nicht über das Sportartenkönnen der Lehrperson. Merkmale der Selbst- und Sozialkompetenz sind stärker zu gewichten.*

Begründung: Sowohl die drei Grunddimensionen von gutem Sportunterricht, die acht Merkmale guten Sportunterrichts, als auch die Handlungsempfehlungen von J+S beziehen sich nicht oder nur bedingt auf das Sportartenkönnen von Lehrpersonen.

Hypothese 2: *Die Merkmale von gutem Schneesportunterricht, definiert durch die Aussagen der Expertinnen und Experten, können den drei Grunddimensionen zugeordnet werden.*

Begründung: Die drei Grunddimensionen der Unterrichtsqualität wurden in mehreren Studien belegt und an den Sportunterricht adaptiert. Die Handlungsempfehlungen aus dem Handlungsbereich Vermitteln sowie die acht Merkmale guten Sportunterrichts, können den drei Grunddimensionen zugeordnet werden. Es wird deshalb erwartet, dass dies auch im Schneesportunterricht möglich ist.

Hypothese 3: *Reflexionsfähigkeit ist eine zentrale Kompetenz von Schneesportlehrpersonen, welche aktuell in der Ausbildung zu wenig gefördert wird.*

Begründung: Die Reflexionskompetenz wird von Berner (2018, 19) als Schlüsselkompetenz einer Lehrperson bezeichnet und ist unter anderem auch in den 12 Standards der Pädagogischen Hochschule Zürich (2018) verankert. In der Ausbildung zur Schneesportlehrperson wird diese Kompetenz nur wenig gefördert, wie der Autor aus persönlicher Erfahrung weiss, obwohl es im Modell der Handlungskompetenzen in der Selbstkompetenz verankert wäre.

3 Methode

Dieses Kapitel beschreibt das Vorgehen bei der Datenerhebung sowie die Art der Analyse und Auswertung.

Für die Datenerhebung wurde mit dem problemzentrierten Interview (PZI) ein qualitativer Ansatz gewählt. Es stellt die Forschungsfrage ins Zentrum:

1: Was zeichnet einen guten Schneesportunterricht aus?

2: Über welches Wissen, Können und welche Haltung muss die Lehrperson verfügen, um einen guten Schneesportunterricht durchführen zu können?

3.1 Begründung der Methode PZI

Folgende drei Grundpositionen des PZI lassen sich laut Andreas Witzel (2000, 2–3) skizzieren: Die *Problemzentrierung* zeichnet sich dadurch aus, dass eine relevante Problemstellung in den Fokus gerückt wird und bereits während des Interviews ein Erkenntnis- oder Lernprozess stattfindet. Der Interviewer resp. die Interviewerin nutzt dazu die vorgängige Kenntnis von objektiven Rahmenbedingungen und ist darum bemüht, die Kommunikation auf die Forschungsfrage zuzuspitzen. In der vorliegenden Untersuchung besitzt der Autor Wissen über die Rahmenbedingungen und Inhalte, so dass es möglich ist, bereits während dem Interview eine Vorinterpretation vorzunehmen und sich mit weiteren Fragen noch stärker auf die Problemstellung zu orientieren. Die *Gegenstandsorientierung* beschreibt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Methoden, je nach Anforderungen des untersuchten Gegenstandes. Das Interview ist in dieser Methodenkombination das wichtigste Instrument.

Auch die Gesprächstechniken werden flexibel eingesetzt: Den Erfordernissen des Aufbaus einer befragtenzentrierten Kommunikationssituation folgend kann der Interviewer je nach der unterschiedlich ausgeprägten Reflexivität und Eloquenz der Befragten stärker auf Narrationen oder unterstützend auf Nachfragen im Dialogverfahren setzen. (Witzel 2000, 3)

Bei der *Prozessorientierung* bezieht sich Witzel (2000, 3–4) auf den gesamten Forschungsablauf und im Speziellen auf die Vorinterpretation. Ziel dabei ist es, bei den Interviewten Vertrauen zu wecken und damit auch Offenheit. So werden die Befragten ermutigt, sich selbst zu reflektieren und immer wieder neue Aspekte zum gleichen Thema zu erörtern oder allfällige Korrekturen anzubringen. «Die Förderung der Gesprächsentwicklung wird gerade durch die Anwendung des PZI als biographisches Interview deutlich, wenn Erzählungen von Lebensgeschichten oder erlebten Begebenheiten angeregt werden.» (Witzel 2000, 3) Auf die Forschungsfrage bezogen ist es in diesem Sinne das Ziel, dass die Befragten von ihren eigenen Erfahrungen als Schneesportlehrperson, Ausbilder/in und/oder Schulleiter/in in einer Art Reflexion berichten. So kann es neben Präzisierungen auch zu Redundanzen, Wiederholungen und Widersprüchlichkeiten kommen, welche die Vorinterpretation unterstützen.

3.2 Vorgehen

Das Vorgehen beim PZI bezieht sich im vorliegenden Fall auf fünf wesentliche Punkte, welche im Folgenden beschrieben werden.

3.2.1 Vorbereitung – Auswahl und Begründung der Interviewpartner/innen

In Absprache mit Swiss Snowsports wurde eine Liste mit möglichen Personen, welche für ein Interview in Frage kommen, erstellt. Es wurden nur Personen berücksichtigt, welche den Expertenstatus sowohl von Swiss Snowsports als auch von Jugend + Sport haben und sich in den vergangenen Jahren in diesem Bereich engagierten. Dies, damit die befragten Personen über ein grosses Wissen und Erfahrung verfügen. Die Region, das Geschlecht, das Hauptgerät (Ski oder Snowboard) und die aktuelle Tätigkeit im Schneesport wurde ebenfalls berücksichtigt. Insgesamt wurden 12 Personen für ein Interview angefragt, wobei elf zusagten. Die Tabelle 2 zeigt, wie die genannten Merkmale auf die Expertinnen und Experten verteilt sind, ohne dass Rückschlüsse auf die Personen gemacht werden können.

Tabelle 2: Übersicht der befragten Expertinnen und Experten

	Anzahl		Anzahl
Total befragte Experten/Expertinnen	11	Education Pool (ehemals & aktuell)	10
weiblich/männlich	4/7	davon im Swiss Snow Demo Team	6
Skischulleiter/in	3	Snowboard/Ski	4/7
Technische Leitung	3	Lehrdiplom einer PH	3

3.2.2 Vorbereitung - Interviewleitfaden

Im Leitfaden sind die Forschungsthemen als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Interviews festgehalten. Darüber hinaus sind einige Frageideen zur Einleitung einzelner Themenbereiche und eine vorformulierte Frage zum Gesprächsbeginn enthalten. Im Idealfall begleitet der Leitfaden den Kommunikationsprozess als eine Art Hintergrundfolie, die zur Kontrolle dient, inwieweit seine einzelnen Elemente im Laufe des Gesprächs behandelt worden sind. (Witzel 2000, 4)

Im Vorfeld des ersten Interviews wurde ein Interviewleitfaden erstellt. Dieser orientiert sich an den vier Themenbereichen Lehrperson, Schneesportunterricht, Ausbildung, Wissen, Können und Haltung. Die Themenbereiche sind so gewählt, dass die zentralen Merkmale, welche laut Theorie für die Unterrichtsqualität verantwortlich sind, im Interview angesprochen werden. Die Fragen dienen dem Interviewer als Gedankenstütze und Überleitung in einen neuen Themenbereich. Sowohl nach dem ersten als auch dem zweiten Interview wurden noch kleine Anpassungen am Leitfaden vorgenommen. Die Schlussfrage wurde so formuliert, dass die Befragten zur Reflexion der Aussagen angeregt wurden und beurteilten, ob es sich um Merkmale der Unterrichtsqualität handelt oder nicht. Die Endfassung des Interviewleitfadens, welche ab dem dritten Interview verwendet wurde, ist im Anhang 8.2 zu finden.

3.2.3 Interviewdurchführung

Die Interviews wurden auf Grund der Pandemiesituation und den langen Reisewegen mittels Videotelefonie durchgeführt. Bei allen elf Gesprächen wurde für die Durchführung und Aufzeichnung Microsoft Teams verwendet. Es wurde Wert daraufgelegt, dass sich der Interviewer und die befragte Person während des Interviews sehen können, um eine angeregte Interaktion in vertrauensvollem Rahmen zu gewährleisten. Bereits bei der Kontaktaufnahme wurden die Interviewten als Experten und Expertinnen bezeichnet und das Erkenntnisinteresse an ihrer Erfahrung und Meinung offengelegt. Bei der Gestaltung des PZI orientierte sich der Interviewer an den von Witzel (2000, 5–6) beschriebenen erzählungs- und verständnisgenerierenden Kommunikationsstrategien.

Die Interviews dauerten zwischen 40 und 55 Minuten und wurden in Schweizerdeutsch geführt.

3.2.4 Postskript

Bereits während dem Interview, aber insbesondere direkt anschliessend, wurden Postskripte erstellt. Es handelt sich dabei um Skizzen des Gesprächsverlaufes. So konnten auch situative und nonverbale Aspekte, Schwerpunktsetzungen sowie erste Interpretationsideen festgehalten werden.

3.2.5 Transkription

Die aufgezeichneten Interviews wurden im Anschluss an die Durchführung transkribiert. Dazu wurde nur die Audiospur verwendet und in der Transkriptionssoftware mit den Textstellen verknüpft. Das Bildmaterial wurde gelöscht, damit die Anonymität der Befragten gewahrt werden kann.

Es handelt sich um eine vollständige Transkription der gesprochenen Sprache, wodurch auch Rezeptionssignale und Fülllaute transkribiert wurden. Nonverbale Aspekte wurden in der Transkription nicht berücksichtigt. Die in Schweizerdeutsch geführten Interviews wurden bei der Transkription ins Hochdeutsche übersetzt, womit auch sprachliche Glättungen erzeugt wurden. Die Durchführung der Transkription basiert im Wesentlichen auf den Ausführungen von Dresing und Pehl (2010).

Die transkribierten Interviews wurden mit den Ziffern 01 bis 11 bezeichnet, ohne dass anhand der Nummerierung auf die interviewten Personen geschlossen werden kann. Der Interviewer ist mit «I:» und die Befragten mit «B:» gekennzeichnet. Die Transkripte sind bei einem Sprecherwechsel in nummerierte Abschnitte gegliedert.

3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die vorliegende qualitative Inhaltsanalyse verfolgt zwei Hauptziele. Es soll zum einen eine Theorie- und Hypothesenprüfung ermöglicht werden und zum anderen allfällige neue Hypothesen erschlossen werden. Dabei handelt es sich um klassische Anwendungsbereiche der qualitativen Analyse. (vgl. Mayring 2015, 22–25) Nachfolgend werden die einzelnen Analyseschritte beschrieben.

3.3.1 Ziel der Analyse

Ziel der Analyse ist es, das Material weitestgehend zu reduzieren und abstrahieren, so dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, jedoch ein überschaubares Abbild vom Ausgangsmaterial vorliegt. Zusätzlich sollen die Aspekte, welche sich auf die beiden Forschungsfragen beziehen, herausgefiltert und strukturiert werden. (vgl. Mayring 2015, 67)

3.3.2 Inhaltliche Strukturierung mit deduktiver Kategorienanwendung

Ziel inhaltlicher Strukturierungen ist es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen. Welche Inhalte aus dem Material extrahiert werden sollen, wird durch theoriegeleitet entwickelte Kategorien und (sofern notwendig) Unterkategorien bezeichnet. Nach der Bearbeitung des Textes mittels des Kategoriensystems (die genaue Beschreibung anhand der skalierenden Strukturierung) wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst. Dabei gelten die Regeln der Zusammenfassung. (Mayring 2015, 103)

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte beschrieben.

Bestimmung des Kategoriensystems

Basierend auf den theoretischen Grundlagen kann davon ausgegangen werden, dass sowohl die Handlungskompetenzen (vgl. Kapitel 2.4.2 & 2.6) als auch die Handlungsempfehlungen des Handlungsbereichs Vermitteln (vgl. Kapitel 2.4.3) guten Sportunterricht im Sinne von J+S und Swiss Snowsports beschreiben. Deshalb werden diese als deduktive Hauptkategorien mit entsprechenden Unterkategorien verwendet. (siehe Abbildung 7 & Abbildung 8)

Im Kodierleitfaden (siehe Tabelle 3 & Tabelle 4) sind die einzelnen Kategorien definiert und mit Ankerbeispielen versehen. Auf Kodierregeln, wie von Mayring (2015, 97) bei der deduktiven Kategorienanwendung beschrieben, wurde verzichtet, da es anhand der vorliegenden Definitionen der Kategorien zu keinen Abgrenzungsproblemen kommt. Die Definitionen beziehen sich auf die Ausführungen zum Modell der Handlungskompetenzen von Müller und Semadeni (2010, 17–30) und den Handlungsbereich Vermitteln (BASPO 2018; Hartmann 2021, 34–45).

Abbildung 7: CodeMap Handlungskompetenzen

Abbildung 8: CodeMap Handlungsbereich Vermitteln

Tabelle 3: Kodierleitfaden Handlungskompetenzen

Hauptkategorien	Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Fachkompetenz	Sicherheitskenntnisse	Einhalten und Kennen von Regeln. Nutzung der Anlagen und Pisten. Keine Überforderung.	«Ist klar, das ehm die Sicherheit bei uns in dem Sinn ehm oberste Priorität in dem Sinn auch hat und dass dies so ein wenig auch ein Basisthema ist, dass es überhaupt einen guten Unterricht geben kann, weil alles, was von dem abweicht, gibt automatisch vermutlich negative Erinnerungen und deshalb ist dieser Punkt für mich schonmal sehr zentral.» (04/4)
	Sportartenkönnen	Technisches Können, d.h. Können als Skifahrer/in bzw. Snowboarder/in. Spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten.	«Ja ich glaube wichtig ist, dass du einfach gut Skifahren kannst, jetzt auf den Schneesportlehrer bezogen.» (03/81)
	Sportartenverständnis	Sportartenspezifische Sachkenntnis. Aufbau einer Form, Technikmodell.	«Also es geht nicht nur ums wann, sondern vielmehr ums warum, also ums Verständnis warum macht man gewisse Dinge?» (01/30)
	Sportwissen	Allgemeines Wissen im Bereich Sport und Bewegung. Leistungsmodell, wie kommt Bewegung zu Stande.	«eine gewisse Bewegungsintelligenz haben, welche genau wissen, welche Bewegung wie funktionieren kann» (07/14)
Methodenkompetenz	Ausbildungssequenzen ausführen, kontrollieren, entscheiden, planen	Lektionsinhalte planen. Standortbestimmungen, Übungen durchführen. Lernfortschritte kontrollieren.	1. «Und nachher geht es eigentlich in diesen Hauptteil ein, bei welchem du immer wieder versuchst, um halt einen Schritt weiter zu gehen, wieder zurück gehen, weiter gehen, zurück gehen» (07/18)
	adressatengerecht	Wissen über unterschiedliche Entwicklungsstufen, Aufnahmekanäle. Übungsanpassung an Personen und Voraussetzungen. Zieldefinierung.	«Nein ich glaube, wenn ich etwas adressatengerecht verpacken kann, dann funktioniert es.» (02/26)
	geeignetste Vermittlungsform wählen	Wissen über Übungsreihenfolge, Aufbau, Lernwege, Organisationsform usw. Anwendung der entsprechenden Form.	«dass du einfach dort die verschiedenen Organisationsformen kennen musst und die Richtige auswählen können.» (10/16)
Selbstkompetenz	Engagement	Sich engagieren, einsetzen und das Beste daraus machen. Mit Freude bei der Arbeit, auf dem Schnee sein.	«dass es auch wichtig ist, das Engagement, dass sie bereit sind um draussen zu arbeiten, um auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, dass sie dies einfach gerne tun.» (07/2)

	Selbsteinschätzung	Sich selbst reflektieren und evaluieren. Eigenes Verhalten bewerten.	«Also du merkst ja auch selber, ou das war jetzt Scheisse, das mache ich nie mehr» (05/16)
	Selbstorganisation	Eigene Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen. Flexibel auf unterschiedliche Situationen reagieren und Kontrolle behalten. Belastbarkeit.	«man muss sehr flexibel sein, in jeder Situation» (03/22)
	Vorbildfunktion	So verhalten, wie die Organisation, die Schneesportschule, die Bergbahnen es verlangen, vorschreiben. Ein Vorbild für die Lernenden sein.	«du bist halt in einer Vorbildfunktion und ja ehm du solltest das auch zeigen können» (03/81)
	Verantwortungsvolles Handeln	Verantwortung für sich selbst und die Lernenden übernehmen. Berücksichtigung von Regeln.	«Rahmenbedingungen stimmen oder, also dass er sich an die Sicherheit und diese Regeln hält, von dem gehen wir einfach mal aus» (04/8)
Sozialkompetenz	Einfühlungsvermögen	Empathie. Menschen und ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Mitverantwortungsgefühl zeigen und aufbringen.	«es ist so die wichtigste Grundvoraussetzung, dass ehm ein Lehrer wirklich auf die verschiedenen Leute eingehen kann.» (07/12)
	Interaktionsvermögen	Team-, Kritik- und Konfliktfähigkeit. Sich in einer Gruppe zurechtfinden und gemeinsam interagieren.	«Also das Ziel ist auch, ein möglichst guter, respektvoller Umgang mit den Leuten» (05/46)
	Kommunikationsvermögen	Kommunikationsstil an die Lernenden anpassen. Sicher kommunizieren. Dialog mit den Lernenden.	«möglichst versuchen, einfache und klare Anweisungen zu geben. Das versuche ich übrigens auch bei den älteren Kindern und den Erwachsenen.» (02/12)

Tabelle 4: Kodierleitfaden Handlungsbereich Vermitteln

Hauptkategorien	Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Lernförderliches Klima ermöglichen	Begeisterung wecken und Freude auslösen	Teilnehmende mit Bewegungsfreude anstecken. Lachen, Lernen, Leisten! Hoher Spass- und Gelingensfaktor.	«Um ehm ja diese Freude am Schnee eigentlich zu wecken.» (09/22)
	Teilnehmende wertschätzen, respektieren und gerecht behandeln	Wertschätzenden und respektvollen Umgang vorleben. Teilnehmenden aktiv zuhören und echtes Interesse entgegenbringen.	«Also eben, wie wertschätzend, ebe ehm, wie gern sie auch Menschen haben» (08/12)
	Teilnehmende einbeziehen und Zugehörigkeit fördern	Alle in der Gruppe sollen sich integriert fühlen. Teilnehmende sollen Mit-	«den Kontakt zu den Kindern herzustellen oder also zum Gast hergestellt sein, so dass dieser sich wohl

		sprachemöglichkeiten bekommen und mitentschieden können.	fühlt, ehm dass dieser immer, immer ehm eigentlich zufrieden ist.» (04/18)
	Fehler nutzen	Fehlertolerante Unterrichtskultur. Teilnehmende haben keine Angst vor Fehlern und lernen aus Niederlagen.	«Ich lasse sie zuerst einfach mal machen, schaue dann was es für Fehler gibt» (01/10)
Lernziele priorisieren und Struktur schaffen	Ziele priorisieren und transparent kommunizieren	Ziele sind Orientierungshilfen und dienen der Motivation. Sie sollen kommuniziert werden und laufend hinterfragt und wenn nötig angepasst werden.	«zum einen die vorgegebenen Ziele zu erreichen und zum anderen halt auch selber noch Ziele definieren.» (02/94)
	Inhalt sinnvoll strukturieren	Einleitung, Hauptteil und Ausklang ist der grundsätzliche Lektionsaufbau. Die Inhalte basieren auf den Zielen. Inhalte sollen aufeinander abgestimmt sein.	«Nachher geht es auch im Gruppenunterricht darum, grundlegende Fehler zu korrigieren, meistens so Grundposition, an welcher ich zuerst arbeite.» (01/8)
	Rituale einbauen	Wiederkehrende Abläufe strukturieren die Lektion, lenken die Aufmerksamkeit und führen zu mehr Bewegungszeit.	-
	Ziele überprüfen und Lernfortschritte aufzeigen	Regelmässig überprüfen wo die Lernenden stehen, wirkt motivierend und zeigt den Fortschritt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt.	«eine Standortbestimmung, sei es über den Dialog und halt auch zu schauen, wie er fährt, damit du einfach diese Ziele angleichen und anpassen kannst.» (02/38)
Eine Gruppe sicher und effizient führen	Präsenz und angepasst führen	Klare Anweisungen und Regeln sind für alle Beteiligten transparent. Aufmerksamkeit und Präsenz wird verlangt. Nonverbale Signale können helfen.	«Dass du eben nicht ehm alle zehn Kurven bleibst du wieder stehen und erzählst irgendetwas und nicht unten vor dem Lift anhältst und sagst okay, wir gehen auf den Lift und treffen uns oben am Lift. Oben am Lift sagst du, ja jetzt fahren wir gerade noch auf diese Kuppe nach vorne, hättest du ja gerade vor der letzten Übung sagen können, nachher geht ihr selber auf den Lift und oben am Lift wartet ihr vorne auf der Kuppe. Solche Dinge finde ich auch extrem wichtig.» (10/52)
	Sicherheit gewährleisten	Die körperliche und seelische Sicherheit ist gewährleistet. Gefahrenquellen und Voraussetzungen der Teilnehmenden werden deshalb bei der Planung berücksichtigt.	2. «wirklich ehm die Sicherheit im Vordergrund und ehm wirklich nicht, die Kinder überfordern.» (06/8)

	Hohe Lern- oder Bewegungszeit ermöglichen	Geschicktes Materialmanagement und kurze Erklärungen erhöhen die Bewegungszeit. Gute Übergänge und sinnvolle Übungen sind zu wählen.	«Das heisst keine Zeit verlieren mit unnötigen Übungen» (01/18)
	Angepasst mit Störungen umgehen	Mit der Planung können Störungen vermieden werden. Bei Störung soll ruhig, angemessen und nachvollziehbar gehandelt werden.	-
Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten	Aufgaben werden an das Niveau und die Bedürfnisse der Lernenden angepasst. Variation bei Geschwindigkeit, Fokus und Perspektiven.	3. «mir kommt hierzu aus dem Unterricht das Senninger Modell in den Sinn, so ein wenig dass sie in der richtigen Zone behältst und halt auch wieder auf den Gast oder auf die teilnehmende Person von dem Kurs angepasst.» (08/66)
	Vielseitige Lernarrangements planen und umsetzen	Verschiedene Lernwege und Methoden werden je nach Aufgabe und Teilnehmenden eingesetzt. Aufgaben sind geschickt verpackt und werden variiert.	«schon auch auf die Vielfalt, einfach in dem Rahmen es halt möglich ist und man es ihnen zutrauen kann.» (02/18)
	Zeitnahe, zielorientierte und konstruktive Rückmeldungen geben	Feedbacks und enge Begleitung steigern die Motivation. Alle sollen Rückmeldungen bekommen, diese sollen wertschätzend, offen, ehrlich und konstruktiv sein.	«das geschulte Auge. Dass man sieht ehm, was Fehlerbilder sind, wie kann man das gleich ändern, was kann ich für eine Übung dazu geben, ehm einfach das schnelle Denken, diese umdenken» (03/24)
	Individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse ermöglichen	Erfolgserlebnisse motivieren. Es sollen alle Erfolge verzeichnen können. Das Engagement und der individuelle Fortschritt werden in den Fokus gerückt.	«wenn man nachher, letztendlich auch Fortschritte sieht [...] man spricht von Unterricht oder, man spricht nicht von Betreuung, dass auch etwas gelernt wird.» (04/18)

Paraphrasierung und Zusammenfassung

Nach der Durcharbeitung des Materials wurden die einzelnen Kodiereinheiten paraphrasiert, in einem weiteren Schritt in der Hauptkategorie zusammengefasst und tabellarisch dargestellt. Die entstandenen Zusammenfassungen je Hauptkategorie zu jedem Interview wurden anschliessend zu einer Texteinheit inklusive zitierten Expertenaussagen zusammengefasst. Diese Zusammenfassungen je Kategorie und Hauptkategorie dienen als Ausgangspunkt für die Interpretation.

Weitere Kategorien

Bei der Durcharbeitung des Materials haben sich drei weitere induktive Kategorien ergeben, welche in den meisten Interviews genannt wurden:

- *Reflexion*
- *Erwartung/Anspruch an die Lehrperson*
- *Erfahrung*

Alles Weitere war entweder nicht zur Fragestellung passend oder konnte bereits ins deduktive Kategoriensystem eingeordnet werden.

Zusätzlich wurden Aussagen, welche für die Interpretation hilfreich sein könnten, mit zwei unterschiedlichen Farben markiert. Es handelt sich dabei um Aussagen, welche den Interpreten einerseits erstaunten (rote Markierung) und die ihm andererseits als besonders wichtig erschienen (gelbe Markierung). Dazu wurden auch die Postskripte miteinbezogen.

Um die zweite Fragestellung zu berücksichtigen, wurde im letzten Durchgang das bereits kodierte Material den Grundwerten Wissen, Können und Haltung zugeordnet.

Anzahl Fundstellen

Die Tabelle 5 zeigt alle deduktiven sowie die drei am häufigsten verwendeten und auch für die Interpretation miteinbezogenen induktiven Code-Kategorien. Es ist angegeben, wie viele Textstellen total und prozentual entsprechend kodiert wurden. Zudem ist der Tabelle zu entnehmen, in wie vielen Dokumenten der Code verwendet wurde. Das heisst, wie viele der befragten Expertinnen und Experten sich auf diese Kategorie bezogen haben.

Tabelle 5: Codevariablen

Farbe	Code	Cod. Seg.	% Cod. Seg.	Doku- mente
●	Paraphrasierte Segmente\Vermitteln	35	5.18	11
●	Vermitteln\Lernförderliches Klima ermöglichen	9	1.33	5
●	Vermitteln\Lernförderliches Klima ermöglichen\Begeisterung wecken und Freude auslösen	21	3.11	9
●	Vermitteln\Lernförderliches Klima ermöglichen\Fehler nutzen	2	0.30	2
●	Vermitteln\Lernförderliches Klima ermöglichen\Teilnehmende einbeziehen und Zugehörigkeit fördern	16	2.37	7
●	Vermitteln\Lernförderliches Klima ermöglichen\Teilnehmende wertschätzen, respektieren und gerecht behandeln	9	1.33	4
●	Vermitteln\Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	6	0.89	5
●	Vermitteln\Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben\Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten	13	1.92	9
●	Vermitteln\Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben\Individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse ermöglichen	14	2.07	8
●	Vermitteln\Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben\Vielseitige Lernarrangements planen und umsetzen	7	1.04	7
●	Vermitteln\Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben\Zeitnahe, zielorientierte und konstruktive Rückmeldungen geben	5	0.74	4
●	Vermitteln\Lernziele priorisieren und Struktur schaffen	8	1.18	6
●	Vermitteln\Lernziele priorisieren und Struktur schaffen\Inhalte sinnvoll strukturieren	6	0.89	4
●	Vermitteln\Lernziele priorisieren und Struktur schaffen\Rituale einbauen	0	0.00	0
●	Vermitteln\Lernziele priorisieren und Struktur schaffen\Ziele priorisieren und transparent kommunizieren	13	1.92	7
●	Vermitteln\Lernziele priorisieren und Struktur schaffen\Ziele überprüfen und Lernfortschritte aufzeigen	2	0.30	2
●	Vermitteln\Eine Gruppe sicher und effizient führen	5	0.74	4
●	Vermitteln\Eine Gruppe sicher und effizient führen\Angepasst mit Störungen umgehen	0	0.00	0
●	Vermitteln\Eine Gruppe sicher und effizient führen\Hohe Lern- oder Bewegungszeit ermöglichen	8	1.18	6
●	Vermitteln\Eine Gruppe sicher und effizient führen\Präsent und angepasst führen	9	1.33	6
●	Vermitteln\Eine Gruppe sicher und effizient führen\Sicherheit gewährleisten	17	2.51	10
●	Paraphrasierte Segmente\Handlungskompetenzen	7	1.04	4
●	Handlungskompetenzen\Fachkompetenz	12	1.78	8
●	Handlungskompetenzen\Fachkompetenz\Sicherheitskenntnisse	13	1.92	9

●	Handlungskompetenzen\Fachkompetenz\Sportartenkönnen	13	1.92	9
●	Handlungskompetenzen\Fachkompetenz\Sportartenverständnis	18	2.66	9
●	Handlungskompetenzen\Fachkompetenz\Sportwissen	5	0.74	5
●	Handlungskompetenzen\Selbstkompetenz	24	3.55	9
●	Handlungskompetenzen\Selbstkompetenz\Engagement	8	1.18	6
●	Handlungskompetenzen\Selbstkompetenz\Selbsteinschätzung	7	1.04	5
●	Handlungskompetenzen\Selbstkompetenz\Selbstorganisation	5	0.74	2
●	Handlungskompetenzen\Selbstkompetenz\Vorbildfunktion	4	0.59	4
●	Handlungskompetenzen\Selbstkompetenz\verantwortungsvolles Handeln	9	1.33	4
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz	9	1.33	6
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\Ausbildungssequenzen ausführen	2	0.30	1
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\Ausbildungssequenzen kontrollieren	4	0.59	4
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\Ausbildungssequenzen entscheiden	9	1.33	5
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\Ausbildungssequenzen planen	4	0.59	2
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\adressatengerecht	21	3.11	8
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\adressatengerecht\Zielformulierung	7	1.04	4
●	Handlungskompetenzen\Methodenkompetenz\geeignetste Vermittlungsform wählen	13	1.92	7
●	Handlungskompetenzen\Sozialkompetenz	34	5.03	11
●	Handlungskompetenzen\Sozialkompetenz\Einfühlungsvermögen	13	1.92	7
●	Handlungskompetenzen\Sozialkompetenz\Interaktionsvermögen	14	2.07	6
●	Handlungskompetenzen\Sozialkompetenz\Kommunikationsvermögen	12	1.78	8
●	Paraphrasierte Segmente\Wissen	37	5.47	11
●	Paraphrasierte Segmente\Können	26	3.85	9
●	Paraphrasierte Segmente\Haltung	34	5.03	10
●	Paraphrasierte Segmente\Anspruch/Erwartung an die Lehrperson	35	5.18	9
●	Paraphrasierte Segmente\Erfahrung	31	4.59	11
●	Paraphrasierte Segmente\Reflexion	41	6.07	10

4 Ergebnisse

4.1 Handlungskompetenzen

Auf die Frage, welches die wichtigste Kompetenz beziehungsweise welche Kompetenzen einer Schneesportlehrperson am wichtigsten sind, werden die Selbst- sowie Sozialkompetenz von den Befragten klar stärker gewichtet als die Fach- und Methodenkompetenz. Die elf Schneesportexpertinnen und -experten priorisierten jeweils einen bis maximal zwei der vier möglichen Kompetenzbereiche aus dem Modell der Handlungskompetenzen. (Müller und Semadeni 2010, 19)

Abbildung 9: Priorisierung der vier Handlungskompetenzen einer Schneesportlehrperson

Im Diagramm oben sind die Antworten grafisch dargestellt. Die Selbst- und Sozialkompetenz werden insbesondere beim Berufseinstieg als die wichtigsten Kompetenzen einer Schneesportlehrperson bezeichnet. Eine Grundanforderung welche bereits erfüllt sein sollte. *«Eine Lehrperson, welche frisch beginnt, die muss die Selbst- und Sozialkompetenz Punkte, diese muss er oder sie mitbringen.»* (Interview 04 – Absatz 16)

In allen Interviews wird klar, dass es sich stets um einen Mix handelt und alle Handlungskompetenzen wichtig sind. *«Oberste Priorität hat eigentlich die Selbst- und Sozialkompetenz, [...] Methoden- und Fachkompetenz ist aber gleichwohl sehr entscheidend.»* (Interview 10 – Absatz 14) Hier wird sich in einigen Antworten vor allem auf das Unterrichtslevel bezogen, das heisst, mit steigendem Unterrichtslevel bewerten einige der befragten Expertinnen und Experten die Fach- und Methodenkompetenz zunehmend als wichtiger. Ein ganz anderer Ansatz wird im Interview 01 beschrieben: *«Selbstkompetenz ist sehr wichtig im Privatunterricht, weil es einfach professionelles Auftreten generiert oder eben nicht. Sozialkompetenz beim Unterrichten von kleinen Kindern, Fachkompetenz beim Unterrichten auf hohem Niveau und Methodenkompetenz grundsätzlich durchs Band, also Niveau unabhängig.»* (Interview 01 – Absatz 32)

Die folgenden Unterkapitel ordnen die Aussagen der Expertinnen und Experten den einzelnen Handlungskompetenzen zu. In der Tabelle 10 am Ende des Kapitels ist eine zusammenfassende Übersicht der paraphrasierten und reduzierten Aussagen zu den vier Handlungskompetenzen zu finden.

4.1.1 Selbstkompetenz

Alle Befragten äusserten sich zu der Selbstkompetenz, ihrem Verständnis davon und deren Stellenwert. Die Mehrheit der Aussagen betrifft die Selbstkompetenz im Allgemeinen und kann nicht direkt einer der fünf Unterkategorien zugeordnet werden. Sowohl zum Engagement als auch zur Selbsteinschätzung haben sich je sechs Personen direkt geäussert. Bei den Kategorien Selbstorganisation, Vorbildfunktion und verantwortungsvolles Handeln sind es zwischen zwei und vier Personen, welche sich explizit auf diese Punkte bezogen.

In Bezug auf das Engagement von Schneesportlehrpersonen wird genannt, dass diese sowohl Interesse als auch Motivation für den Schneesport und das Unterrichten haben sollten. Sie sollten gerne draussen sein, mit Menschen zusammenarbeiten und Lebensfreude ausstrahlen. *«Es ist mir an meiner Persönlichkeit sehr wichtig, dass ich immer mit einem Lachen vor den Gästen stehe.»* (Interview 03 – Absatz 40) Neben der Wirkung von Engagement auf die Lernenden wird auch Bezug auf die intrapersonalen Auswirkungen genommen, denn *«wenn jemand möchte und motiviert ist, dann kann man sich unglaublich entwickeln.»* (Interview 08 – Absatz 30)

Sich selbst weiterentwickeln durch Reflexion und Selbsteinschätzung wurde in zehn der elf Interviews genannt, jedoch nur in sieben mit der Selbstkompetenz verknüpft. *«Ich habe das Gefühl in der Selbstkompetenz hat es sehr viel mit Selbstwahrnehmung zu tun»* (Interview 10 – Absatz 68) und somit auch mit Selbsteinschätzung, ob das eigene Verhalten und der Unterricht positiv oder negativ zu werten ist. Sich selbst damit auseinanderzusetzen und weiterzuentwickeln wurde mit dem Begriff Reflexion verknüpft. Die entsprechenden Ergebnisse dazu werden in einem separaten Kapitel (siehe Kapitel 4.4) dargestellt.

In der Tabelle 6 sind die paraphrasierten und reduzierten Aussagen den Unterkategorien der Selbstkompetenz und der Interviews zugeordnet.

Zusammengefasst wird Selbstkompetenz in den Interviews mehrheitlich als eine zentrale Kompetenz von Schneesportlehrpersonen verstanden. Lehrpersönlichkeiten sollen vorbildlich, professionell und freundlich Auftreten. Die eigene Freude am Sport soll vorgelebt und weitergegeben werden. Dazu gehört, sich gerne draussen in der Natur zu bewegen. Durch die Selbstkompetenz wird das Zusammenspiel aller Kompetenzen kontrolliert und geregelt. (vgl. Interview 02) Die Selbsteinschätzung ist notwendig, damit die verschiedenen Kompetenzen nicht nur eingesetzt, sondern auch weiterentwickelt und hinterfragt werden. Vorbildliches und verantwortungsvolles Handeln resultiert in sicherem Unterricht. Verantwortung für die Lernenden zu übernehmen heisst auch, dass die Lernenden respektiert werden.

Tabelle 6: Selbstkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Selbstkompetenz	Engagement	Selbsteinschätzung	Selbstorganisation	Vorbildfunktion	verantwortungsvolles Handeln
Interview01	Selbstkompetenz generiert professionelles Auftreten und ist zu Beginn noch wichtiger als das Fachwissen und -können.				Selbstkompetenz generiert professionelles Auftreten.	
Interview02	Du musst mit deinen Kompetenzen umgehen und diese so nutzen können, dass du einen guten Unterricht bieten kannst. Deine Voraussetzungen musst du nach Stärken und Schwächen abwägen und die Chance zur Verbesserung nutzen. Dies ist für mich durch die Selbstkompetenz beschrieben und somit zentral für einen guten Unterricht.		Durch eine gute Selbstreflexion solltest du selbst merken, in welchem Bereich du stark bist und wo noch Potential vorhanden ist. Dies ist wichtig. Und wenn du zu Beginn noch kein super Techniker bist, ist das kein Problem.			Ich versuche die Kinder gleich von Anfang an mit dem Namen anzusprechen, kontrolliere ihre Kleidung und Ausrüstung und frage die Eltern, ob es was Bestimmtes zu beachten gilt.
Interview03	Eine Schneesportlehrperson hat eine Vorbildfunktion und hat mit den Kindern und Eltern respektvoll umzugehen. Es ist wichtig, flexibel, gelassen und dennoch organisiert zu sein sowie die Freude vorzuleben.	Ich möchte immer mit einem Lachen vor den Kindern stehen und erwarte dies auch von den anderen Schneesportlehrpersonen.	Es gehört dazu, dass man sich selbst einschätzen kann, aber auch mit Feedback umgehen kann.	Man muss stets flexibel, gelassen und dennoch organisiert bleiben.	Eine Schneesportlehrperson ist ein Vorbild und sollte dies auch zeigen können.	Respektvoller Umgang mit den Eltern und Kindern
Interview04	Eine Lehrperson sollte sich stets glaubwürdig und vorbildlich verhalten und darum bemüht sein, die Sicherheit zu gewährleisten. Sich selbst weiterzuentwickeln gehört ebenfalls dazu.		Man sollte sich selbst einschätzen, selbst evaluieren und seine Schlüsse daraus ziehen.		Eine Lehrperson muss glaubwürdig sein und sich dementsprechend verhalten.	Schneesportlehrpersonen müssen sich an die Rahmenbedingungen halten und mit ihrem Handeln die Sicherheit gewährleisten.
Interview05	Zu Beginn der Ausbildung sind die Selbstkompetenz (und Sozialkompetenz) wichtiger. Gerade in ihrem Auftreten, vorbildlichem Verhalten und Verantwortungsbewusstsein sind grosse Fortschritte bei den Lehrpersonen zu beobachten.		Selbst merken, wann etwas gut oder schlecht war			

Interview06	Mit der Erfahrung kann man sich in diesen Bereichen entwickeln, aber "Ich glaube, eigentlich hast du es oder hast es nicht." Ein Vorbild zu sein, sich zu engagieren und verantwortungsvoll zu handeln ist wichtiger als das Technische oder Methodische.	Schneesportlehrpersonen müssen gute Animatoren sein.		
Interview07	Selbstkompetenz bezeichnet die Art und Weise, wie sich Personen geben, die Bereitschaft mit anderen zusammenzuarbeiten, sich zu organisieren und eine Gruppe sicher und effizient zu führen.	Es gehört dazu, dass Schneesportlehrpersonen bereit sind, draussen mit Leuten zusammenzuarbeiten und dies vor allem gerne tun.	Schneesportlehrpersonen müssen auch Organisationstalente sein, dazu gehört auch die Organisation innerhalb der Gruppe.	Eine Lehrperson muss die Gruppe sicher und effizient führen können.
Interview08	Die Lehrpersönlichkeit ist zentral und beim Berufseinstieg muss das Grundlevel in der Selbstkompetenz (und Sozialkompetenz) am höchsten sein. Motivation kann die Entwicklung der Lehrpersonen stark begünstigen.	"Wenn jemand möchte und motiviert ist, dann kann man sich unglaublich entwickeln."		
Interview09	Es ist Voraussetzung für eine Schneesportlehrperson, sich zu engagieren, Lebensfreude auszustrahlen und sich selbst kritisch zu beurteilen.	Schneesportlehrpersonen sollten ein Stück weit extrovertiert sein, Lebensfreude haben und dies auch ausstrahlen.	Eine Lehrperson soll kritisch mit sich selbst sein, aber dennoch gut einschätzen können.	
Interview10	Selbstkompetenz hat für mich sehr viel mit Selbstwahrnehmung und der eigenen Haltung zu tun.		Selbstkompetenz hat für mich sehr viel mit Selbstwahrnehmung und der eigenen Haltung zu tun.	
Interview11	Schneesportlehrpersonen sind interessiert, motiviert, empathisch, offen für Rückmeldungen und haben Freude an ihrem Job.	Interesse und Motivation für den Schneesport und dessen Unterricht		Beim Unterrichten müssen die Lehrpersonen Verantwortung übernehmen.

4.1.2 Sozialkompetenz

Alle elf befragten Personen stellen den Menschen bei der Sozialkompetenz ins Zentrum und somit den Umgang der Lehrperson mit dem oder den Lernenden. Interaktionsvermögen, Kommunikationsvermögen und Einfühlungsvermögen scheinen sinnvolle Unterkategorien zu sein. Lediglich eine Person ging auf keine der Unterkategorien spezifisch ein. Genauere Ausführungen zu den Unterkategorien machten beim Einfühlungsvermögen sieben, beim Interaktionsvermögen sechs und beim Kommunikationsvermögen acht Personen.

Schneesportlehrpersonen sollten Menschen mögen, sich in die Personen einfühlen können und merken, was die personalen Voraussetzungen sind. Es ist entscheidend zu wissen, was die Lernenden erreichen möchten. Lehrpersonen müssen wissen wie der Umgang mit verschiedenen Personen, Gruppen und Altersstufen sein sollte. Die Lernenden sollen sich im Unterricht wohl fühlen. Diese und ähnliche Punkte werden in insgesamt neun Interviews genannt und beziehen sich auf das Einfühlungsvermögen von Schneesportlehrpersonen. Durch die Interaktion zwischen den Lernenden und der Lehrperson wird Kontakt hergestellt und z.B. Kinder können sich im Unterricht wohl fühlen. Dies führt auch zu einer Vertrauensbasis. (vgl. Interview 04 – Absatz 12, 18) Teilnehmende fühlen sich so akzeptiert, respektiert und ihnen kann allfällige Angst genommen werden. Zwei der Befragten sprechen anstelle von Interaktion von einem Dialog, welcher im Zentrum zwischen dem Gast und der Lehrperson steht. (vgl. Interview 02 – Absatz 10, Interview 09 – Absatz 34)

Gute Kommunikation wird in sieben Interviews als Merkmal von gutem Unterricht genannt. Dazu gehört die Ausdrucksweise und somit die adressatengerechte Sprache. (vgl. Interview 11 – Absatz 28) Anweisungen sollten stets einfach und klar sein, nicht nur im Unterricht mit Kindern. (vgl. Interview 02 – Absatz 12) Die Kommunikation beginnt bereits beim ersten Kontakt und bezieht sich nicht nur auf die Lernenden. Z.B. im Unterricht mit Kindern spielt auch die Kommunikation zwischen den Eltern eine Rolle. (vgl. Interview 06 – Absatz 12) Die Befragten beziehen sich beim Kommunikationsvermögen hauptsächlich auf die verbale Kommunikation.

In der Tabelle 7 sind die paraphrasierten und reduzierten Aussagen den Unterkategorien der Sozialkompetenz und Interviews zugeordnet.

Zusammengefasst wird die Sozialkompetenz als wichtige Grundlage für eine gute Unterrichtsqualität erachtet. Durch eine hohe Sozialkompetenz ist es laut den befragten Schneesportexpertinnen und -experten möglich, eine gute Atmosphäre und somit ein lernförderliches Klima im Unterricht aufzubauen. Dazu müssen sich die Lehrpersonen in die Lernenden einfühlen, die Interaktion und somit deren Mitsprache ermöglichen. Die Unterrichtsteilnehmenden sollten sich wohl fühlen, denn *«schlussendlich weiss man ja, der Lernerfolg macht zu 80% die Lehrpersönlichkeit aus.»* (Interview 08 – Absatz 12)

Tabelle 7: Sozialkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Sozialkompetenz	Einfühlungsvermögen	Interaktionsvermögen	Kommunikationsvermögen
Interview01	Über die Art und Weise, das persönliche Auftreten, kann eine gute Atmosphäre aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler können sich so wohl fühlen, Spass haben. Besonders im Unterricht mit Kindern ist die Sozialkompetenz wichtig.			
Interview02	Die Sozialkompetenz ist massgebend, um einen guten Unterricht zu ermöglichen. Durch die Interaktion mit dem Gast wird dessen Mitsprache ermöglicht und gemeinsam eine Zielformulierung vorgenommen. Als Lehrperson kommuniziere ich einfach und klar.		Mittels Dialog bekommt der Gast Zutrauen zu mir und wir können gemeinsam Ziele definieren.	Einfache und klare Anweisungen sind wichtig. Nicht nur bei Kindern.
Interview03	Als Schneesportlehrperson muss ich offen, kontaktfreudig und respektvoll sein. Die Kinder müssen sich direkt wohl fühlen. Es soll eine Bindung zwischen Lehrperson und Kindern entstehen. Einfühlungsvermögen und gute Kommunikation sind dafür wichtig.	Man muss sich in die Kinder einfühlen können	Dass sich die Kinder wohl fühlen, eine Art Bindung entsteht und der respektvolle Umgang sind zentral.	Gut sprechen, kommunizieren ist wichtiger als der rote Faden in einem Unterricht.
Interview04	Der Mensch steht im Zentrum. Durch Einfühlungsvermögen und Kommunikation wird eine Vertrauensbasis geschaffen sowie die Bedürfnisse des Gasts geklärt. Die Interaktion ist wichtig, um auch den Leitsätzen Sicherheit, Spass und Lernerfolg gerecht zu werden. Ich glaube Lehrpersonen müssen diese Kompetenzen schon zu Beginn mitbringen.	Es ist entscheidend zu wissen, was dein Gegenüber möchte. Der Mensch steht an erster Stelle und erst danach kommt der Sport. Dies herauszufinden ist eine der wichtigsten Eigenschaften.	Es ist zentral mit den Kindern/dem Gast zu interagieren, den Kontakt herzustellen, so dass sie sich wohl fühlen und zufrieden sind. Dieser Umgang mit den Kindern führt zu einer Vertrauensbasis.	gute Ausdrucksweise
Interview05	Die Sozialkompetenz und der Umgang mit den Gästen sind fast wichtiger als das Technische/Fachliche. Die Sozialkompetenz wird sich zwar steigern, jedoch sollte vermutlich viel schon zu Beginn bereits gegeben sein.		Mittels Interaktion und einem respektvollen Umgang wird dem Gast das Gefühl gegeben: "den Kenne ich schon lange" So wird ihnen auch die Angst genommen	
Interview06	Es geht um deine Persönlichkeit, die Geduld, das Einfühlungs- und Kommunikationsvermögen. "Ich glaube, eigentlich hast du es oder hast es nicht." Man kann sich durch Erfahrungen sicher auch entwickeln.	Schneesportlehrpersonen müssen geduldig sein.		Nicht nur die Kommunikation mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern ist sehr wichtig.

Interview07	Einfühlungsvermögen ist Grundvoraussetzung und Menschen gerne haben sollte die Grundhaltung einer Lehrperson sein. Es ist bereits viel erreicht, wenn die Kinder die Lehrperson cool finden und deren Namen rufen. Noch besser kommunizieren und interagieren kommt auch mit der Erfahrung.	Auf verschiedene Personen eingehen zu können ist die wichtigste Grundvoraussetzung. Gerade der Umgang mit Kindern und Jugendlichen muss man können oder gelernt haben.		Eine gute Kommunikation beginnt bereits mit dem ersten Kontakt, der Begrüssung, dem Kennenlernen.
Interview08	Der Gast, seine Ziele und Gefühle stehen im Zentrum und "schlussendlich weiss man ja, der Lernerfolg macht zu 80% die Lehrpersönlichkeit aus" Es ist wichtig, dass sich gerade junge Lehrpersonen in ihrer Persönlichkeit, dem Auftreten und dem Umgang mit Menschen weiterentwickeln.	Man muss Menschen mögen.	Ausgehend von meinem Gegenüber kann gemeinsam eine Zieldefinierung stattfinden.	
Interview09	Die Sozialkompetenz ist Bedingung für ein gutes Lernklima und Voraussetzung für den Beruf Schneesportlehrperson. Es ist wichtig, dass von Anfang an ein Dialog stattfindet. Die Lehrperson muss auf die Gäste eingehen und mit ihnen kommunizieren können. Dies soll authentisch und individuell sein.	Schneesportlehrpersonen müssen auf Leute eingehen können, um zu bemerken, wie eine Person tickt und welche Voraussetzungen sie mitbringt.	Die Interaktion und somit der Dialog ist mir wichtiger als die Fachkompetenz.	Von Beginn weg ist ein guter Dialog zentral. Eine Lehrperson braucht eine gute Kommunikation und muss im richtigen Moment das Richtige sagen können und dazu gehört auch die Fachkompetenz.
Interview10	Es ist wichtig zu wissen, wie der Umgang mit verschiedenen Personen, Gruppen und Altersstufen sein sollte. Lehrpersonen müssen situationsadäquat handeln und entscheiden, ob sie mehr in der Rolle von der Lehrperson oder vom Kollegen sein wollen oder müssen. Sozialkompetenz hat vermutlich viel mit der persönlichen Einstellung und Erziehung zu tun.			Bewusste Kommunikation ist wichtig. Wann sage ich was? Dies ermöglicht auch eine höhere Bewegungszeit.
Interview11	Die Sozialkompetenz ist vermutlich die wichtigste Kompetenz. Wenn jemand nicht auf die Gruppe, Kinder, eingehen kann, dann nützt alles andere auch nichts. Das kann ein Stück weit auch gelernt werden.	Das Einfühlungsvermögen ist im Unterricht mit Kindern und in tieferen Levels wichtiger.		Die Sprache muss auf die Gäste angepasst sein.

4.1.3 Methodenkompetenz

Bei der Methodenkompetenz haben sich die interviewten Schneesportexpertinnen und -experten hauptsächlich auf zwei Kategorien bezogen. In insgesamt zehn Interviews wird von adressatengerechtem Unterricht gesprochen. Die Antworten dazu beziehen sich unter anderem auf das Lernzonenmodell nach Senninger (2017). Übungen und Übungsreihenfolgen sollen optimal an die Lernenden adaptiert und abgestimmt werden. (vgl. Interview 09 – Absatz 10) Sechs Personen differenzieren im Weiteren zwischen adressatengerechtem und zielorientiertem Unterricht. Die Zielsetzung im Unterricht ist vom aktuellen Ist-Zustand der Lernenden und deren persönlichen Ziele abhängig. (vgl. Interview 02 – Absatz 30) Sieben der befragten Personen nennen bei der Methodenkompetenz, dass die Lehrpersonen aus verschiedenen Vermittlungsformen, Übungen und Methoden die geeignetsten auswählen müssen. Die Übungen sollen dabei adressatengerecht und zielorientiert sein. Im Kinderunterricht gehören da je nach Entwicklungsstufe Metaphern und Geschichten dazu, so dass die Kinder weiterkommen, *«so dass sie eigentlich gar nicht bemerken, dass sie etwas lernen.»* (Interview 03 – Abschnitt 6) Damit Lehrpersonen in der Methodenkompetenz besser werden beziehungsweise gut sein können, wird neben Wissen auch Verständnis als (Entwicklungs-) Faktor genannt. (vgl. Interview 01 – Abschnitt 30, Interview 10 – Abschnitt 68) Dass sich Lehrpersonen für Ausbildungssequenzen entscheiden, diese planen, ausführen und kontrollieren sollen, wird vor allem in Interview 07 ausführlich beschrieben. Hierzu wird auch auf ein von Swiss Snowsports entwickeltes Lektionsraster (vgl. Anhang 8.4) verwiesen. Insgesamt acht Personen machen Aussagen dazu, dass im Unterricht die Lehrperson die Ausbildungssequenzen laufend kontrollieren und/oder darüber entscheiden muss. Auf den Lernprozess bezogen kann dies bedeuten, *«einen Schritt weiter zu gehen, wieder zurück gehen, weiter gehen, zurück gehen»* (Interview 07 – Abschnitt 18) und so weiter bis das Lernziel erreicht wird.

In der Tabelle 8 sind die paraphrasierten und reduzierten Aussagen den Unterkategorien der Methodenkompetenz und Interviews zugeordnet. Zusammengefasst beschrieben die Befragten die Methodenkompetenz als Fähigkeit, den Unterricht so zu gestalten, dass die Auswahl der Übungen, Vermittlungsformen und Methoden an die Ziele und Adressaten angepasst ist, so dass sich die Lernenden stets in der Lernzone befinden.

Tabelle 8: Methodenkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Methodenkompetenz	Ausbildungssequenzen ausführen, kontrollieren, entscheiden und planen	adressatengerecht	geeignetste Vermittlungsform wählen
Interview01	Nicht nur das Wissen, sondern auch das Verstehen ist zentral. Hierzu gehört auch das pädagogische Konzept. Schneesportlehrpersonen müssen die Übungen stets kontrollieren und entsprechend neu planen, optimal an die Lernenden adaptieren, ohne zu viel Zeit zu verlieren.	Ich schaue oft nach hinten, um zu kontrollieren und zu sehen, wer wie fährt. Welche Fehlerbilder sind vorhanden?		Beim Skifahren kann über ein Vorfahren/Nachfahren viel erreicht werden. Man sollte nicht zu viel Zeit verlieren mit einzelnen Übungen, vor allem, wenn eine Form bereits beherrscht wird. Ein kombinierter Lernweg ist oft von Vorteil.
Interview02	Der Unterricht soll sich an den Lernzielen, welche von der Swiss Snow League vorgegeben werden, sowie an den persönlichen Lernzielen orientieren. Lehrpersonen gestalten einen adressatengerechten Unterricht mit unterschiedlichen Methoden, Vermittlungsformen und sprechen verschiedene Aufnahmekanäle an.	Zielorientiertes Arbeiten ist wichtig. Da hilft uns auch der Lehrplan von der Swiss Snow League.	Lehrpersonen sollen verschiedene Vermittlungsformen und Methoden anwenden wie auch Aufnahmekanäle ansprechen. Wichtig ist dabei, dass es immer adressatengerecht umgesetzt wird. Dazu gehört auch, dass gemeinsam mit den Lernenden über eine Standortbestimmung Ziele definiert werden.	Bei den Vermittlungsformen setze ich auf die Vielfalt.
Interview03	Wie gestalte ich den Unterricht: Je jünger die Kinder sind, desto strukturiertere Formen werden gewählt. Die Vermittlungsformen/Übungen werden laufend überprüft und an die Situation sowie Adressaten angepasst.	Ich muss ständig die Übungen kontrollieren und entscheiden wie weiter. Hier muss ich flexibel bleiben und vernetzt denken.	Der Unterricht soll dem Alter angepasst sein. Dafür muss man sich in die Situation der Kinder einfühlen können.	Bei jüngeren Kindern wähle ich eher spielerische, klar strukturierte Vermittlungsformen und je älter sie werden, desto offener gestalte ich den Unterricht.
Interview04	Die Lehrperson klärt durch Kontakt und Einfühlungsvermögen (Sozialkompetenzen) das Ziel der Ausbildungssequenz und entscheidet sich für die richtige Übungsreihenfolge, welche zu den Lernenden am optimalsten passt.	Die Lehrperson muss wissen, wo es hingehen soll (welches Ziel wird verfolgt), damit sie sich für die entsprechende Ausbildungssequenz entscheiden kann.	Die Lehrperson muss wissen was die Lernenden wollen, Kontakt herstellen und auf sie eingehen können, damit der Unterricht auf sie abgestimmt sein kann.	Welche Übungen reihe ich wie und wann aneinander? Welchen Lernweg wähle ich, um das Ziel zu erreichen?
Interview05	Gerade im Kinderunterricht ist ein methodischer Unterricht wichtig. Geschichten, Übungen und Formen werden aufeinander abgestimmt und den Kindern auf Augenhöhe vermittelt.	Die Lehrperson kann entscheiden, welche Geschichten und Übungen zu welchen Formen am optimalsten passen.	Lehrende und Lernende sollten immer auf Augenhöhe miteinander sprechen.	

Interview06	Methodenkompetenz kann man lernen. Es handelt sich um an das Ziel und die Lerngruppen angepassten Unterricht, so dass die Kinder etwas lernen, es aber nicht bemerken.		Der Unterricht muss an das Ziel und an die Lerngruppe angepasst sein, so dass die Kinder nicht überfordert werden.	Im Kinderunterricht sollen die Übungen so gewählt sein, dass die Kinder etwas lernen, es aber nicht bemerken.
Interview07	Es gibt ein Lektionsraster, nach welchem man Unterricht planen sollte. Danach ist es Zusammenspiel von Ausführen, Kontrollieren und Entscheiden. So dass der Unterricht ein attraktives Ziel verfolgt.	Das ist ein Zusammenspiel von Ausführen, Kontrollieren und Entscheiden. "einen Schritt weiter zu gehen, wieder zurück gehen, weiter gehen, zurück gehen". Unterricht sollte geplant sein, wir haben dazu mal ein Lektionsraster erstellt.	Lehrpersonen geben den Lernenden ein attraktives Ziel.	Das Wissen, wie Bewegungen funktionieren, hilft bei der Übungsauswahl. Im Kinderunterricht ist dies eher ein Vorzeigen und je älter die Gäste werden, desto mehr Erklärung kommt dazu.
Interview08	Die Lernenden müssen in der Lernzone sein, so wie im Senninger Modell beschrieben.		Die Lernenden müssen in der Lernzone sein, so wie im Senninger Modell beschrieben.	
Interview09	Mit der Erfahrung steigt die Methodenkompetenz. Dies ermöglicht eine optimale Übungsauswahl und somit einen zielorientierten, auf die Lernenden abgestimmten Unterricht.	Die Übungen so auswählen, dass sie für den Moment optimal passen, ist auch eine Erfahrungssache.	Guter Unterricht ist zielorientiert und auf die Lernenden abgestimmt, so dass diese in der Lernzone sind.	
Interview10	Methodenkompetenz hat viel mit Wissen zu tun. Schneesportlehrpersonen müssen wissen, welche Gruppenorganisationen und Lernwege es gibt, wie der Ablauf von verschiedenen Übungen und Formen ist sowie in welcher Reihenfolge was zu lernen ist.	Um Übungen zu kontrollieren und Fehlerbilder zu sehen, ist das technische Verständnis sehr wichtig.		Du musst die verschiedenen Organisationsformen kennen und diese richtig auswählen und anwenden können.

Interview11	Eine gute Vorbereitung ist gerade für unerfahrene Schneesportlehrpersonen zentral, um geeignete Übungen und Formen zu benutzen, die Lernenden in der Lernzone zu behalten, sowie eine gute Gruppendynamik und Feedbackkultur zu erreichen.	Gerade neue Lehrpersonen sollten sich gut auf den Unterricht vorbereiten. "Beim Notieren macht man sich so viele Gedanken, auch zum Pädagogischen nicht nur zum Methodischen. Wo gebe ich Rückmeldung oder welche Übung eignet sich für das und das oder speziell für die Gruppendynamik oder eben speziell um Rückmeldungen zu geben oder wo gebe ich jetzt bewusst keine Rückmeldungen oder mit welcher Übung starte ich oder wie mache ich ein Aufwärmen, dass es für den heutigen Tag perfekt ist."	Die Lernenden dürfen auf keinen Fall überfordert werden.
-------------	--	---	--

4.1.4 Fachkompetenz

Bei der Fachkompetenz herrscht bei den Befragten viel Einigkeit. So wurden die drei Bereiche Sicherheitskenntnisse, Sportartenkönnen und Sportartenverständnis in jeweils neun Interviews explizit erwähnt und ausgeführt. Lediglich das Sportwissen wurde nur wenig angesprochen. Es sind sich alle elf Befragten einig, dass Schneesportlehrpersonen den Unterricht sicher zu gestalten haben. Sicherheitskenntnisse beziehungsweise das Gewährleisten der Sicherheit wurde in sieben Interviews als zentraler Punkt und eines der Hauptmerkmale von gutem Unterricht genannt. Auch wenn dieses Merkmal von allen Expertinnen und Experten genannt wurde, wurde es nur in neun Fällen klar der Fachkompetenz zugeordnet. Sie sind sich darüber einig, dass die Sicherheit im Schneesport einen hohen Stellenwert hat. Sportartenkenntnisse, dass die Lernenden sich in der Lernzone befinden, die gewählten Organisations- und Vermittlungsformen sowie die Geländewahl sind genannte Faktoren, welche die Sicherheit beeinflussen. (vgl. Tabelle 9 – Sicherheitskenntnisse)

Sowohl zum Sportartenverständnis als auch zum Sportartenkönnen wurde sich insgesamt je neunmal geäußert. Klar ist: ohne Sportartenverständnis und -können ist es nicht möglich, als Schneesportlehrperson gut zu unterrichten. Jedoch wird in den Interviews auch gesagt, dass jemand weder im Verständnis noch im Können sehr gut sein muss. Wenn *«jemand mit einer Kinderklasse unterwegs ist, dann braucht es jetzt nicht unbedingt enorm viel Fachkompetenz, um auch dort einen guten Unterricht zu erreichen.»* (Interview 09 – Absatz 14) Die Grundlagen von Sportartenkönnen und -verständnis sollten jedoch beherrscht werden. Auf dem Level, welche die Lehrpersonen unterrichten, müssen sie die Formen sehr gut können und eine Reserve gegenüber den Lernenden haben. (vgl. Interview 11 – Absatz 8) Dies ist jedoch auch Lernstufen abhängig, *«irgendwann hört es auf mit Vorzeigen.»* (Interview 02 – Absatz 80) Generell kann wohl gesagt werden: *«je höher das Niveau ist, desto ein besseres technisches Verständnis muss man auch haben.»* (Interview 05 – Absatz 10)

In Bezug auf das Sportwissen gab es nur wenige Äusserungen. Ein Ansatz, welcher genannt wurde, ist, dass das Wissen über Bewegungen und Grundsätze der Biomechanik hilfreich sind. Es vereinfacht das Beobachten und Beraten der Lernenden. (vgl. Interview 07 – Absatz 14, Interview 10 – Absatz 68)

In der Tabelle 9 sind die paraphrasierten und reduzierten Aussagen den Unterkategorien der Fachkompetenz und Interviews zugeordnet. Die Sicherheit ist der entscheidende Punkt der Fachkompetenz. Das Sicherheitsverständnis muss so vorhanden sein, dass die Lehrpersonen den Unterricht sicher gestalten können. Sowohl im Sportartenverständnis als auch im Sportartenkönnen brauchen Schneesportlehrpersonen eine Grundlage, um überhaupt zu unterrichten. Die Interviewten sind jedoch mehrheitlich der Meinung, dass, solange ein Basisniveau vorhanden ist, die persönlichen Kompetenzen in diesem Bereich erst auf höherem Unterrichtslevel und mit steigender Lehrerfahrung für die Unterrichtsqualität entscheidend werden. *«Das sind die einfachen Skills. Fachkompetenz kann man lernen, man kann üben.»* (Interview 04 – Absatz 10)

Tabelle 9: Fachkompetenz - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Fachkompetenz	Sicherheitskenntnisse	Sportartenkönnen	Sportartenverständnis	Sportwissen
Interview01	Die Fachkompetenz, im Sinne von Sportartenkönnen und Sportartenverständnis, wird vor allem beim Unterricht auf hohem Niveau wichtig. Die Sicherheit muss immer gewährleistet sein.	Die Sicherheit muss gewährleistet sein.	In der Ausbildung von Swiss Snowsports wird vor allem ab der Stufe Aspirant auf das Sportartenkönnen eingegangen.	Es geht um das Verständnis, um das warum macht man gewisse Bewegungen, wie, wann und was bringt es. So kann eine Lehrperson auch Fehlerbilder erkennen und die richtige Übung auswählen.	
Interview02	Auf sehr hohem Niveau spielt vor allem das Fachwissen eine wichtige Rolle, Vorzeigen ist je nachdem gar nicht mehr möglich. Im Kinderunterricht kannst du auch mit geringer Fachkompetenz die Lernenden zufrieden stellen, allerdings fehlt dir etwas Wichtiges. Der Unterricht soll so aufgebaut sein, dass die Sicherheit gewährleistet ist.	Organisationsformen, das Alter der Kinder und das Kennen vom Gelände haben einen Einfluss auf die Sicherheit.	Für Könnens-Ziele ist das eigene Sportartenkönnen von Vorteil. Wenn du aber Blue League unterrichtest, muss dein Sportartenkönnen nicht hervorragend sein.	Für Fehlerkorrekturen und auch Zielformulierungen brauche ich das technische Verständnis. Ab einem gewissen Level kann man es auch nicht mehr vorzeigen, dann läuft das Vermitteln über das Wissen bzw. Verständnis.	
Interview03	Fachwissen, Sportartenkönnen und -verständnis ist sehr zentral, muss man sich allerdings zuerst mit Erfahrung aneignen.		"Ich glaube wichtig ist, dass du einfach gut Skifahren kannst, jetzt auf den Schneesportlehrer bezogen."	Fachwissen und Sportartenverständnis ist in allen Levels wichtig, man muss ein Technikmodell kennen. Damit man weiss, wieso mache ich diese Übung, welche Auswirkung hat dies auf das Gerät und den Menschen.	
Interview04	"Das sind die einfachen Skills, Fachkompetenz kann man lernen". Die Fachkompetenzen Sportartenkönnen und Sportartenverständnis tragen zur Glaubwürdigkeit einer Schneesport-	Die Sicherheit hat im Schneesport oberste Priorität und ist Basis für einen guten Unterricht. Alles, was davon abweicht, erzeugt vermutlich negative Erlebnisse und Erinnerungen.	Das persönliche Sportartenkönnen trägt zur Glaubwürdigkeit bei.	Das persönliche Fachwissen trägt zur Glaubwürdigkeit bei.	

	lehrperson bei. Die Sicherheitskenntnisse hingegen sind zentral für einen guten Unterricht.				
Interview05	Als Schneesportlehrperson solltest du die Formen, welche man in der Swiss Snow League unterrichtet, auch beherrschen und verstehen. Je höher das Niveau, desto wichtiger wird das Sportartenverständnis. Die Sicherheit ist immer zentral.	Alles, was die Sicherheit betrifft, ist im Schneesport sehr wichtig.		Je höher das Niveau, desto besser muss das technische Verständnis sein.	
Interview06	Die Sicherheit steht im Vordergrund.	Die Sicherheit steht im Vordergrund.	Technisch kannst du dich immer weiterentwickeln.		
Interview07	Eine Gruppe sicher und effizient zu führen ist ein zentrales Thema. Die Grundlagen im Sportartenkönnen und -verständnis müssen beherrscht werden. Ein allgemeines Bewegungswissen hilft zusätzlich.	Eine Gruppe sicher und effizient führen ist zentrales Thema. Dies hat mit der Gruppenorganisation zu tun.	Es ist Grundvoraussetzung, dass man sich auf dem entsprechenden Schneesportgerät bewegen kann und die Basics beherrscht.	Eine Schneesportlehrperson muss eine gewisse Basis haben, d.h. Bewegungsabläufe und deren Zusammenhang mit dem Gerät verstehen, so dass sie fähig ist, die Lernenden zu korrigieren.	Für das Beobachten ist es hilfreich, wenn man eine gewisse Bewegungskompetenz hat und weiss, wie welche Bewegungen funktionieren.
Interview08	Das Sportartenkönnen und -verständnis ist lernbar und wird voneinander beeinflusst. Das Verständnis ist insgesamt wichtiger und trägt auch zur Sicherheit im Unterricht bei.	Die Teilnehmenden sollen gesund aus dem Unterricht kommen. Ein hohes Sportartenverständnis der Lehrperson begünstigt dies.	Gutes technisches Können ist nur ein Teil der Fachkompetenz.	Fehler zu erkennen sowie das technische Verständnis sind für eine Lehrperson wichtiger als das Sportartenkönnen und hat auch einen grossen Einfluss auf die Sicherheit.	
Interview09	Mit einer Kinderklasse ist vor allem die Sicherheit wichtig. Das Fachwissen und Sportartenkönnen ist zweitrangig, begünstigt jedoch die Unterrichtsmethodik.	Eine Gruppe sicher und effizient zu führen ist gerade mit einer Kinderklasse sehr wichtig.		Mit einer Kinderklasse braucht es kein grosses Fachwissen.	

Interview10	Eine Schneesportlehrperson sollte ein gutes Sportartenverständnis besitzen und das Sportgerät besser beherrschen als die Lernenden. Die Sicherheit ist zentral.	Sicherheit und Effizienz im Unterricht sind extrem wichtig.	Die Schneesportlehrperson sollte immer ein gewisses Stück besser fahren als die Lernenden.	Das technische Verständnis ist sehr wichtig, um auf Fehlerbilder zu reagieren.	Das Wissen über Bewegungen, Sport und Grundsätze der Biomechanik ist für eine Schneesportlehrperson wichtig.
Interview11	Sneesportlehrpersonen sollten die Formen, welche sie unterrichten, sehr gut können.		Sneesportlehrpersonen sollten die Formen, welche sie unterrichten, sehr gut können.		

Tabelle 10: Die vier Handlungskompetenzen zusammengefasst

Interview	Handlungskompetenzen	Fachkompetenz	Methodenkompetenz	Selbstkompetenz	Sozialkompetenz
Interview01	Selbstkompetenz ist sehr wichtig im Privatunterricht, Sozialkompetenz im Unterricht mit kleinen Kindern, Fachkompetenz beim Unterrichten auf hohem Niveau und die Methodenkompetenz grundsätzlich immer.	Die Fachkompetenz, im Sinne von Sportartenkönnen und Sportartenverständnis, wird vor allem beim Unterricht auf hohem Niveau wichtig. Die Sicherheit muss immer gewährleistet sein.	Nicht nur das Wissen, sondern das Verstehen ist zentral. Hierzu gehört auch das pädagogische Konzept. Schneesportlehrpersonen müssen die Übungen stets kontrollieren und entsprechend neu planen, optimal an die Lernenden adaptieren, ohne zu viel Zeit zu verlieren.	Selbstkompetenz generiert professionelles Auftreten und ist zu Beginn noch wichtiger als das Fachwissen und -können.	Über die Art und Weise, das persönliche Auftreten, kann eine gute Atmosphäre aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler können sich so wohl fühlen, Spass haben. Besonders im Unterricht mit Kindern ist die Sozialkompetenz wichtig.
Interview02	Ein guter Unterricht wird durch Selbst- und Sozialkompetenz ermöglicht.	Auf sehr hohem Niveau spielt vor allem das Fachwissen eine wichtige Rolle, Vorzeigen ist je nachdem gar nicht mehr möglich. Im Kinderunterricht kannst du auch mit geringer Fachkompetenz die Lernenden zufrieden stellen, allerdings fehlt dir etwas Wichtiges. Der Unterricht soll so aufgebaut sein, dass die Sicherheit gewährleistet ist.	Der Unterricht soll sich an den Lernzielen, welche von der Swiss Snow League vorgegeben werden, sowie an den persönlichen Lernzielen orientieren. Lehrpersonen gestalten einen adressatengerechten Unterricht mit unterschiedlichen Methoden, Vermittlungsformen und sprechen verschiedene Aufnahmekanäle an.	Du musst mit deinen Kompetenzen umgehen und diese so nutzen können, dass du einen guten Unterricht bieten kannst. Deine Voraussetzungen musst du nach Stärken und Schwächen abwägen und die Chance zur Verbesserung nutzen. Dies ist für mich durch die Selbstkompetenz beschrieben und somit zentral für einen guten Unterricht.	Die Sozialkompetenz ist massgebend, um einen guten Unterricht zu ermöglichen. Durch die Interaktion mit dem Gast wird dessen Mitsprache ermöglicht und gemeinsam eine Zielformulierung vorgenommen. Als Lehrperson kommuniziere ich einfach und klar.

Interview03	Es braucht alle Kompetenzen, doch überwiegen im gesamten vermutlich die Fach- und Selbstkompetenz. Je jünger die Lernenden, desto wichtiger sind die Selbst- und Sozialkompetenz. Je älter und besser die Lernenden sind, desto wichtiger werden die Fach- und Methodenkompetenz.	Fachwissen, Sportartenkönnen und -verständnis sind sehr zentral, muss man sich allerdings zuerst mit Erfahrung aneignen.	Wie gestalte ich den Unterricht: Je jünger die Kinder sind, desto strukturiertere Formen werden gewählt. Die Vermittlungsformen/Übungen werden laufend überprüft und an die Situation sowie Adressaten angepasst.	Eine Schneesportlehrperson hat eine Vorbildfunktion und hat mit den Kindern und Eltern respektvoll umzugehen. Es ist wichtig, flexibel, gelassen und dennoch organisiert zu sein sowie die Freude vorzuleben.	Als Schneesportlehrperson muss ich offen, kontaktfreudig und respektvoll sein. Die Kinder müssen sich direkt wohl fühlen. Es soll eine Bindung zwischen Lehrperson und Kindern entstehen. Einfühlungsvermögen und gute Kommunikation sind dafür wichtig.
Interview04	Eine Lehrperson, welche frisch beginnt, muss in der Selbst- und Sozialkompetenz bereits gut sein. Persönliche Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen sind höher zu werten als Fachkompetenzen.	"Das sind die einfachen Skills, Fachkompetenz kann man lernen". Die Fachkompetenzen Sportartenkönnen und Sportartenverständnis tragen zur Glaubwürdigkeit einer Schneesportlehrperson bei. Die Sicherheitskenntnisse hingegen sind zentral für einen guten Unterricht.	Die Lehrperson klärt durch Kontakt und Einfühlungsvermögen (Sozialkompetenzen) das Ziel der Ausbildungssequenz und entscheidet sich für die richtige Übungsreihenfolge, welche zu den Lernenden am optimalsten passt.	Eine Lehrperson sollte sich stets glaubwürdig und vorbildlich verhalten und darum bemüht sein, die Sicherheit zu gewährleisten. Sich selbst weiterzuentwickeln gehört ebenfalls dazu.	Der Mensch steht im Zentrum. Durch Einfühlungsvermögen und Kommunikation wird eine Vertrauensbasis geschaffen, so wie die Bedürfnisse vom Gast geklärt. Die Interaktion ist wichtig, um auch den Leitsätzen Sicherheit, Spass und Lernerfolg gerecht zu werden. Ich glaube Lehrpersonen müssen diese Kompetenzen schon zu Beginn mitbringen.
Interview05	"das ganze Soziale, also wie gehe ich mit meinem Gegenüber um. Das ist für mich das A und O."	Als Schneesportlehrperson solltest du die Formen, welche man in der Swiss Snow League unterrichtet, auch beherrschen und verstehen. Je höher das Niveau, desto wichtiger wird das Sportartenverständnis. Die Sicherheit ist immer zentral.	Gerade im Kinderunterricht ist ein methodischer Unterricht wichtig. Geschichten, Übungen und Formen werden aufeinander abgestimmt und den Kindern auf Augenhöhe vermittelt.	Zu Beginn der Ausbildung sind die Selbstkompetenz (und Sozialkompetenz) wichtiger. Gerade in ihrem Auftreten, vorbildlichem Verhalten und Verantwortungsbewusstsein sind grosse Fortschritte bei den Lehrpersonen zu beobachten.	Die Sozialkompetenz und der Umgang mit den Gästen sind fast wichtiger als das Technische/Fachliche. Die Sozialkompetenz wird sich zwar steigern, jedoch sollte vermutlich vieles schon zu Beginn bereits gegeben sein.
Interview06	Alle Kompetenzen sind nötig. Die Selbstkompetenz hat aber mehr Gewicht. Es ist für mich ein grosser Topf und ich kann die vier	Die Sicherheit steht im Vordergrund.	Methodenkompetenz kann man lernen. Es handelt sich um an das Ziel und die Lerngruppen angepassten Unterricht, so dass die Kinder etwas	Mit der Erfahrung kann man sich in diesen Bereichen entwickeln, aber "Ich glaube, eigentlich hast du es oder hast es nicht."	Es geht um deine Persönlichkeit, die Geduld, das Einfühlungs- und Kommunikationsvermögen. "Ich glaube, eigentlich hast du es oder hast es nicht." Man kann sich

	Kompetenzen nicht klar voneinander trennen.		lernen, es aber nicht bemerken.	Ein Vorbild zu sein, sich zu engagieren und verantwortungsvoll zu handeln, ist wichtiger als das Technische oder Methodische.	durch Erfahrungen sicher auch entwickeln.
Interview07	Auf verschiedene Personen eingehen zu können ist die wichtigste Grundvoraussetzung. Je weiter fortgeschritten die Ausbildung, desto wichtiger wird die Fachkompetenz mit Können und Wissen. Je tiefer der Ausbildungsstand, desto wichtiger sind die Auftrittskompetenzen.	Eine Gruppe sicher und effizient zu führen ist ein zentrales Thema. Die Grundlagen im Sportartenkönnen und -verständnis müssen beherrscht werden. Ein allgemeines Bewegungswissen hilft zusätzlich.	Es gibt ein Lektionsraster, nach welchem man Unterricht planen sollte. Danach ist es Zusammenspiel von Ausführen, Kontrollieren und Entscheiden, so dass der Unterricht ein attraktives Ziel verfolgt.	Selbstkompetenz bezeichnet die Art und Weise, wie sich Personen geben, die Bereitschaft mit anderen zusammenzuarbeiten, sich zu organisieren und eine Gruppe sicher und effizient zu führen.	Einfühlungsvermögen ist Grundvoraussetzung und Menschen gerne haben sollte die Grundhaltung einer Lehrperson sein. Es ist bereits viel erreicht, wenn die Kinder die Lehrperson cool finden und deren Namen rufen. Noch besser kommunizieren und interagieren kommt auch mit der Erfahrung.
Interview08	Als neue Lehrperson muss dein Grundlevel in der Selbst- und Sozialkompetenz am höchsten sein, wobei die Sozialkompetenz absolut am höchsten zu werten ist.	Das Sportartenkönnen und -verständnis ist lernbar und wird voneinander beeinflusst. Das Verständnis ist insgesamt wichtiger und trägt auch zur Sicherheit im Unterricht bei.	Die Lernenden müssen in der Lernzone sein, so wie im Senninger Modell beschrieben.	Die Lehrpersönlichkeit ist zentral und beim Berufseinstieg muss das Grundlevel in der Selbstkompetenz (und Sozialkompetenz) am höchsten sein. Motivation kann die Entwicklung der Lehrpersonen stark begünstigen.	Der Gast, seine Ziele und Gefühle stehen im Zentrum und "schlussendlich weiss man ja, der Lernerfolg macht zu 80% die Lehrpersönlichkeit aus". Es ist wichtig, dass sich gerade junge Lehrpersonen in ihrer Persönlichkeit, dem Auftreten und dem Umgang mit Menschen weiterentwickeln.
Interview09	Selbst- und Sozialkompetenz sind Voraussetzungen an eine Person, um den Beruf Schneesportlehrperson ausüben zu können.	Mit einer Kinderklasse ist vor allem die Sicherheit wichtig. Das Fachwissen und Sportartenkönnen sind zweitrangig, begünstigt jedoch die Unterrichtsmethodik.	Mit der Erfahrung steigt die Methodenkompetenz. Dies ermöglicht eine optimale Übungsauswahl und somit einen zielorientierten, auf die Lernenden abgestimmten Unterricht.	Es ist Voraussetzung für eine Schneesportlehrperson sich zu engagieren, Lebensfreude auszustrahlen und sich selbstkritisch zu beurteilen.	Die Sozialkompetenz ist Bedingung für ein gutes Lernklima und Voraussetzung für den Beruf Schneesportlehrperson. Es ist wichtig, dass von Anfang an ein Dialog stattfindet. Die Lehrperson muss auf die Gäste eingehen und mit ihnen kommunizieren können. Dies soll authentisch und individuell sein.

Interview10	Oberste Priorität haben die Selbst- und Sozialkompetenz. Die Methoden- und Fachkompetenz sind aber gleichwohl sehr entscheidend, vor allem, sobald auch die Gäste auf einem höheren Niveau sind.	Eine Schneesportlehrperson sollte ein gutes Sportartenverständnis besitzen und das Sportgerät besser beherrschen als die Lernenden. Die Sicherheit ist zentral.	Methodenkompetenz hat viel mit Wissen zu tun. Schneesportlehrpersonen müssen wissen, welche Gruppenorganisationen und Lernwege es gibt, wie der Ablauf von verschiedenen Übungen und Formen ist, sowie in welcher Reihenfolge, was zu lernen ist.	Selbstkompetenz hat für mich sehr viel mit Selbstwahrnehmung und der eigenen Haltung zu tun.	Es ist wichtig zu wissen, wie der Umgang mit verschiedenen Personen, Gruppen und Altersstufen sein sollte. Lehrpersonen müssen situationsadäquat handeln und entscheiden, ob sie mehr in der Rolle von der Lehrperson oder vom Kollegen sein wollen oder müssen. Sozialkompetenz hat vermutlich viel mit der persönlichen Einstellung und Erziehung zu tun.
Interview11	Die Sozialkompetenz ist vermutlich die wichtigste Kompetenz.	Schneesportlehrpersonen sollten die Formen, welche sie unterrichten, sehr gut können.	Eine gute Vorbereitung ist gerade für unerfahrene Schneesportlehrpersonen zentral, um geeignete Übungen und Formen zu benutzen, die Lernenden in der Lernzone zu behalten, sowie eine gute Gruppendynamik und Feedbackkultur zu erreichen.	Schneesportlehrpersonen sind interessiert, motiviert, empathisch, offen für Rückmeldungen und haben Freude an ihrem Job.	Die Sozialkompetenz ist vermutlich die wichtigste Kompetenz. Wenn jemand nicht auf die Gruppe, Kinder, eingehen kann, dann nützt alles andere auch nichts. Das kann ein Stück weit auch gelernt werden.

4.2 Handlungsbereich Vermitteln

Im Folgenden werden Ergebnisse zu den vier Handlungsfeldern und den jeweils vier dazugehörigen Handlungsempfehlungen präsentiert. Die Tabelle 15 am Ende des Unterkapitels zeigt eine Zusammenfassung von den vier Handlungsfeldern und die Kernaussagen zum Handlungsbereich Vermitteln aus den einzelnen Interviews. Die erste Spalte bezieht sich dabei hauptsächlich auf den Einsatz, Gebrauch und die Möglichkeiten vom Kartenset sowie Vergleiche zu den bereits bestehenden alten Lehrunterlagen. Es zeigt sich, dass sich bei den einzelnen Handlungsfeldern die befragten Schneesportexpertinnen und -experten mehrheitlich einig sind über deren Aussage, Inhalt und Bedeutung. Das Gesamtkonzept, welches hinter den Kartensets und somit den Handlungsbereichen und insbesondere dem hier thematisierten Bereich Vermitteln steht, wird nicht von allen Interviewten gleich aufgefasst und bewertet.

4.2.1 Lernförderliches Klima ermöglichen

Beim Handlungsfeld *Lernförderliches Klima ermöglichen* zeigt sich, dass die befragten Expertinnen und Experten zu der Handlungsempfehlung *Begeisterung wecken und Freude auslösen* deutlich am meisten Antworten gaben. In total neun Interviews wurde diese Handlungsempfehlung thematisiert. Laut den Aussagen spielt unter anderem das Auftreten der Lehrperson sowie das Vorleben der eigenen Begeisterung eine Rolle. Zu dem gewichteten die Befragten diese Handlungsempfehlung im Kinderunterricht stärker als im Erwachsenenunterricht. *«Vielfach ist bei den Kindern auch einfach der Anspruch vorhanden, dass sie es lustig haben, [...] dass es ihnen Spass macht und sie werden am Ende der Woche nicht sagen, [...] ich habe zu wenig gelernt oder dieser Lehrer hat mir zu wenig beigebracht. [...] Das kommt eventuell von den Eltern, aber von den Kindern kommt dies nicht, aber sie entscheiden einfach, es hat mega Spass gemacht oder es hat keinen Spass gemacht»* (Interview 04 – Absatz 12) Auch wenn von Kindern gesprochen wird, macht es einen Unterschied, ob die Kinder fünfjährig oder 15-jährig sind. Auch andere personale Faktoren spielen eine Rolle dabei, was den Kindern Freude bereitet. (vgl. Interview 02 – Absatz 8, Interview 04 – Absatz 12) *«Begeisterung bei den Kindern zu wecken, kann man auf verschiedene Arten»* (Interview 09 – Absatz 16) Die Kinder sollen sich wohlfühlen und Freude haben, *«je kleiner die Kinder, desto mehr schreibe ich dem Ambiente, dem Spass eine hohe Bedeutung zu.»* (Interview 01 – Absatz 26) Der Unterricht soll die Kinder zum Schneesport motivieren. (vgl. Interview 11 – Absatz 76) *«Man muss die Kinder auch wirklich gerne haben, um auch einen guten Unterricht zu machen.»* (Interview 09 – Absatz 22) *Jedes Kind und somit auch alle Lernenden sollen so abgeholt werden, dass zu jedem Individuum eine Verbindung entsteht. Die Lehrpersonen müssen dazu auf die Lernenden eingehen* (vgl. Interview 03 – Absatz 6, Interview 05 – Absatz 4, Interview 07 – Absatz 28) *und aktiv das Gemeinschaftsgefühl fördern, «weil die, welche in die Skischule kommen, die möchten ja auch eine Gruppenzugehörigkeit haben.»* (Interview 07 – Absatz 44) *Unterricht sollte somit auch individuell sein, so dass die Lernenden auf ihrem Niveau arbeiten können und auch bei der Zielbestimmung miteinbezogen werden.* (vgl. Interview 01 – Absatz 18) *«Aber wie ich dorthin komme, hier lasse ich die Teilnehmenden mittlerweile auch relativ viel mitbestimmen.»* (Interview 02 – Absatz 82) *Insgesamt äussern sich acht der elf Befragten zur Handlungsempfehlung Teilnehmende miteinbeziehen und Zugehörigkeit fördern. Alle Ausführungen dazu sind positiv und bestärkend.*

Zu den beiden weiteren Handlungsempfehlungen äusserten sich wenige. Diese und alle weiteren Aussagen zu den Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld Lernförderliches Klima ermöglichen sind in paraphrasierter und zusammengefasster Form der Tabelle 11 zu entnehmen.

Insgesamt werden der Spass, die Freude sowie eine positive Gruppenstimmung als zentrale Aspekte im Lernprozesse genannt. (vgl. Interview 01 – Abschnitt 45, Interview 6 – Abschnitt 8) Ein lernförderliches Klima ist bei allen Entwicklungsstufen notwendig, um einen guten Unterricht zu ermöglichen. (Interview 03 – Abschnitt 73, Interview 10 – Abschnitt 52) *«Für das gute Lernklima braucht es eine gute Sozialkompetenz»* (Interview 09 – Abschnitt 32) Dazu muss das Gegenüber von der Lehrperson im Zentrum stehen. Es bedingt einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit den Lernenden. (vgl. Interview 08 – Abschnitt 4, Interview 05 – Abschnitt 46)

Tabelle 11: Handlungsfeld «Lernförderliches Klima ermöglichen» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Lernförderliches Klima ermöglichen	Begeisterung wecken und Freude auslösen	Fehler nutzen	Teilnehmende einbeziehen und Zugehörigkeit fördern	Teilnehmende wertschätzen, respektieren und gerecht behandeln
Interview01	Spass ist ein wichtiger Faktor im Lernprozess und je jünger die Kinder/Teilnehmenden sind, desto mehr sollte der Spass im Vordergrund stehen. Damit man alle individuell in den Unterricht einbeziehen kann, lasse ich sie oft zuerst ausprobieren, so dass ich ihre Fehler nutzen und darauf aufbauen kann.	Mit dem Auftreten, dem Umgang der Lehrperson, kann eine gute Atmosphäre hergestellt werden, so dass sich die Teilnehmenden wohlfühlen und Spass haben. Je kleiner die Kinder, desto stärker gewichte ich das Ambiente.	Meist lasse ich die Teilnehmenden einfach mal machen und baue dann den Unterricht auf ihren Fehlern auf, bzw. knüpfe dort an.	Ziel ist es, individuell zu unterrichten, so dass alle auf ihrem Niveau arbeiten können und sich somit in der Lernzone befinden und sich wahrgenommen fühlen.	
Interview02	Die Teilnehmenden, auch junge Kinder, sollen mitsprechen können, sei das um thematische Ideen, Metaphern, Geschichten zu liefern oder Ziele und den Weg dorthin zu definieren. Dies fördert alle Aspekte von Lernen, Leisten, Lachen und bewirkt somit ein lernförderliches Klima.	Die Lernenden müssen Spass haben. Beim Lernen, Leisten Lachen geht es zwar immer um eine Mischung von allem. Für mich steht aber das Lachen, gerade bei jüngeren Kindern, im Zentrum. Dies erreiche ich dort z.B. mit Themen wie Zirkus, Schatzsuche, Weihnachten usw.		Ich versuche die Kinder auch immer erzählen zu lassen. So können sie zu einem Teil mitbestimmen und Ideen liefern. Dies fördert sowohl das Lachen als auch das Leisten. Ich versuche immer die Lernenden bei der Zielsetzung und der Gestaltung vom Weg zum Ziel miteinzubeziehen.	
Interview03	Ein lernförderliches Klima ist immer notwendig, um einen guten Unterricht zu gewährleisten. Dazu soll eine Bindung zwischen Lernenden und Lehrperson aufgebaut und alle sollen respektiert werden. Weiter muss die Begeisterung für den Schneesport vorgelebt und die Inhalte entwicklungsstufengerecht angepasst werden.	Die Lehrperson sollte immer mit einem Lachen vor den Gästen stehen und die Begeisterung für den Schneesport vorleben. Je nach Entwicklungsstufe ist der Unterricht spielerisch, witzig und/oder interessant zu gestalten, so dass die Kinder gar nicht bemerken, dass sie etwas lernen.		Die Kinder sollen sich direkt wohl fühlen. Die Lehrperson soll eine Bindung aufbauen.	Der respektvolle Umgang mit den Kindern, Eltern und anderen Lehrpersonen finde ich wichtig. Je älter die Kinder werden, desto mehr kann man ihnen auch Verantwortung abgeben.

Interview04	Es ist Unterricht, also soll auch etwas gelernt werden. Dies wird möglich, wenn die Lehrperson eine Vertrauensbasis zu den Lernenden aufbaut, deren Wünsche, Ziele und Bedürfnisse kennt und Freude und Spass am Schneesport ermöglicht bzw. vorlebt.	Kinder wollen Spass haben. Wie das geschieht, ist aber sehr individuell und ändert sich auch mit dem Alter. Die Lehrperson muss dies berücksichtigen.	Es soll zu allen Teilnehmenden ein Kontakt entstehen, so dass die Lehrperson auch deren Wünsche, Ziele und Bedürfnisse kennt. Dies muss zwingend geklärt werden.	Die Lehrperson muss glaubwürdig sein und eine Vertrauensbasis zu den Kindern/Teilnehmenden aufbauen.
Interview05	Schneesportlehrpersonen müssen gut und respektvoll mit Personen umgehen und ihnen das Gefühl von Vertrautheit geben können. Zudem sollen sie auf die Bedürfnisse von allen eingehen.	Neue Gäste sollen nach kurzer Zeit das Gefühl haben, dass sie die Lehrperson schon lange kennen.	Was möchte die Klasse tun? Möchten alle dasselbe oder gibt es unterschiedliche Bedürfnisse? Als Lehrperson versuche ich auf alle einzugehen und zu berücksichtigen.	Lehrpersonen müssen gut und respektvoll mit Personen umgehen können.
Interview06	Es ist zentral, dass es eine gute Gruppenstimmung gibt.	Es ist zentral, dass es eine gute Gruppenstimmung gibt.		
Interview07	Alle Kinder sollen miteinbezogen und so abgeholt werden, dass sie sich bereits auf die weiteren Tage freuen, zu dir in den Unterricht zu kommen.	Das Ziel erreicht hast du als Schneesportlehrperson, wenn dich die Kinder nach dem ersten Tag cool finden, deinen Namen rufen und sich auf den nächsten Tag freuen.	Lehrpersonen müssen auf die Kinder eingehen können und die Gruppenzugehörigkeit fördern, auch wenn die Kinder evtl. nicht freiwillig im Unterricht sind oder einen Altersunterschied zum Rest der Gruppe aufweisen.	
Interview08	Das Wichtigste ist mein Gegenüber, der Mensch, welchen ich wertschätze, respektiere und ihm helfe.			Das Wichtigste ist mein Gegenüber, der Mensch, welchen ich wertschätze, respektiere und ihm helfe.
Interview09	Das Lernklima spielt vermutlich bei Kinderklassen eine grössere Rolle. Es braucht eine gute Sozialkompetenz, um jedes Kind und seine Bedürfnisse einzubeziehen, die eigene Begeisterung auszu-	Die Lehrperson selbst muss Freude am Schneesport haben und dies auch ausstrahlen. Inhalte sollen altersgerecht verpackt und an die Interessen angepasst werden, so dass sich die Lernenden am Abend bereits auf den nächsten Tag freuen.	Jedes Kind soll so genommen werden, wie es ist und dort abgeholt und einbezogen werden. So entsteht eine Verbindung zwischen den Kindern und der Lehrperson.	

	strahlen und Inhalte entsprechend zu verpacken, dass die Kinder Spass haben.	
Interview10	Guter Unterricht baut auf einem lernförderlichen Klima auf.	Technisches Verständnis ist wichtig, damit Fehler genutzt werden können.
Interview11	Gemeinsam in der Gruppe auf dem Schnee unterwegs zu sein und zu lernen, das motiviert. Wenn die Kinder durch entsprechende Aufgaben in der Lernzone gehalten werden können, erreicht man ein gutes Lernklima.	Gemeinsam in der Gruppe auf dem Schnee unterwegs zu sein und zu lernen, das motiviert. Wenn die Kinder durch entsprechende Aufgaben in der Lernzone gehalten werden können, erreicht man ein gutes Lernklima.

4.2.2 Lernziele priorisieren und Struktur schaffen

Das Handlungsfeld *Lernziele priorisieren und Struktur schaffen* und die dazugehörigen Handlungsempfehlungen waren nur in zehn von total elf Interviews ein Thema. Generell wurde sich zu diesem Handlungsfeld nur wenig geäußert.

Sieben der befragten Schneesportexpertinnen und -experten haben sich zur Handlungsempfehlung *Ziele priorisieren und transparent kommunizieren* geäußert. Die restlichen drei Handlungsempfehlungen wurden in vier oder weniger Interviews thematisiert.

«Weil ich die Lernziele gerade noch kurzfristig anpasse,» (Interview 05 – Absatz 84) wird als Begründung für die teils fehlende Struktur im Unterricht genannt. Jedoch sind sich die Interviewten mehrheitlich einig, «der Unterricht muss zielangepasst sein.» (Interview 06 – Absatz 6) Die Ziele sollen dabei gemeinsam, das heisst mit den Lernenden zusammen, definiert werden. (vgl. Interview 08 – Absatz 7-8) Ziele beziehen sich auch nicht nur auf sportartenspezifische beziehungsweise technische Punkte. Der Unterricht kann auch soziale Ziele verfolgen oder sonstige Bedürfnisse der Lernenden abdecken. (vgl. Interview 04 – Absatz 6) Durch das Level und die Swiss Snow League gibt es auch vorgegebene Ziele, die es ebenfalls zu beachten und einzubeziehen gilt. (vgl. Interview 02 – Absatz 8, 30) Damit die Inhalte sinnvoll strukturiert werden können, braucht es viel Verständnis von der Lehrperson. Dieses zu erlangen ist ein Prozess und deshalb sollten neue Lehrpersonen hier, zum Beispiel durch den Lehrplan, unterstützt werden. (Vgl. Interview 01 – Absatz 70) Die Übungsreihenfolge sollte zielorientiert sein aber auch Spass machen. Das heisst, es braucht auch Zeit fürs Umsetzen ohne Leistungsdruck. (vgl. Interview 02 – Absatz 30, 34) In Interview 03 (Absatz 6) wird davon gesprochen, dass der Unterricht nicht zu strukturiert sein soll - nicht so wie in der Schule - und die Lernziel-Priorisierung und das Schaffen von Struktur erst im Unterricht mit älteren Kindern wichtig wird. (Absatz 73) Dem widerspricht Interview 05 mit der Aussage, dass der Unterricht in der Blue League strukturierter sei als in höheren Levels. (Absatz 8) Auch in Interview 10 sind Unklarheiten bezüglich diesem Handlungsfeld zu erkennen, denn bei Lernzielen, «da bin ich jeweils nicht so sicher, wie wichtig das ist, aber vielleicht mache ich es einfach zu wenig.» (Absatz 52)

Alle weiteren Aussagen zu den Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld *Lernziele priorisieren und Struktur schaffen* sind in paraphrasierter und zusammengefasster Form der Tabelle 12 zu entnehmen.

Tabelle 12: Handlungsfeld «Lernziele priorisieren und Struktur schaffen» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Lernziele priorisieren und Struktur schaffen	Inhalte sinnvoll strukturieren	Rituale einbauen	Ziele priorisieren und transparent kommunizieren	Ziele überprüfen und Lernfortschritte aufzeigen
Interview01	Lernziele zu priorisieren und Struktur zu schaffen kommt mit der Erfahrung. Das heisst, für neue Lehrpersonen sollte hier viel vorgegeben sein. Dies ist in den tieferen Levels einfacher.	Es braucht viel Erfahrung und Verständnis, damit die Inhalte sinnvoll strukturiert werden können. Lehrpersonen sollten hier zu Beginn Ideen mit auf den Weg bekommen und durch "try and error" das Verständnis aufbauen.			
Interview02	Es ist zentral eine gute Standortbestimmung zu machen, damit Ziele priorisiert, kommuniziert und der Unterricht entsprechend strukturiert werden kann.	Nicht einfach Übung an Übung reihen. Es soll auch Spass machen. Die Mischung macht es aus.		Die Ziele und Bedürfnisse der Lernenden spielen eine Rolle. Dazu kommen aber auch die vorgegebenen Ziele z.B. aus der Swiss Snow League. Die Lehrperson entscheidet sich anhand von den Bedürfnissen und der Standortbestimmung für die Lernziele und gibt diese bekannt.	Ziele werden immer wieder über den Dialog und die Standortbestimmungen überprüft.
Interview03	Es soll nicht wie in der Schule sein und ich denke, Lernziele zu priorisieren und Struktur zu schaffen ist erst so ab Entwicklungsstufe 3-4 wichtig.	Es soll nicht so strukturiert sein wie in der Schule.			
Interview04	Die Standortbestimmung darf nicht rein über das technische Können ablaufen. Die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Lernenden müssen miteinbezogen werden. Darauf sollte der Unterricht aufbauen.			Die Standortbestimmung darf nicht rein über das technische Können ablaufen. Die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Lernenden müssen miteinbezogen werden. Darauf sollte der Unterricht aufbauen.	
Interview05	Je tiefer das Level, desto strukturierter ist der Unterricht.	Unterricht in der Blue League ist strukturierter als in den höheren Levels.		Wohl eine Schwäche von mir, ich passe Lernziele oft kurzfristig an.	
Interview06	Unterricht soll zielangepasst sein. Durch offene Kommunikation werden die Lernenden (und Eltern) stets über den aktuellen Stand informiert.			Unterricht muss an Ziele und Lerngruppen angepasst sein.	Ich erwarte, dass immer eine offene Kommunikation stattfindet und geklärt wird, wo die Lernenden stehen.

Interview07	Es sollte möglich sein, allen Teilnehmenden ein attraktives Ziel zu geben, so dass sie darauf hinarbeiten möchten, ihren Fortschritt bemerken und dies bei ihnen Freude auslöst.	Es sollte möglich sein, allen Teilnehmenden ein attraktives Ziel zu geben, so dass sie darauf hinarbeiten möchten, ihren Fortschritt bemerken und dies bei ihnen Freude auslöst.
Interview08	Die Zieldefinierung findet gemeinsam statt und ich als Lehrperson helfe, diese zu erreichen.	Die Zieldefinierung findet gemeinsam statt.
Interview09	Unterricht soll zielorientiert sein, das bedingt auch, dass die Erwartungen und das Können der Lernenden geklärt sind.	Erwartungen und Können der Lernenden müssen geklärt werden, damit der Unterricht darauf aufbauen kann.
Interview10	Es ist wichtig, dass die Lernenden und ich von denselben Zielen sprechen, damit der Unterricht strukturiert werden kann. Dies gibt den roten Faden. Ich bin unsicher, ob es wichtig ist, dass Lehrpersonen Ziele auch immer kommunizieren.	
Interview11		

4.2.3 Eine Gruppe sicher und effizient führen

Wie bereits oben bei der Fachkompetenz beschrieben, spielt die Sicherheit für die befragten Expertinnen und Experten eine zentrale, wenn nicht sogar die wichtigste, Rolle. Insgesamt zehn Personen haben sich zu der Handlungsempfehlung *Sicherheit gewährleisten* geäußert und sind der Meinung, die «*Sicherheit ist immer wichtig.*» (Interview 10 – Absatz 52) Die Sicherheit im Unterricht wird gewährleistet durch eine gute Gruppeneinteilung (Interview 01 – Absatz 4) und Aufgaben, welche die Lernenden fordern, aber nicht überfordern (Interview 11 – Absatz 36). Weiter sollen sich Lehrpersonen an die geltenden Regeln halten (Interview 4 – Absatz 8) und geeignete Organisationsformen wählen (Interview 02 – Absatz 20, Interview 07 – Absatz 42). Technisches und methodisches Verständnis hilft zudem, dass der Unterricht sicher gestaltet werden kann (Interview 09 – Absatz 40).

Präsent und angepasst führen hat auch mit dem eigenen Rollenverständnis und dem Klären der Rolle zu tun, «*dass man nicht der Kollege ist, sondern eben die Skilehrperson.*» (Interview 02 -Absatz 10) Zu dieser Handlungsempfehlung gehört auch, dass Lehrpersonen flexibel sind und ihren Führungsstil auf die aktuelle Situation und Altersstufe anpassen können. (Interview 03 – Absatz 10, 22)

Hohe Lern- und Bewegungszeit ermöglichen «*heisst keine Zeit verlieren mit unnötigen Übungen.*» (Interview 01 – Absatz 18) Es ist sicher zentral, dass im Unterricht auch etwas gelernt wird. (Interview 04 – Absatz 18) Eine Lehrperson soll sich deshalb auch fragen: «*Wie kann ich die Bewegungszeit optimieren?*» (Interview 09 – Absatz 32) Dies wird unter anderem durch einen guten Führungs- und Kommunikationsstil erreicht. Das heisst nicht alle paar Meter anzuhalten für lange Erklärungen und organisatorische Inputs, wenn dies auch mit einem Stopp knapp und prägnant geklärt werden kann. (Interview 10 – Absatz 10, 52) Skifahren wird gelernt, indem skigefahren wird. Dies bedingt, dass viel gefahren wird und die Standzeiten minimiert werden. (Interview 06 – Absatz 6, Interview 07 – Absatz 38) Zur Handlungsempfehlung *angepasst mit Störungen umgehen* hat sich keine respektive keiner der Befragten geäußert.

Alle weiteren Aussagen zu den Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld eine Gruppe sicher und effizient führen sind in paraphrasierter und zusammengefasster Form der Tabelle 13 zu entnehmen.

Tabelle 13: Handlungsfeld «Eine Gruppe sicher und effizient führen» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Eine Gruppe sicher und effizient führen	Angepasst mit Störungen umgehen	Hohe Lern- oder Bewegungszeit ermöglichen	Präsent und angepasst führen	Sicherheit gewährleisten
Interview01	Lehrpersonen sollen in erster Linie fähig sein, sicher zu führen. Dazu gehört auch die korrekte Gruppeneinteilung und auf den Lernstand passende Übungen. Effizienz kommt mit der Erfahrung.		Keine Zeit mit unnötigen Übungen verlieren.		Die Erwartung an alle Schneesportlehrpersonen ist, dass sie sicher führen. Damit die Sicherheit gewährleistet ist, müssen die Kinder auch in der richtigen Gruppe eingeteilt werden und Aufgaben dürfen nicht überfordernd sein.
Interview02	Klare und einfache Anweisungen, Klären von Rollen in der Gruppe und von mir als Lehrperson sowie ans Alter angepasste Organisationsformen, Übungen und Aufgaben begünstigen eine sichere und effiziente Gruppenführung.			Ich spreche sie gleich mit dem Namen an, kontrolliere ihre Ausrüstung, spreche gegebenenfalls mit den Eltern und schaue, dass sie Zutrauen zu mir bekommen, aber trotzdem Wissen, dass ich die Lehrperson bin. Klare und einfache Anweisungen helfen zusätzlich.	Je jünger die Lernenden, desto mehr musst du als Lehrperson entsprechende Organisationsformen, Übungen usw. wählen, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Je älter sie werden, desto mehr entwickeln sie ein Verständnis dafür, kennen und wenden auch die FIS-Regeln an.
Interview03	Als Lehrperson muss man flexibel sein. Die eigene Rolle und somit der Führungsstil ändern sich je nach Alters- und Könnens-Stufe der Lernenden.			Als Lehrperson muss man flexibel sein. Die eigene Rolle und somit der Führungsstil ändern sich je nach Alters- und Könnens-Stufe der Lernenden.	
Interview04	Sicherheit hat im Schneesport oberste Priorität und ist die Basis, damit es einen guten Unterricht geben kann. Die Lehrperson ermöglicht eine hohe Lern-/Bewegungszeit unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln.		Es ist Unterricht und nicht Betreuung. Somit soll sich auch viel bewegt werden, damit ein Lernerfolg möglich ist.		Sicherheit hat im Schneesport oberste Priorität und ist die Basis, damit es einen guten Unterricht geben kann. Sicherheit und vorgegebene Regeln sind die Rahmenbedingungen, welche eingehalten werden müssen.

Interview05	Alles, was die Sicherheit betrifft, ist sehr wichtig. Auch die Prävention und das Vermeiden von Verletzungen gehört dazu.			Alles, was die Sicherheit betrifft, ist sehr wichtig. Auch die Prävention und das Vermeiden von Verletzungen gehört dazu.
Interview06	Die Sicherheit hat Priorität. Trotz hoher Bewegungszeit dürfen die Lernenden nicht überfordert werden.	Sie müssen viel skifahren, denn man lernt es, in dem man Ski fährt.	Die Kinder dürfen nicht überfordert werden.	Die Sicherheit steht im Vordergrund.
Interview07	Viel fahren und viel Bewegungszeit erhöht den Spass und Lernerfolg der Kinder. Die Gruppe ist stets zusammenzuhalten und so zu organisieren, dass die Sicherheit immer gewährleistet ist.	Die Kinder lernen vermutlich mehr, wenn die Lehrpersonen "Wägli fahre und einfach würd fätze" anstelle von hoher Standzeit, viel Erklärung und eine Übung nach der anderen. Skifahren und Spass haben.	Eine Gruppe muss stets zusammengehalten werden.	Die Organisation innerhalb der Gruppe ist so zu wählen, dass die Sicherheit gewährleistet ist und am Ende vom Unterricht alle gesund zurückkommen.
Interview08	Es gibt zu viele Unfälle im Schneesport. Technisches und methodisches Verständnis hilft der Lehrperson, den Unterricht sicher zu gestalten			Es gibt zu viele Unfälle im Schneesport. Technisches und methodisches Verständnis hilft der Lehrperson den Unterricht sicher zu gestalten
Interview09	Der Unterricht muss sicher sein. Die Lehrperson versucht die Bewegungszeit stets zu optimieren.	Eine Lehrperson sollte sich stets fragen: wie kann ich die Bewegungszeit optimieren?		Der Unterricht muss sicher sein.
Interview10	Sicherheit und Effizienz ist beides enorm wichtig. Nur mit Effizienz kann ich die Lern- und Bewegungszeit hoch halten. Dies begünstigt die Sicherheit, welche es immer einzuhalten gilt.	Eine gute Lehrperson kann auf die Lernenden individuell eingehen, so dass alle in der Lernzone sind und eine hohe Bewegungszeit bekommen.	Oftmals könnten Lehrpersonen mehrere Stopps und Anweisungen auf einen reduzieren. Dies begünstigt auch die Bewegungszeit.	Sicherheit ist immer wichtig.
Interview11	Solange das Kind in der Lernzone ist, ist fast alles erfüllt. Lern- und Bewegungszeit ist vorhanden und es ist weder unter- noch überfordert und somit sicher unterwegs.			Solange das Kind in der Lernzone ist, ist fast alles erfüllt. Lern- und Bewegungszeit ist vorhanden und es ist weder unter- noch überfordert und somit sicher unterwegs.

4.2.4 Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben

Zum Handlungsbereich *Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben* haben sich alle Befragten viel geäußert. Besonders auf die Handlungsempfehlung *Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten* haben sich mit neun Personen die meisten der Befragten bezogen. Nicht alle Aufgaben eignen sich für dieselben Ziele. Auch sozial Aspekte können hier einen Einfluss haben. (Interview 11 – Absatz 12) So müssen die Aufgaben auch an die Entwicklungsstufen angepasst werden, da eine Form je nach Alter und Voraussetzungen der Lernenden unterschiedlich trainiert wird. (Interview 02 – Absatz 34) Diese Anpassung beziehungsweise attraktive Aufgaben stellen bezweckt, dass sich die Lernenden in der Lernzone befinden. (Interview 08 -Absatz 66, Interview 09 – Absatz 10) Aufgaben können sowohl auf emotionaler als auch auf technischer Ebene attraktiv sein. (Interview 03 – Absatz 8) Schlussendlich sollen die Aufgaben jedoch stets ein Ziel verfolgen und technisch korrekt sein. (Interview 04 – Absatz 16, 20) Mittels Variation, Metaphern und Geschichten gelingt es den Lehrpersonen die Aufgaben attraktiv und lernreich zugleich zu behalten. (Interview 05 – Absatz 20, Interview 06 – Absatz 6)

Aufgaben werden auch durch Individualisierung attraktiv (Interview 01 – Absatz 45), was zur Handlungsempfehlung, dass eine Lehrperson *Individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse ermöglichen* soll, führt. Beim Schneesportunterricht handelt es sich um Unterricht, demnach soll auch etwas gelernt werden. (Interview 04 – Absatz 18) Diese Erfolgserlebnisse werden durch individuelle Korrekturen erreicht. (Interview 10 – Absatz 10) *«Schlussendlich muss ich meinen Unterricht immer auf die aktuelle Situation aufbauen, also wo meine Klasse und vor allem der Einzelne und die Einzelne ist.»* (Interview 08 – Absatz 8) Als Lehrperson sollte der Unterricht geplant sein. Gerade unerfahrene Schneesportlehrpersonen sollten sich auf ihre Lektionen vorbereiten. (Interview 11 -Absatz 8) Dazu muss die Lehrperson wissen, welche Übungen in welcher Situation Sinn machen, welcher Lernweg bei welcher Person gewählt werden sollte und weitere methodische Möglichkeiten kennen. Dieses Wissen kommt mit der Erfahrung. (Interview 04 – Absatz 16) Vielfalt und Variation gehören bei der Umsetzung dazu. (Interview 02 – Absatz 18, Interview 06 – Absatz 6) Auch wann, in welchem Umfang und mit welchem Ziel Rückmeldungen gegeben werden, kann und soll geplant werden. (Interview 11 – Absatz 12) Feedbacks sollen zielorientiert sein. Dazu müssen die entsprechenden Fehlerbilder erkannt werden. (Interview 03 – Absatz 24, Interview 09 – Absatz 32) Bei den Rückmeldungen können und sollen auch verschiedene Aufnahmekanäle angesprochen werden. (Interview 01 – Absatz 55)

Alle weiteren Aussagen zu den Handlungsempfehlungen im Handlungsfeld Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben sind in paraphrasierter und zusammengefasster Form der Tabelle 14 zu entnehmen.

Der Schwerpunkt bei den befragten Schneesportexpertinnen und -experten lag auf den attraktiven Aufgaben. Einige verstehen es eher im Sinne von, dass herausfordernde Aufgaben attraktiv sind. Andere befinden sich mehr auf der Ebene, dass Aufgaben, welche zu individuellen Erfolgserlebnissen führen, attraktiv seien. Was bedeutet attraktive Aufgaben stellen? Acht der Befragten nennen Schlagwörter wie lernwirksam, zielorientiert und wirkungsvoll als Attribute von attraktiven Aufgaben. In fünf Interviews wird sich zudem auf die Individualität bezogen. Insgesamt sind jedoch alle Befragten der Meinung, dass attraktive Aufgaben zum guten Schneesportunterricht dazugehören, jedoch nur vier davon beziehen sich auch auf die Handlungsempfehlung *zeitnahe, zielorientierte und konstruktive Rückmeldung geben*. Spass und spannende Unterrichtssettings werden hingegen wieder in allen Interviews thematisiert.

Tabelle 14: Handlungsfeld «Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben» - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten	Individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse ermöglichen	Vielseitige Lernarrangements planen und umsetzen	Zeitnahe, zielorientierte und konstruktive Rückmeldungen geben
Interview01	Attraktive Aufgabenstellungen machen den Unterricht lernwirksamer. Dies können Aufgaben in der Gruppe, welche Spass machen, oder individuell technisch herausfordernde sein. Offene Aufgaben ermöglichen es, bei den Lernenden individuell an den Ist-Zustand anzuknüpfen.	Ich starte oft mit offenen Aufgaben, so dass ich die nachfolgenden Übungen an den aktuellen Leistungsstand anpassen kann. Dies verlangt ein hohes Fachwissen, so dass ich Fehler erkennen und richtig darauf reagieren kann.	Je höher das Niveau, desto stärker werden die Aufgaben attraktiv durch Individualisierung und Anpassung an die Leistung.		Ich versuche immer individuelle Rückmeldungen zu geben, ausser mehrere Personen machen denselben Fehler. Vor allem Rückmeldungen im kinästhetischen Bereich finde ich sehr spannend, wenn du über das Fühlen Aha-Erlebnisse generieren kannst.
Interview02	Vielfältige Lernarrangements, welche die Sicherheit gewährleisten und sowohl die Individualität als auch die Entwicklungsstufen einbeziehen, machen den Unterricht attraktiv und spannend.	Die gleiche Form wird je nach Entwicklungsstufe ganz anders geübt, denn für Kinder ist etwas anderes attraktiv und spannend als für Jugendliche oder Erwachsene.	Die Individualität spielt eine grosse Rolle und schlussendlich soll der Gast zufrieden sein.	Ich versuche vielfältige Organisationsformen und Lernarrangements zu verwenden, sofern die Sicherheit dies zulässt.	
Interview03	Je jünger, desto mehr sollen Aufgaben attraktiv im Sinne von Spass, Geschichten und Metaphern, sein. Je älter sie werden, desto mehr kann die Aufgabe auch rein technisch attraktiv sein.	Bei Kindern wird Attraktivität evtl. eher mit Metaphern und Geschichten erreicht. Je älter sie werden, desto mehr kann die Aufgabe auch rein technisch attraktiv sein. Fachwissen von der Lehrperson wird dazu benötigt.		"Mir fiel es früher viel einfacher, wenn ich einfach etwas machte und das Resultat eigentlich erst im Nachhinein verstanden/bemerkt habe."	Lehrpersonen brauchen das Fachwissen, um Fehlerbilder zu erkennen und gleich Rückmeldung resp. eine entsprechende Übung zu geben.
Interview04	Mit einer sinnvollen Aneinanderreihung von zielführenden Übungen, welche auf technischer und emotionaler Ebene attraktiv sind, wird allen ein Lernfortschritt ermöglicht.	Aufgaben sollen ein Ziel verfolgen und sind so zu verpacken, dass etwas gelernt wird und sie dennoch Spass machen.	Es ist Unterricht, also soll auch etwas gelernt werden. Der Fortschritt wird allen ermöglicht.	Die Lehrperson muss wissen, welche Übungsreihenfolge sinnvoll ist und welche Lernwege zielführend sind.	

Interview05	Aufgaben können auch durch die passende Geschichte attraktiv werden. Die Lehrperson muss dazu technisch gut sein, damit die Übungen nicht nur Spass machen, sondern auch effektiv, technisch korrekt und fordernd sind.	Eine Lehrperson muss Geschichten und Aufgaben so verpacken, dass sie technisch immer noch funktionieren.		
Interview06	Vielseitige Lernarrangements sind wichtig. Gerade im Kinderunterricht müssen sich die Lehrpersonen auch am Spass orientieren, so dass die Kinder nicht mitbekommen, dass sie etwas lernen.	Im Kinderunterricht sollen die Übungen zum Lernerfolg beitragen, aber so verpackt sein, dass die Kinder nicht merken, dass sie etwas lernen.		Variation der Übungen ist wichtig, aber es soll auch immer am Spass orientiert sein.
Interview07	"Probiere das zu tun, was die Lernenden machen möchten" heisst, die Lehrperson versucht die Teilnehmenden individuell zu fordern und entsprechend attraktive Aufgaben zu geben.		"Probiere das zu tun, was die Lernenden machen möchten" heisst, die Lehrperson versucht die Teilnehmenden individuell zu fordern und entsprechend attraktive Aufgaben zu geben.	
Interview08	Aufgaben sind individuell so zu wählen, dass diese attraktiv sind und sich alle in der Lernzone befinden.	Jede/r soll sich, wie im Senninger Modell beschrieben, in der Lernzone befinden.	Der Unterricht baut auf den Individualitäten der Klasse auf.	
Interview09	Die Erfahrung hilft der Lehrperson Übungen so zu wählen, dass sie zielorientiert, attraktiv und wirkungsvoll sind. Dies kann auch zu individuellen Aufgaben/Lösungen führen. Jede/r soll gleichermaßen gefördert werden.	Aufgaben sind so zu wählen, dass die Lernzone erreicht wird. Durch offene Aufgabenstellungen wird der Gast mehr gefordert, was die Attraktivität der Aufgabe steigern kann.	"Es ist wichtig, dass zu jedem Kind eine Verbindung entsteht, auch wenn ein Kind herausfordernder ist als ein anderes. Das soll man als Chance nehmen, auch dieses Kind irgendwie weiterzubringen." Formen können so gewählt werden, dass die Lernenden durch genügend Bewegungszeit selbst zu einer Lösung finden.	Übungen sollen für die Situation und die Lernenden passen und das Richtige bewirken. Die Erfahrung hilft, das richtige Lernarrangement zu wählen. Ein zentraler Punkt ist, dass der Unterricht zielorientiert ist.

Interview10	Mit attraktiven Aufgaben werden die Lernenden in die Lernzone versetzt, mit Rückmeldungen bleiben sie auch dort. Die Rückmeldungen sollten, wenn nötig, individuell angepasst sein.		Eine gute Lehrperson kann auf verschiedene Fehlerbilder von verschiedenen Teilnehmenden individuell eingehen und diese korrigieren.		
Interview11	Schneesportlehrpersonen sollten ihren Unterricht so planen, dass sie geeignete Übungen auswählen, um technische und soziale Ziele zu erreichen und sich überlegen, wann, wo, weshalb und wie sie Rückmeldung geben.	Aufgaben werden so gewählt, dass sie das entsprechende Ziel verfolgen. Dies kann neben technischen Absichten z.B. auch die Gruppendynamik betreffen.	Eine positive Gruppendynamik ist wichtig.	Unerfahrene Lehrpersonen sollten sich methodisch auf den Unterricht vorbereiten.	Der Zeitpunkt der Rückmeldung hat einen Einfluss auf das Lernen. Lehrpersonen sollten bereits planen, wann, wo, weshalb und wie sie Rückmeldung geben.

Tabelle 15: Zusammenfassung Handlungsbereich Vermitteln mit den vier Handlungsfeldern

Interview	Kernaussagen zum Handlungsbereich Vermitteln	Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	Eine Gruppe sicher und effizient führen	Lernförderliches Klima ermöglichen	Lernziele priorisieren und Struktur schaffen
Interview01	Die Handlungsfelder attraktive Aufgaben stellen und lernförderliches Klima ermöglichen sagen für mich sehr ähnliche Dinge aus. Ohne attraktive Aufgaben hast du nämlich kein lernförderliches Klima. Der Handlungsbereich Vermitteln ist nichts Neues. Es sind Ausformulierungen und Praxisanweisungen zu den bereits bekannten Modellen.	Attraktive Aufgabenstellungen machen den Unterricht lernwirksamer. Dies können Aufgaben in der Gruppe, welche Spass machen, oder individuell technisch herausfordernde sein. Offene Aufgaben ermöglichen es, bei den Lernenden individuell an den Ist-Zustand anzuknüpfen.	Lehrpersonen sollen in erster Linie fähig sein, sicher zu führen. Dazu gehört auch die korrekte Gruppeneinteilung und auf den Lernstand passende Übungen. Effizienz kommt mit der Erfahrung.	Spass ist ein wichtiger Faktor im Lernprozess und je jünger die Kinder/Teilnehmenden sind, desto mehr sollte der Spass im Vordergrund stehen. Damit man alle individuell in den Unterricht einbeziehen kann, lasse ich sie oft zuerst ausprobieren, so dass ich ihre Fehler nutzen und darauf aufbauen kann.	Lernziele zu priorisieren und Struktur zu schaffen, kommt mit der Erfahrung. Das heisst, für neue Lehrpersonen sollte hier viel vorgegeben sein. Dies ist in den tieferen Levels einfacher.
Interview02	Für die Unterrichtsqualität sind alle Handlungsfelder des Handlungsbereichs Vermitteln nötig. Es ist sehr individuell, wo du deine Stärken hast. Wichtig ist, wie du damit umgehst. Das heisst, dass du durch Selbstreflexion in deinen Schwächen eine Chance siehst und deine Stärken noch weiter versuchst zu stärken. Über die Ausbildung hinweg	Vielfältige Lernarrangements, welche die Sicherheit gewährleisten und sowohl die Individualität als auch die Entwicklungsstufen einbeziehen, machen den Unterricht attraktiv und spannend.	Klare und einfache Anweisungen, Klären von Rollen in der Gruppe und von mir als Lehrperson und ans Alter angepasste Organisationsformen, Übungen und Aufgaben begünstigen eine sichere und effiziente Gruppenführung.	Die Teilnehmenden, auch junge Kinder, sollen mitsprechen können. Sei das um thematische Ideen, Metaphern, Geschichten zu liefern oder Ziele und den Weg dorthin zu definieren. Dies fördert alle Aspekte von Lernen, Leisten, Lachen und bewirkt somit ein lernförderliches Klima.	Es ist zentral, eine gute Standortbestimmung zu machen, damit Ziele priorisiert, kommuniziert und der Unterricht entsprechend strukturiert werden kann.

	macht es sicherlich Sinn, dies in Bezug zu den Taxonomiestufen zu betrachten.				
Interview03	Je höher das Level, welches man unterrichtet, desto mehr Aspekte der Handlungsfelder kommen dazu. Schlussendlich kannst du alle vier Handlungsfelder auch auf Selbst-, Sozial-, Methoden- und Fachkompetenz zurücknehmen.	Je jünger, desto mehr sollen Aufgaben attraktiv, im Sinne von Spass, Geschichten und Metaphern, sein. Je älter sie werden, desto mehr kann die Aufgabe auch rein technisch attraktiv sein.	Als Lehrperson muss man flexibel sein. Die eigene Rolle und somit der Führungsstil ändern sich je nach Alters- und Könnens-Stufe der Lernenden.	Ein lernförderliches Klima ist immer notwendig, um einen guten Unterricht zu gewährleisten. Dazu soll eine Bindung zwischen Lernenden und Lehrperson aufgebaut und alle sollen respektiert werden. Weiter muss die Begeisterung für den Schneesport vorgelebt und die Inhalte entwicklungsstufengerecht angepasst werden.	Es soll nicht wie in der Schule sein und ich denke, Lernziele zu priorisieren und Struktur zu schaffen ist erst so ab Entwicklungsstufe 3-4 wichtig.
Interview04	Das Handlungsfeld Lernförderliches Klima ermöglichen hat für mich Priorität, da so auch die anderen Handlungsfelder positiv beeinflusst werden. Die Kartensets sind praxisnah und eignen sich sehr gut für die Ausbildung von Lehrpersonen. Es verlangt von den Experten extrem viel Wissen, Kompetenzen und Verantwortungsbewusstsein, da es sehr viele Möglichkeiten lässt und man das Ziel, den Aspekt, auf welchen man hinauswill, klar bestimmen muss. Zum Überprüfen, als Bewertungstool, bezweifle ich, dass das Kartenset Vermitteln geeignet ist.	Mit einer sinnvollen Aneinanderreihung von zielführenden Übungen, welche auf technischer und emotionaler Ebene attraktiv sind, wird allen einen Lernfortschritt ermöglicht.	Sicherheit hat im Schneesport oberste Priorität und ist die Basis, damit es einen guten Unterricht geben kann. Die Lehrperson ermöglicht eine hohe Lern-/Bewegungszeit unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln.	Es ist Unterricht, also soll auch etwas gelernt werden. Dies wird möglich, wenn die Lehrperson eine Vertrauensbasis zu den Lernenden aufbaut, deren Wünsche, Ziele und Bedürfnisse kennt und Freude und Spass am Schneesport ermöglicht bzw. vorlebt.	Die Standortbestimmung darf nicht rein über das technische Können ablaufen. Die Bedürfnisse und Voraussetzungen des Lernenden müssen mit einbezogen werden. Darauf sollte der Unterricht aufbauen.
Interview05	Es sind alle vier Handlungsfelder in etwa gleich wichtig. Sie sind auch voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. In der Ausbildung sollte man wohl zu Beginn nur mit den Hauptkarten arbeiten	Aufgaben können auch durch die passende Geschichte attraktiv werden. Die Lehrperson muss dazu technisch gut sein, damit die Übungen	Alles, was die Sicherheit betrifft, ist sehr wichtig. Auch die Prävention und das Vermeiden von Verletzungen gehört dazu.	Sneesportlehrpersonen müssen gut und respektvoll mit Personen umgehen und ihnen das Gefühl von Vertrautheit geben können. Zudem sollen sie auf die Bedürfnisse von allen eingehen.	Je tiefer das Level, desto strukturierter ist der Unterricht.

	(Handlungsfelder ohne Handlungsempfehlungen).	nicht nur Spass machen, sondern auch effektiv, technisch korrekt und fordernd sind.			
Interview06	Der Handlungsbereich Vermitteln ist kein Ersatz der alten Modelle, sondern eine Ergänzung. Für Lehrpersonen ohne Erfahrung, am Anfang der Ausbildung, ist das Kartenset greifbarer, näher an der Praxis.	Vielseitige Lernarrangements sind wichtig. Gerade im Kinderunterricht müssen sich die Lehrpersonen auch am Spass orientieren, so dass die Kinder nicht mitbekommen, dass sie etwas lernen.	Die Sicherheit hat Priorität. Trotz hoher Bewegungszeit dürfen die Lernenden nicht überfordert werden.	Es ist zentral, dass es eine gute Gruppenstimmung gibt.	Unterricht soll zielangepasst sein. Durch offene Kommunikation werden die Lernenden (und Eltern) stets über den aktuellen Stand informiert.
Interview07	Wenn du als Expertin und Experte die Punkte in den vier Handlungsfeldern des Kartensets Vermitteln beachtest, kommst du ins Beobachten und Bewerten von den Lehrpersonen. Wo stehen wir, was machen sie, wohin möchten sie usw. Es ist viel praxisnaher als die vier Handlungskompetenzen, welche man richtig gut verstehen muss, um damit jemanden bewerten zu können.	"Probiere das zu tun, was die Lernenden machen möchten" heisst, die Lehrperson versucht die Teilnehmenden individuell zu fordern und entsprechend attraktive Aufgaben zu geben.	Viel fahren und somit viel Bewegungszeit erhöht den Spass und Lernerfolg der Kinder. Die Gruppe ist stets zusammenzuhalten und so zu organisieren, dass die Sicherheit immer gewährleistet ist.	Alle Kinder sollen miteinbezogen und so abgeholt werden, dass sie sich bereits auf die weiteren Tage, zu dir in den Unterricht zu kommen, freuen.	Es sollte möglich sein, allen Teilnehmenden ein attraktives Ziel zu geben, so dass sie darauf hinarbeiten möchten, ihren Fortschritt bemerken und dies bei ihnen Freude auslöst.
Interview08	Das Magglinger Ausbildungsmodell ist nichts Neues. Die Aussagen vom Kartenset Vermitteln finde ich ohne Problem auch in den Kompetenzen bzw. kann es einander zuordnen. Es ist einfach eine andere Art. Man spricht jetzt evtl. mehr von positiver Feedbackkultur und wie man Feedback gibt anstelle von einem pädagogischen Modell, welches schon per se theoretisch klingt. Aber wie man eine Form z.B. aufbauen muss, Stichwort EAG, das ändert sich nicht. Das Grundwissen muss und wird auch bleiben.	Aufgaben sind individuell so zu wählen, dass diese attraktiv sind und sich alle in der Lernzone befinden	Es gibt zu viele Unfälle im Schneesport. Technisches und methodisches Verständnis hilft der Lehrperson den Unterricht sicher zu gestalten	Das Wichtigste ist mein Gegenüber, der Mensch, welchen ich wertschätze, respektiere und ihm helfe.	Die Zieldefinierung findet gemeinsam statt und ich als Lehrperson helfe, diese zu erreichen.

Interview09	Es braucht alle vier Handlungsfelder für einen guten Unterricht. Je nach Lernenden ist ein Handlungsfeld wichtiger als das andere. Mit den Handlungsempfehlungen aus dem Bereich Vermitteln kann man den eigenen Unterricht reflektieren.	Die Erfahrung hilft der Lehrperson Übungen so zu wählen, dass sie zielorientiert, attraktiv und wirkungsvoll sind. Dies kann auch zu individuellen Aufgaben/Lösungen führen. Jede/r soll gleichermaßen gefördert werden.	Der Unterricht muss sicher sein. Die Lehrperson versucht die Bewegungszeit stets zu optimieren.	Das Lernklima spielt vermutlich bei Kinderklassen eine grössere Rolle. Es braucht eine gute Sozialkompetenz, um jedes Kind und seine Bedürfnisse einzubeziehen, die eigene Begeisterung auszustrahlen und Inhalte entsprechend zu verpacken, dass die Kinder Spass haben.	Unterricht soll zielorientiert sein. Das bedingt auch, dass die Erwartungen und das Können vom Lernenden geklärt sind.
Interview10	Ich hoffe, dass die Selbst- und Sozialkompetenz mit den neuen Lehrmitteln/Kartensets einen höheren Stellwert bekommen und dass wir ein Tool bekommen, welches einfacher verständlich ist, um Lektionen zu bewerten. Die vier Handlungsbereiche bzw. die Handlungsfelder lassen sich nicht einfach eins zu eins den Handlungskompetenzen zu ordnen. Es beinhaltet zwar dasselbe, die Kompetenzen sind einfach neu und vor allem stärker aufgeschlüsselt.	Mit attraktiven Aufgaben werden die Lernenden in die Lernzone versetzt, mit Rückmeldungen bleiben sie auch dort. Die Rückmeldungen sollten, wenn nötig, individuell angepasst sein.	Sicherheit und Effizienz ist beides enorm wichtig. Nur mit Effizienz kann ich die Lern- und Bewegungszeit hoch halten. Dies begünstigt die Sicherheit, welche es immer einzuhalten gilt.	Guter Unterricht baut auf einem lernförderlichen Klima auf.	Es ist wichtig, dass die Lernenden und ich von denselben Zielen sprechen, damit der Unterricht strukturiert werden kann. Dies gibt den roten Faden. Ich bin unsicher, ob es wichtig ist, dass Lehrpersonen Ziele auch immer kommunizieren.
Interview11	Der Handlungsbereich Vermitteln eignet sich sehr gut, um in der Praxis damit zu arbeiten. Es ist ein Ersatz für das methodische- und pädagogische Konzept. Mit den Handlungsbereichen, Handlungsfeldern und Handlungsempfehlungen werden die Übergänge fließender. Mit dem Kartenset Vermitteln kannst du dich sehr gut reflektieren.	Schneesportlehrpersonen sollten ihren Unterricht so planen, dass sie geeignete Übungen auswählen, um technische und soziale Ziele zu erreichen und sich überlegen, wann, wo, weshalb und wie sie Rückmeldung geben.	Solange das Kind in der Lernzone ist, ist fast alles erfüllt. Lern- und Bewegungszeit ist vorhanden und es ist weder unter- noch überfordert und somit sicher unterwegs.	Gemeinsam, in der Gruppe, auf dem Schnee unterwegs zu sein und zu lernen, das motiviert. Wenn die Kinder durch entsprechende Aufgaben in der Lernzone gehalten werden können, erreicht man ein gutes Lernklima.	

4.3 Wissen, Können und Haltung

«Was ist Wissen? Was musst du wissen?» (Interview 10 – Absatz 66) Die Antworten auf diese Frage fallen unterschiedlich aus. Die grosse Mehrheit nennt jedoch das Fachwissen beziehungsweise Sportartenwissen als wichtigen Bestandteil (in neun von elf Interviews). Mit sechs von elf Nennungen wurde auch das methodische Wissen, die Methodenkenntnis, mehrmals genannt. Wissen über Entwicklungsstufen (dreimal), Menschenverständnis und Kenntnis von Regeln (je zweimal) sowie Sicherheitsverständnis und pädagogisches Wissen (je einmal) sind die weiteren Aspekte, welche in den Interviews genannt wurden. In diesen Bereichen sollte laut der Befragung Wissen vorhanden sein. Je höher das Unterrichtslevel und/oder der Ausbildungsstand der Lehrperson, desto grösser sollte das Wissen in den einzelnen Bereichen sein. (Interview 01 – Absatz 49) «Es nützt mir nichts, wenn ich viel weiss und es nachher in der Praxis nicht gebrauchen kann.» (Interview 09 – Absatz 54) Dies bedeutet so viel wie, dass das Wissen auch angewandt werden können muss. Dies wurde von sieben Befragten bezüglich des Könnens genannt. Eine Schneesportlehrperson muss ihr Wissen erklären, vereinfachen und anwenden können. «Können heisst für mich eigentlich die Umsetzung von dem Wissen» (Interview 10 – Absatz 80) Zum Bereich Können haben sich nur neun Personen geäussert. Acht davon haben das technische Können genannt. Somit ist dies das Meistgenannte. Hier sind sich die Befragten mehrheitlich einig, dass das technische Können der Lehrperson im Kinder- und Jugendlichen-Unterricht besser sein sollte als dasjenige der Lernenden. Von drei Personen wurden zudem die sozialen Kompetenzen dem Können zugeordnet.

Sowohl das Wissen als auch das Können bezieht sich laut Interview 08 (Absatz 26) auf alle Kompetenzstufen und sollten sich stetig weiterentwickeln.

Dazu braucht es von den Lehrpersonen die Bereitschaft, sich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dies wurde von fünf Personen als Haltung einer Schneesportlehrperson genannt. Es haben sich total zehn Expertinnen und Experten zur Haltung geäussert. Die Mehrheit mit achtmal nannte vor allem die Softskills beziehungsweise die Auftrittskompetenz, welche sie der Haltung zuordnen. Aus dem persönlichen Wissen und Können das Beste machen zu wollen, wird von drei Personen als Haltung einer Schneesportlehrperson genannt.

Alle Aussagen aus den Interviews 01 – 11 sind in der Tabelle 16 paraphrasiert und zusammengefasst.

Tabelle 16: Grundwerte Wissen, Können und Haltung - paraphrasierte und reduzierte Aussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Wissen	Können	Haltung
Interview01	Wissen wird mit höherer Ausbildung zunehmend wichtiger. Im Unterricht: Je komplexer die Ausbildung, desto wichtiger ist das Wissen.	Je höher jemand ausgebildet ist, desto besser sollte sein Können sein. Das technische Können der Lehrperson sollte in der Swiss Snow League ein Niveau höher sein als das der Lernenden.	Je weniger Erfahrung eine Lehrperson hat, desto wichtiger ist die Haltung. Dazu gehört: Zuhören, gutes Auftreten, Professionalität, die Lernenden in den Fokus stellen, Ausstrahlung (Sicherheit und Ruhe). Generell die Softskills/Auftrittskompetenzen.
Interview02	Mit steigender Erfahrung und Ausbildungsstand muss auch das Wissen zunehmen. Damit ist vor allem das Fach- und Methodenwissen gemeint. Wissen kann man sich aneignen und z.B. Fachwissen ist nicht zwingend nötig, um jemanden zu begeistern und etwas beizubringen. Es ist jedoch wichtig dafür, dass man das richtige beibringt und korrekte Informationen weitergibt.	Die Schneesportlehrperson muss ihr Wissen anwenden und gebrauchen können. Sie muss etwas aufzählen, erkennen, erklären und vergleichen können. Mit steigender Erfahrung und Ausbildung in einer höheren Taxonomiestufe. Je nach Niveau sollte die Lehrperson es auch technisch können, auf sehr hohem Level jedoch nicht mehr.	Dein Ziel und somit auch deine Haltung sollte sein, dort wo du noch nicht so stark bist, die Chance zu nutzen, um stärker zu werden. Die Bereitschaft sich weiterzuentwickeln und aus seinem eignen Können und Wissen das Beste zu machen ist für mich die wichtigste Haltung, welche eine Lehrperson haben muss.
Interview03	Im Unterricht mit Kindern braucht es Wissen über die verschiedenen Entwicklungsstufen und was diese auszeichnen bzw. für Ansprüche haben. Das Fachwissen braucht es immer. Weshalb wird eine Übung gemacht, welche Übung hilft am meisten, welche Auswirkungen hat dies auf den Menschen und das Gerät? Solche Wissens-Fragen sollte eine Lehrperson beantworten können.		
Interview04	Eine Lehrperson muss folgendes Wissen haben: - Sportartenspezifisches Wissen - Menschenkenntnis: Wie reagieren Menschen? Wie lernen Menschen? Was hat das Alter für einen Einfluss? usw. - Regeln: FIS-Regeln, Vorgaben der Skischule, Seilbahnen usw. - Methodisches Wissen: Übungsreihenfolgen, verschiedene Lernwege, Organisationsformen, usw.	Die Lehrperson muss ihr Wissen erklären, vereinfachen und anwenden können. Sie braucht ein gutes Sportartenkönnen, technisch ein Niveau höher als die Lernenden. Aber auch die sozialen Fähigkeiten muss man können, wie z.B. auf das Gegenüber einzugehen.	Eine gute Schneesportlehrperson ist aufgestellt, kontaktfreudig, positiv, lösungsorientiert und der Mensch ist ihr bzw. ihm wichtig. Ich versuche unsere Lehrpersonen dahin zu sensibilisieren, dass sie immer auch auf die Körpersprache und Signale von ihrem Gegenüber achten. Dies gehört meiner Meinung nach auch zur Haltung.

Interview05	Je höher das Niveau von den Lernenden ist, desto höher muss das Fachwissen, das technische Verständnis, der Lehrperson sein. Neben diesem sportartenspezifischen Wissen brauchen Lehrpersonen gutes methodisches Wissen. Dazu gehört auch eine Kombination von beidem. Mit welcher Übungsreihenfolge und welchem Lernweg kann ich ein spezifisches technisches Fehlerbild für die Lernenden am effektivsten angehen?	Das Können, welches von einer Lehrperson verlangt wird, kommt auf das Level und die Persönlichkeit der Lernenden an. Bei Kindern ist es wichtig, dass die Lehrperson technisch etwas vorzeigen, auf die Kinder eingehen und reagieren kann. Dazu braucht es aber immer auch Wissen. Ich glaube das Wissen ist fast wichtiger.	Haltung ist mein Auftreten, meine persönliche Einschätzung von mir und der Situation sowie der Umgang mit meinen Stärken und Schwächen. Ich bin bereit, mich an die Lernenden anzupassen und auf sie einzugehen.
Interview06	Das Fachwissen, das technische Verständnis, muss grösser sein, wenn das zu unterrichtende Level sowie das Alter der Lernenden steigt. Zum Wissen einer Schneesportlehrperson gehört auch das methodische Wissen, Sicherheitsverständnis und Kennen von Rahmenbedingungen.	Als Schneesportlehrperson musst du eine gute Technik haben. Im Kinderunterricht ist das Können der Lehrperson am wichtigsten, denn Kinder lernen vielfach visuell.	Gute Schneesportlehrpersonen lieben ihren Job und haben Spass am Schneesport sowie am Unterrichten. Diese Haltung zeigen sie offen gegenüber den Lernenden. Ich gehe davon aus, dass sich gute Lehrpersonen weiterentwickeln und sich selbst reflektieren.
Interview07	Wissen über die Entwicklungsstufen: z.B. wie gehe ich mit einem 7-Jährigen um und wie mit einer 13-Jährigen? Zentral ist das Sportartenwissen. Wenn eine Lehrperson ein höheres technisches Verständnis und Wissen hat, ist es vermutlich auch einfacher, dies adressatengerecht weiterzugeben.	Als Schneesportlehrperson ist das Sportartenkönnen Grundvoraussetzung. Es muss aber nicht immer höher sein als das der Lernenden. Im Unterricht auf sehr hohem Level wird das technische Wissen wichtiger. Im Kinderunterricht ist Vorzeigen wichtig. Je älter die Lernenden werden, desto wichtiger wird es, etwas erklären zu können. Eine Schneesportlehrperson muss mit den Personen, seien es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, umgehen können.	Gute Schneesportlehrpersonen treten sicher gegenüber anderen Personen auf, haben Menschen gerne und haben Spass am Schneesport und dem Unterrichten. Sie können sich in andere Personen einfühlen und stellen die Bedürfnisse der Lernenden ins Zentrum. Dies hat für mich mit der Haltung zu tun.
Interview08	Eine Lehrperson benötigt Wissen aus allen Kompetenzstufen. Sicherlich gehört da ein fachliches Grundwissen dazu. Wichtig ist, dass das Wissen in allen Bereichen nicht abschliessend ist, sondern laufend ergänzt, ausgetauscht und erweitert wird. Z.B. auch mit Wissen aus der Lernforschung, der allgemeinen Pädagogik, welches hilfreich sein könnte.	Eine Lehrperson muss das eigene Wissen entwickeln und anwenden können. Das Können sollte sich in allen Kompetenzstufen laufend erweitern und verbessern. Die Fachkompetenz und somit auch das technische Können ist etwas vom Wichtigsten.	Wenn jemand möchte und motiviert ist, dann kann man sich unglaublich entwickeln. Man möchte an sich arbeiten, Feedback bekommen, reflektieren und sich selbst fördern. Das ist eine Haltung, welche gute Lehrpersonen haben sollten. Dazu gehören auch Aspekte der Sozialkompetenz, wie sich einfühlen zu können und wertschätzend zu sein. Man muss Menschen mögen.
Interview09	Wissen ist sehr vielseitig und ich kann nicht einordnen, welches Wissen eine gute Schneesportlehrperson braucht. Dies ist z.B. auch abhängig vom Unterrichtslevel. Auch ist die Frage, wie definiert man überhaupt Wissen? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sein eigenes Wissen in der Praxis anwenden und brauchen kann. Denn Wissen alleine bringt dir nichts.		Gute Schneesportlehrpersonen fahren gerne Ski, sind gerne draussen und bewegen sich. Sie leben die Passion, welche sie weitergeben sollen, selbst vor. Die Haltung bezeichnet auch das Verhalten gegenüber anderen Personen, Meinungen und das Vorleben von Werten. Man sollte von sich und seinem Unterricht ein Stück weit überzeugt sein. Die Haltung ist evtl. sogar wichtiger als das Wissen und Können.

Interview10	<p>Was ist Wissen überhaupt? Sehr wichtig ist das Fachwissen. Damit meine ich Wissen über Bewegungen, Bewegungsstrukturen, Grundsätze der Biomechanik und sportartenspezifische Technik. Methodisches Wissen ist für den guten Unterricht sehr wichtig; Gruppenorganisation, Lernwege, Sozialformen, Übungsreihenfolge, Lehrplan usw. Es braucht aber auch Wissen in der Sozial- und Selbstkompetenz; Wie ist der Umgang mit verschiedenen Individuen, Gruppen, Entwicklungsstufen, welche Sprache wähle ich, was ist meine Rolle, wie ordne ich mich in der Gruppe ein?</p>	<p>Können heisst für mich die Umsetzung vom Wissen. Im Bereich Sportartenkönnen und Sportartenverständnis ist jedoch ein besseres Können als Wissen möglich. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass je höher das Können von den Lernenden ist, desto höher muss das Können von der Lehrperson sein. Das Können bezieht sich auf alle vier Handlungskompetenzen, wobei das Können in der Fachkompetenz vermutlich ein wenig hinterherkommt und erst auf höherem Unterrichtsniveau wichtig wird.</p>	<p>Eine wichtige Haltung von Schneesportlehrpersonen ist, dass sie sich selbst verbessern wollen. Ich glaube, die Selbst- und Sozialkompetenz ist stark von deiner grundsätzlichen Einstellung, wie du erzogen wurdest, was du für Erfahrungen gemacht hast, abhängig. Daraus entsteht dieser "gesunde Menschenverstand", welcher ich nicht definieren kann, aber als Haltung einer Schneesportlehrperson als wichtig erachte. Es geht um eine Grundhaltung gegenüber den Mitmenschen, der Skischule, der Natur, der Region und den Lernenden.</p>
Interview11	<p>Wissen ist methodisches, pädagogisches und sportartenspezifisches Wissen.</p>	<p>Können ist das Anwenden vom Wissen.</p>	<p>Die Haltung ist eigentlich das Wichtigste für eine Lehrperson. Sie soll eine humanistische, offene Haltung haben, dass man immer sein Bestes gibt und das tut, was für die Lernenden am sinnvollsten ist. Weiter sollen Lehrpersonen interessiert, motiviert, empathisch und offen für Rückmeldungen sein. Die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, ist eine wichtige Haltung.</p>

4.4 Reflexion

Wie bereits in Kapitel 4.1.1 genannt, haben sich in den Interviews zehn Personen und somit klar die Mehrheit ausführlich zur Thematik Reflexion geäußert. Lediglich im Interview 01 gab es keine Aussagen zur Reflexion.

«Jetzt hast du zwar die Autoprüfung bestanden, aber jetzt lernst du erst Auto zu fahren. Weil jetzt, jetzt bist du für dich alleine und du musst bremsen und du musst schauen und, und so ist es bei uns halt auch ein wenig.» (Interview 04 – Absatz 28) Jegliche Aussagen der Expertinnen und Experten beziehen sich darauf, dass es für eine Schneesportlehrperson wichtig ist, sich stets weiterzuentwickeln, Neues zu versuchen und somit nicht stehen zu bleiben. Der Ausbildungsstand spielt dabei keine Rolle. Die Befragten erwarten von Lehrpersonen, dass sie Bereitschaft zeigen, sich weiterzuentwickeln. (Interview 04 – Absatz 30) Die Selbstreflexion ist dabei der Weg zum Ziel (Interview 02 – Absatz 116) und damit ist gemeint, dass sich die Lehrperson selbst hinterfragt (Interview 05 – Absatz 18), von anderen lernt und sich auf Rückmeldungen einlässt. (Interview 03 – Absatz 22) Die gute Schneesportlehrperson muss sich selbst einschätzen können und dabei aber auch kritisch sein. (Interview 09 – Absatz 28) «Schlussendlich wirst du nur dann besser, wenn du deine Fehler anschaust und sagst okay, das, das möchte ich jetzt verbessern.» (Interview 10 – Absatz 68) Dazu benötigt es neben der eigenen Innenansicht auch Rückmeldungen und Unterstützung durch Drittpersonen wie beispielsweise Schneesportlehrpersonen, Ausbildungsleiter/innen oder Schulleiter/innen. (Interview 08 – Absatz 24, Interview 11 – Absatz 16, 42) Die Reflexion beziehungsweise die Reflexionsfähigkeit der Schneesportlehrpersonen wird auch als Entwicklungsbereich genannt. (Interview 08 – Absatz 59) Die Tabelle 17 zeigt die zusammengefassten und paraphrasierten Aussagen, welche die Reflexion betreffen.

Tabelle 17: Zusammengefasste und paraphrasierte Aussagen zur Reflexion aus den Interviews 01 - 11

Interview	Reflexion
Interview01	
Interview02	Selbstreflexion, es selbst merken, ist ein wichtiger Punkt, die eigene Unterrichtsqualität zu steigern. Selbstreflexion ist der Weg zum Ziel. "Dein Ziel sollte wie sein, dort wo du noch nicht so stark bist, dass du dort die Chance nutzt, um stärker zu werden."
Interview03	Schneesportlehrpersonen dürfen Fehler machen, sie müssen aber aus ihren eigenen Fehlern lernen. Auch ist es wichtig, dass sie mit Feedback umgehen können.
Interview04	"Jetzt hast du zwar die Autoprüfung bestanden, aber jetzt lernst du erst Auto zu fahren. Weil jetzt, jetzt bist du für dich alleine und du musst bremsen und du musst schauen und, und so ist es bei uns halt auch ein wenig." Der Unterricht wird nicht gleich von Beginn weg top sein. Es ist ein Prozess, es braucht Erfahrung und die Bereitschaft sich zu verbessern. Dazu gehört die Selbstreflexion.
Interview05	Die gute Schneesportlehrperson hinterfragt sich und den eigenen Unterricht und schaut auch was andere machen. Dann muss man auch einfach ausprobieren und schauen was passt, was nicht.
Interview06	Das Ziel ist, nach jedem Unterricht durch eine Selbstevaluation besser zu werden.
Interview07	Nicht nur als Schneesportlehrperson, allgemein im Leben: wenn du etwas lernen möchtest, musst du dich selbst reflektieren können.

Interview08	In der Ausbildung bekommt man das Wissen, im Job kommt dann die Erfahrung dazu und durch eine Reflexion findet dann eine Entwicklung statt. Nicht nur Selbstreflexion ist wichtig, es braucht auch jemanden, der oder die von aussen draufschaut und die Lehrperson bei der Reflexion unterstützt. Die Reflexionsfähigkeit könnte in der Ausbildung stärker gefördert werden. Auch die Expertinnen und Experten haben hier noch Verbesserungspotential.
Interview09	Lehrpersonen sollen kritisch mit sich selbst sein, sich aber dennoch sehr gut einschätzen können. Auch wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat, soll es weitergehen. Versucht man nichts Neues, bleibt man stehen. "Wenn man sich klar reflektieren kann, dann stellt man sich selbst in Frage und ich glaube das ist ein Prozess zur Weiterentwicklung." Auch Expertinnen und Experten haben Tage, an denen sie nicht gut unterrichten. Genau dann muss man sich weiterentwickeln.
Interview10	Man wird nur besser, wenn man seine Fehler anschaut und sich selbst darin verbessern möchte. Man versucht, sich weiterzuentwickeln und zu reflektieren. Bei diesem Prozess kann man durch Feedbacks unterstützt werden.
Interview11	Lehrpersonen müssen Bereitschaft zeigen, sich selbst zu entwickeln. Auch nach der Ausbildung ist die eigene Entwicklung nicht abgeschlossen. Dazu gehört der Austausch und das Beobachten von anderen Schneesportlehrpersonen. Sich selbst zu reflektieren und bei der Reflexion gecoacht zu werden, hilft, um sich im Methodischen, Pädagogischen und Technischen zu entwickeln. Mit dem Kartenset Vermitteln kann man sich gut reflektieren.

4.5 Kernaussagen

Die nachfolgende Tabelle 18 zeigt die Kernaussagen jedes Interviews. Es handelt sich dabei um Aussagen, welche von den befragten Schneesportexpertinnen und -experten mehrfach getätigt oder besonders betont wurden. Die Tabelle 18 zeigt diese Aussagen in paraphrasierter und zusammengefasster Form. Die Aussagen beziehen sich auf verschiedene Aspekte der Unterrichts- und Ausbildungsqualität.

Tabelle 18: Zusammengefasste und paraphrasierte Kernaussagen aus den Interviews 01 - 11

Interview	Kernaussagen
Interview01	<ul style="list-style-type: none"> - Ich möchte effizient unterrichten. - Attraktive Aufgaben und lernförderliches Klima sind direkt voneinander abhängig. - In der Ausbildung liegt mein Schwerpunkt auf dem Verständnis, sowohl technisch als auch methodisch. Zu Beginn habe ich an das Wissen und Können einer Lehrperson weniger Ansprüche als an die Haltung. Mit der Erfahrung werden die Möglichkeiten grösser und ich erwarte, dass Lehrpersonen diese Möglichkeiten ausschöpfen.
Interview02	<ul style="list-style-type: none"> - Lernen, Lachen, Leisten - Ich versuche im Unterricht stark zu variieren. Jedoch weiss man, dass z.B. die Aufnahmekanäle bei den jungen Kindern noch weniger differenziert sind und sie vor allem visuell aufnehmen. - Die Sicherheit muss in jedem Unterricht zu jeder Zeit gewährleistet sein. - "du kannst noch so gut Skifahren als Lehrperson, ohne Selbst- und Sozialkompetenz oder beziehungsweise mit einer schlechten Selbst- und Sozialkompetenz wird es brutal schwierig." - Um die Unterrichtsqualität zu steigern, muss sich die Lehrperson weiterentwickeln und dazu gehört die Selbstreflexion. In den Schwächen eine Chance sehen und die Stärken noch weiter stärken.
Interview03	<ul style="list-style-type: none"> - Lernerfolg und Spass stehen im Zentrum von gutem Unterricht. Am besten so, dass die Kinder gar nicht bemerken, dass sie etwas lernen. - Ich glaube nicht, dass du mit 20 Jahren eine gute Schneesportlehrperson bist. Das musst du zehn Jahre oder mehr machen.

Interview04	<ul style="list-style-type: none">- Sicherheit, Spass und Lernerfolg. In dieser Reihenfolge.- "Mir tüend dLüt lerne Skifahre und nid Skifahre dä Lüt bibringe"- Ich sage unseren Lehrpersonen immer, einen halben Tag dürfen die Kinder in die Skischule müssen, aber nur einen halben Tag. Das ist am Montagmorgen und ab dann müssen die Kinder in den Unterricht wollen.- Lehrpersonen, welche sich bewusst reflektieren, steigern ihre eigene Unterrichtsqualität. Gewisse Kompetenzen erreichst du erst mit der Erfahrung und dazu gehört auch die Reflexion. Diesen Aspekt blenden wir in der Ausbildung komplett aus.- Macht es Sinn, dasselbe Tool für die Ausbildung von Lehrpersonen einzusetzen, wie für deren Überprüfung? (Modell der Handlungskompetenzen)- Die Schneesportlehrperson muss ein Mensch sein, welcher gegenüber jeglichen Situationen eine positive HALTUNG hat und er muss sein WISSEN anwenden KÖNNEN.
Interview05	<ul style="list-style-type: none">- Du kannst eine gute Schneesportlehrperson sein, ohne dass du sehr gut skifahren und/oder snowboarden kannst.- Die sozialen Kompetenzen, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, dass ist das A und O für mich.- Je mehr Berufserfahrung eine Lehrperson hat, desto höher sind auch meine Erwartungen. Der Unterschied zwischen einer guten und einer sehr guten Lehrperson ist das Hinterfragen, Reflektieren und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln.- Zuerst schaue ich auf die Sozial- und auch die Selbstkompetenz. Das muss vom ersten Tag an vorhanden sein. Die anderen Kompetenzen entwickeln sich mit der Erfahrung.
Interview06	<ul style="list-style-type: none">- Sicherheit, Lernerfolg und Spass- Können und Wissen sind voneinander abhängig. Wenn du etwas kannst, dann weisst du auch, wie das funktioniert.- Technisches Können und wie man unterrichtet, das kann man immer lernen. Aber Selbst- und Sozialkompetenzen beschreiben dich persönlich. Entweder bist du dafür gemacht oder nicht.- Ich gehe davon aus, Skifahren lernt man, wenn man Ski fährt.
Interview07	<ul style="list-style-type: none">- Die Lehrperson ist für den guten Unterricht verantwortlich und die wichtigste Grundvoraussetzung ist, dass die Lehrperson auf die verschiedenen Personen eingehen kann. Selbst- und Sozialkompetenz ist extrem wichtig.- Beobachten, sei es visuell oder im Gespräch, das ist im Zentrum vom Unterricht.- Wenn die Punkte des Lektionsrasters erfüllt sind, dann gibt es meistens auch einen Lernerfolg.- Lehrpersonen in der Ausbildung haben oft das Gefühl, sie müssen an den vier Handlungskompetenzen arbeiten und vergessen dabei den Weg zum Ziel. Als gute Schneesportlehrperson musst du dich reflektieren können, damit du auch einen Fortschritt machst.
Interview08	<ul style="list-style-type: none">- Credo: "Man muss Menschen mögen"- Das Wichtigste ist mein Gegenüber, der Mensch. Und dem helfe ich, seine Ziele zu erreichen. Dies baut immer auf der aktuellen Situation auf und für mich gilt der Grundsatz; Lernen, Lachen, Leisten.- Wissen + Erfahrung = Können- Aus allen Kompetenzen muss etwas gegeben sein. Gerade im Unterricht mit Kindern/Jugendlichen ist die Sozialkompetenz aber am höchsten zu werten.- Es heisst Schneesportlehrperson, also gibt es immer den Bereich Schneesport und den Bereich Lehrperson. Damit sich das Können entwickelt, braucht man mehr Wissen, und zwar in beiden Bereichen.- Um sich als Lehrperson zu verbessern, braucht es eine gewisse Reflexionsfähigkeit gekoppelt mit Erfahrungen. Diese bekommt man "on the job". Die Verantwortlichen in den Schulen sollten die Selbstreflexion der Lehrpersonen ankurbeln, indem sie bspw. entsprechende Tools zur Verfügung stellen und vor allem helfen, einen Mehrwert zu generieren.- Auch die Experten und Expertinnen sollten sich laufend selbstreflektieren. Auch Hospitationen wären nützlich.

- Interview09
- Man muss Kinder/Menschen gerne haben, um einen guten Unterricht zu machen.
 - Als gute Schneesportlehrperson muss man auf Leute eingehen und gut kommunizieren können, Lebensfreude und Erfahrung haben. Aber gerade im Kinderunterricht braucht es nicht zwingend ein grosses Fachwissen, -können.
 - Ein Rucksack an Erfahrung ist wichtig, aber man muss diesen auch vergrössern wollen. In dem Moment, wo man nichts Neues macht, bleibt man so wie man ist. Hier braucht es den Mut, sich weiterzuentwickeln.
 - Wenn eine Lehrperson ein gutes Lernklima und klare Ziele hat und die Gruppe effizient führen kann, einen Dialog mit den Lernenden eingeht, auf Erfahrungen zurückgreift und noch attraktive Aufgaben stellt, dann sollte das eigentlich ein guter Unterricht sein.
- Interview10
- Dass sich Lehrpersonen selbst verbessern wollen, ist wichtig.
 - Selbst- und Sozialkompetenzen sind ein wenig wichtiger als Methoden- und Fachkompetenzen. Ich bin der Meinung, dass wir die Sozial- und Selbstkompetenz in der Ausbildung zu wenig fördern.
 - Sich in der Selbst- und Sozialkompetenz zu verbessern ist viel schwieriger. Denn das ist die Persönlichkeit, welche du dir in deinem gesamten Leben angeeignet hast.
 - Können ist eigentlich die Umsetzung vom Wissen. Das bedeutet für mich, das Wissen ist ein wenig wichtiger als das Können.
 - Guter Unterricht baut auf einem lernförderlichen Klima auf, wobei attraktive Aufgaben gestellt werden, so dass sich die Teilnehmenden in der Lernzone befinden.
- Interview11
- Wenn das Kind in der Lernzone drin ist, dann ist eigentlich alles erfüllt. Das Schwierige ist es, die gesamte Gruppe in der Lernzone zu behalten, da die Anforderungen, Ansprüche und Vorkenntnisse der Kinder total unterschiedlich sind.
 - Die Sozialkompetenz finde ich die wichtigste Kompetenz.
 - Wissen ist methodisch und pädagogisch, Können ist nachher das Anwenden, aber am wichtigsten ist eigentlich die Haltung.
 - Den Unterricht zu planen steigert nicht nur die Unterrichtsqualität, sondern erleichtert und verbessert auch die Reflexion. Besonders lehrreich ist es, wenn die Vorbereitung und Reflexion mit einer beobachtenden Person besprochen werden.
 - Ganz objektiv betrachtet muss eine wirklich gute Schneesportlehrperson alles können. Vom Einsteigerunterricht mit Kindern bis zum Könnerunterricht mit Erwachsenen.

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die im vorherigen Kapitel dargestellten Ergebnisse interpretiert und die daraus resultierenden Erkenntnisse verschriftlicht. Die Diskussion bezieht sich auf die Handlungskompetenzen, den Handlungsbereich Vermitteln sowie auf die J+S-Grundwerte Wissen, Können und Haltung. Die in den Ergebnissen dargestellten Kernaussagen werden ebenfalls in die Diskussion, als Interpretationshilfe miteinbezogen. Es folgt ein Vergleich mit den auf der Theorie basierenden Hypothesen.

5.1 Diskussion der Handlungskompetenzen

In Bezug auf die Handlungskompetenzen wurden von den Expertinnen und Experten viele Merkmale genannt. Die Ergebnisse zeigen gut, welches Wissen, Können und welche Haltung eine Schneesportlehrperson benötigt. Die Aussagen decken sich bei den Befragten gut bis sehr gut mit dem Evaluations-Instrument von Swiss Snowsports. (vgl. Kapitel 2.6) Dies ist sicherlich auch damit zu begründen, dass alle befragten Expertinnen und Experten basierend auf dem Modell der Handlungskompetenzen ausgebildet wurden. Zudem waren alle bereits in der Ausbildung tätig und haben das Evaluations-Instrument aktiv angewendet.

Hypothese 1: Guter Schneesportunterricht definiert sich nicht über das Sportartenkönnen der Lehrperson. Merkmale der Selbst- und Sozialkompetenz sind stärker zu gewichten. Wie Abbildung 9 zu entnehmen ist, zeigt sich deutlich, dass die befragten Expertinnen und Experten sowohl die Selbst- als auch die Sozialkompetenzen einer Lehrperson priorisieren. Dies bedeutet nicht, dass die anderen zwei Kompetenzen (Methoden- und Fachkompetenz) unwichtig wären, was in mehreren Interviews auch betont wird. Trotz der klaren Priorisierung der Selbst- und Sozialkompetenz hat sich diese Hypothese nur teilweise bewahrt. Auf der untersuchten Unterrichtsebene der Swiss Snow League wird in den Interviews deutlich, dass das Sportartenkönnen auf diesem Niveau wichtig ist, beziehungsweise eine Lehrperson stets ein Level besser sein sollte als die Lernenden. Begründet wird dies dadurch, dass Kinder oft visuell besser lernen. Ob und wie relevant das Sportartenkönnen der Lehrperson ist, scheint vom Level der Lernenden abzuhängen. Klar wurde jedoch, dass ein Grundlevel an sportartenspezifischen Fertigkeiten vorausgesetzt wird.

Hypothese 2: Die Merkmale von gutem Schneesportunterricht, definiert durch die Aussagen der Expertinnen und Experten, können den drei Grunddimensionen zugeordnet werden.

Hier zeigt sich eine erste Schwierigkeit. Bei den drei Grunddimensionen handelt es sich um Merkmale guten Unterrichts. Auf der anderen Seite beziehen sich die Aussagen zu den Handlungskompetenzen auf die Lehrpersönlichkeit und somit auf die Frage, was die Lehrperson wissen und können muss und welche Haltung sie benötigt, damit sie fähig ist, einen guten Unterricht zu gestalten.

Dennoch können aus den Aussagen der Expertinnen und Experten Merkmale guten Unterrichts abgeleitet werden. Die Tabelle 19 zeigt einen ersten Versuch, diese Merkmale den drei Grunddimensionen der Unterrichtsqualität zuzuordnen.

Tabelle 19: Drei Grunddimensionen guten Schneesportunterrichts basierend auf den Ergebnissen der Handlungskompetenzen

I. Klassenführung	II. Schülerorientierung	III: Kognitive Aktivierung
Die Lehrperson handelt verantwortungsvoll	Positives Klima: - Motivierung - Freude am Schneesport - Beziehung	Zielorientierung
Regelklarheit	Der Mensch im Zentrum: - Fürsorglichkeit - Einfühlungsvermögen - Menschen gerne haben - Individuelle Bezugsnorm	Individueller Lernprozess
Die Sicherheit wird gewährleistet	Interaktion: - Mitbestimmung der Lernenden - Kommunikation/Dialog	Lernende befinden sich in der Lernzone
Die Lehrperson ist organisiert und engagiert	Adressatengerecht/Differenzierung	

5.2 Diskussion des Handlungsbereiches Vermitteln

Die zum Handlungsbereich Vermitteln genannten Merkmale zeigen auf, was die befragten Expertinnen und Experten unter gutem Schneesportunterricht verstehen. Spannend dabei ist, dass sich die Befragten zu vier Handlungsempfehlungen sehr wenig bis gar nicht geäussert haben (Tabelle 20 rot markiert). Auf der anderen Seite werden drei Handlungsempfehlungen stark in den Vordergrund gerückt (Tabelle 20 grün markiert).

Wie bereits in Kapitel 2 Theorie ersichtlich wurde, ist die Sicherheit - im Gegensatz zur allgemeinen Unterrichtsqualität - ein Merkmal von gutem Sportunterricht. Gerade im Schneesport, bei welchem es zu vielen Unfällen kommt, verwundert es deshalb nicht, dass der Handlungsempfehlung *Sicherheit gewährleisten* von den Expertinnen und Experten eine besondere Bedeutung zugeordnet wurde. Schneesportunterricht kann nur erfolgreich und gut sein, wenn sich die Lernenden sicher fühlen.

Die zwei weiteren Handlungsfelder, welche von den Expertinnen und Experten in den Vordergrund gestellt werden, kommen in ähnlicher Form bereits im «Kernlehrmittel Jugend + Sport» (Birrer u. a. 2008) vor und spielen somit auch in der bisherigen Ausbildung für angehende Schneesportlehrpersonen eine zentrale Rolle. So wird auch der Ausdruck *Lachen, Lernen, Leisten*, welcher bei der Handlungsempfehlung *Begeisterung wecken und Freude auslösen* wie auch bereits im Evaluations-Instrument von Swiss Snowsports zu finden ist, in sechs Interviews genannt. Dass die Merkmale, welche in sehr ähnlicher Form bereits aus den früheren Lehrmitteln bekannt sind, öfters genannt und genauer beschrieben werden, ist nicht absonderlich.

Die vier Handlungsempfehlungen, welche sehr wenig bis gar nicht genannt wurden, sollten dennoch beachtet werden. Hier liegt die Vermutung nahe, dass diese Handlungsempfehlungen gleichwohl ihre Berechtigung haben. In den bisherigen Lehrmitteln wird von Lehr- und Lernstufen und einer guten Beratung als Konsequenz auf das Beobachten und Beurteilen gesprochen. Dies deckt sich stark mit den Handlungsempfehlungen *Fehler nutzen* und *Ziele überprüfen und Lernfortschritte aufzeigen* im Sinne eines Ist-Soll-Vergleichs. Dass sich die Expertinnen und Experten insgesamt weniger auf das Handlungsfeld *Lernziele priorisieren und Struktur schaffen* beziehen ist auf theoretischer Ebene verwunderlich, deckt sich aber mit persönlichen Beobachtungen aus der Praxis. Sowohl in den Interviews als auch in der Ausbildung wird die Standortbestimmung zu Beginn des Unterrichts als wichtiges Element betrachtet. Es könnte ein Entwicklungsansatz sein, hier stärker auch auf die Lernzielüberprüfung zu setzen.

Tabelle 20: Handlungsbereich Vermitteln mit den zugehörigen Handlungsfeldern und Handlungsempfehlungen des J+S-Ausbildungsverständnisses (BASPO 2018, 3–6). Rot: wenig bis kein Bezug in den Interviews. Grün: starker Bezug in den Interviews

Handlungsfeld	Handlungsempfehlung	Handlungsfeld	Handlungsempfehlung
Lernförderliches Klima ermöglichen	Begeisterung wecken und Freude auslösen	Eine Gruppe sicher und effizient führen	Präsent und angepasst führen
	Teilnehmende wertschätzen, respektieren und gerecht behandeln		Sicherheit gewährleisten
	Teilnehmende einbeziehen und Zugehörigkeit fördern		Hohe Lern- oder Bewegungszeit ermöglichen
	Fehler nutzen		Angepasst mit Störungen umgehen
Lernziele priorisieren und Struktur schaffen	Ziele priorisieren und transparent kommunizieren	Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten
	Inhalt sinnvoll strukturieren		Vielseitige Lernarrangements planen und umsetzen
	Rituale einbauen		Zeitnahe, zielorientiert und konstruktive Rückmeldungen geben
	Ziele überprüfen und Lernfortschritte aufzeigen		Individuelle und gemeinsame Erfolgserlebnisse ermöglichen

Hypothese 2: *Die Merkmale von gutem Schneesportunterricht, definiert durch die Aussagen der Expertinnen und Experten, können den drei Grunddimensionen zugeordnet werden.*

Aus den Aussagen zu den Handlungsempfehlungen lassen sich Merkmale ableiten und den drei Grunddimensionen zuordnen (Tabelle 21). Die Hypothese kann auf der Ebene der Handlungsempfehlungen bestätigt werden.

Tabelle 21: Drei Grunddimensionen guten Schneesportunterrichts basierend auf den Ergebnissen der Handlungsempfehlungen im Handlungsbereich Vermitteln.

I. Klassenführung	II. Schülerorientierung	III: Kognitive Aktivierung
Die Sicherheit ist immer gewährleistet	Begeisterung wecken und Freude auslösen. Motivierend.	Fokussierung an Lernzielen - Gemeinsame Zieldefinierung
Gruppenorganisation, -einteilung	Lernen, Leisten, Lachen	Fordern, aber nicht überfordern
Optimale Zeitnutzung, wenig Standzeiten	Soziale und emotionale Ziele	Unterstützende, zielorientierte Feedbacks
Strukturierter Unterricht	Mitbestimmung der Lernenden	Aufgaben an Alter, Voraussetzungen anpassen
planen, überprüfen und anpassen	Differenzierung	Entwicklungsstufen berücksichtigen
Aktuelle Situation miteinbeziehen	Beziehung/Verbindung zwischen Lehrperson und Lernenden	

5.3 Diskussion von Wissen, Können und Haltung

Die zentrale Aussage ist wohl, dass das Wissen nicht abschliessend ist und mit höherer Ausbildung und/oder mehr Erfahrung steigen sollte. Doch was ist unter Wissen zu verstehen? Dass eine Schneesportlehrperson Grundkenntnisse über den Unterrichtsgegenstand, somit Fachwissen respektive Sportartenwissen benötigt, scheint logisch. Es ist nicht erstaunlich, dass dies, ebenso wie das methodische Wissen, sehr oft genannt wurde. Es verwundert jedoch, dass andere Aspekte von Wissen, wie etwa Sicherheitsverständnis, Menschenkenntnis oder Wissen über die Entwicklungsstufen, so gut wie gar nicht genannt wurden, obwohl diese die Grundlagen für gewünschte Handlungen darstellen.

Auch bei der Frage nach dem Können einer Lehrperson zeigt sich ein ähnliches Bild. Hauptsächlich wird das Sportartenkönnen genannt, sowie, dass die Lehrperson fähig sein sollte, ihr Wissen zu erklären, zu vereinfachen und anzuwenden. Diese Aussagen haben durchaus ihre Berechtigung. So hat die Studie von Vogler, Messmer und Allemann (2017) gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Vorwissen und -können und dem PCK gibt. Daraus könnte geschlossen werden, dass Personen mit hohem Fachwissen und -können über bessere Professionskompetenzen verfügen. (vgl. Kapitel 2.3.1)

Aufgrund der Ergebnisse bei den Handlungskompetenzen und beim Handlungsbereich Vermitteln ist es erstaunlich, dass bei der Frage nach dem Wissen und Können, dem Fachwissen und Sportartenkönnen eine hohe Wichtigkeit zugeschrieben wird. Es ist anzunehmen, dass dies mit der Begrifflichkeit zu tun hat und die Aussagen in den anderen Bereichen dazu genommen werden müssen. Daraus schliesst sich somit, dass das Professionswissen (Wissen und Können) einer Schneesportlehrperson nicht nur das Fachwissen umfasst. Weitere Wissensfacetten sind notwendig. Vermutlich ist es sinnvoll, hier auf die bewährte Unterteilung in *allgemeines pädagogisches Wissen*, *Fachwissen* und *fachdidaktisches Wissen* zurückzugreifen. (vgl. Kapitel 2.2 Kompetenzdefinierung) So ähnlich wie dies auch in Interview 08 (Absatz 26) festgehalten wurde, dass sich das Wissen und Können auf alle Kompetenzstufen bezieht und sich stetig weiterentwickeln sollte.

Neben den zu erwartenden Aussagen bezüglich der Haltung einer Schneesportlehrperson wird auch die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln beziehungsweise aus dem Können und Wissen das Optimum rauszuholen, als wichtige Haltung bezeichnet. Generell wurde in den

Interviews deutlich, dass die Expertinnen und Experten es als wichtig erachten, dass sich Schneesportlehrpersonen reflektieren und weiterentwickeln. Deshalb sind die Ergebnisse zur Reflexion in einem eignen Unterkapitel dargestellt und werden auch separat diskutiert.

5.4 Diskussion der Reflexion

Dass sich fast alle Befragten für die Selbstreflexion aussprachen und die Reflexionsfähigkeit als wichtige Kompetenz einer Lehrperson bezeichneten, ist sowohl verwunderlich als auch die zu erwartende Bestätigung der Hypothese 3. Zur Erinnerung folgt hier die Hypothese mit Begründung.

Hypothese 3: *Reflexionsfähigkeit ist eine zentrale Kompetenz von Schneesportlehrpersonen, welche aktuell in der Ausbildung zu wenig gefördert wird.*

Begründung: Die Reflexionskompetenz wird von Berner (2018, 19) als Schlüsselkompetenz einer Lehrperson bezeichnet und ist unter anderem auch in den 12 Standards der Pädagogischen Hochschule Zürich (2018) verankert. In der Ausbildung zur Schneesportlehrperson wird diese Kompetenz nur wenig gefördert, wie der Autor aus persönlicher Erfahrung weiss, obwohl es im Modell der Handlungskompetenzen in der Selbstkompetenz verankert wäre.

Die Begründung zeigt auch, weshalb die Bestätigung der Hypothese zu einem Teil überraschend ist, da die Befragten in eben dieser Ausbildung tätig sind.

Es kann festgehalten werden, dass die Reflexionsfähigkeit von den Expertinnen und Experten als wichtige Kompetenz einer Schneesportlehrperson betrachtet wird. Dies bedeutet, dass sich Schneesportlehrpersonen laufend weiterentwickeln, ihr professionelles Handeln und somit auch die Unterrichtsqualität sich stetig steigern sollte. Dies bedingt, dass die Lehrpersonen das Wissen und Können, welches sie sich in der Ausbildung aneignen, durch Erfahrung erweitern und die Weiterentwicklung auch nach Abschluss der höchsten Ausbildung noch nicht beendet ist. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich die Schneesportlehrpersonen während der Ausbildung stärker reflektieren als in der Unterrichtspraxis. (vgl. Vogler, Messmer, und Allemann 2017)

6 Schlussteil

Die Schlussfolgerung bezieht sich auf die drei gestellten Hypothesen sowie die Beantwortung der zentralen Fragestellungen, welche der Vollständigkeit halber an dieser Stelle nochmal genannt werden:

- 1: Was zeichnet einen guten Schneesportunterricht aus?
- 2: Über welches Wissen, Können und welche Haltung muss die Lehrperson verfügen, um einen guten Schneesportunterricht durchführen zu können?

Ein kritisches Fazit, ein Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten und Fragestellungen sowie Konsequenzen für das Berufsfeld beenden dieses Kapitel.

6.1 Schlussfolgerung

Hypothese 1: *Guter Schneesportunterricht definiert sich nicht über das Sportartenkönnen der Lehrperson. Merkmale der Selbst- und Sozialkompetenz sind stärker zu gewichten.*

Es zeigt sich, dass die Expertinnen und Experten dem Fachwissen und fachspezifischen Können insgesamt eine grosse Wichtigkeit zuschreiben. Wenn alle Ergebnisse einbezogen werden, kann dies jedoch relativiert werden. Das Wissen und Können einer Lehrperson sowie die Haltung in den Bereichen der Selbst- und Sozialkompetenz wird stärker gewichtet. Ob und wie relevant das Sportartenkönnen der Lehrperson ist, scheint vom Level der Lernenden abzuhängen. Klar wurde jedoch, dass ein Grundlevel an sportartenspezifischen Fertigkeiten vorausgesetzt wird, was aber nicht bedeutet, dass nur gute Schneesportler/innen auch gute Schneesportlehrpersonen sein können.

Hypothese 2: *Die Merkmale von gutem Schneesportunterricht, definiert durch die Aussagen der Expertinnen und Experten, können den drei Grunddimensionen zugeordnet werden.*

Aus den Aussagen der Expertinnen und Experten konnten Merkmale abgeleitet werden, welche den Grunddimensionen zugeordnet werden können. Aus den Vorschlägen in Kapitel 5.1 und 5.2 wird an dieser Stelle eine erweiterte Endfassung gezeigt. Die in der Tabelle 22 aufgelisteten, den Grunddimensionen zugeordneten, Merkmale können zusammenfassend als Ergebnis auf die Fragestellung 1, was guten Schneesportunterricht auszeichnet, verstanden werden.

Hypothese 3: *Reflexionsfähigkeit ist eine zentrale Kompetenz von Schneesportlehrpersonen, welche aktuell in der Ausbildung zu wenig gefördert wird.*

Die Hypothese 3 wurde durch die Aussagen der Expertinnen und Experten verifiziert. Es hat sich gezeigt, dass die Reflexionsfähigkeit als wichtige Kompetenz einer Schneesportlehrperson verstanden wird, welche es zu stärken und zu fördern gilt. Unterrichtserfahrung gekoppelt mit Reflexion scheint der optimale Weg zur Weiterentwicklung der Handlungskompetenzen als Schneesportlehrperson zu sein.

Tabelle 22: Grunddimensionen der Unterrichtsqualität im Schneesport

I. Klassenführung	II. Schülerorientierung	III: Kognitive Aktivierung
<p>Die Sicherheit ist immer gewährleistet</p> <ul style="list-style-type: none"> • es herrscht Regelklarheit • Teilnehmende werden nicht überfordert • aktuelle Situation wird beachtet • niveaugerechte Gruppeneinteilung 	<p>Positives Lernklima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lachen, Lernen, Leisten • Freude am Schneesport • Begeisterung wecken 	<p>Fokussierung an Lernzielen</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraktive, fordernde Lernziele • vorgegebene und individuelle Lernziele • Ziele sind für alle klar
<p>Gruppenorganisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppe wird zusammengehalten • keine Disziplinarprobleme 	<p>Mitbestimmung der Lernenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle werden miteinbezogen • Lernziel wird gemeinsam definiert • Lebensweltbezug (Lernende erzählen von sich) • individuelle Bezugsnorm 	<p>Individueller Lernprozess</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterstützende, zielorientierte Feedbacks • Lehrperson hilft allen Lernenden • verschiedene Aufnahmekanäle ansprechen
<p>Optimale Zeitnutzung, wenig Standzeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • viel fahren/bewegen • kurze, prägnante Kommunikation 	<p>Der Mensch steht im Zentrum</p> <ul style="list-style-type: none"> • soziale und emotionale Ziele • Fürsorglichkeit • Einfühlungsvermögen • Chancengleichheit • Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden wird aufgebaut 	<p>Lernzone</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine Über- und Unterforderung • adressatengerecht (Alter, Entwicklungsstufen) • personale und situative Voraussetzungen • Passung des Tempos und der Anforderungen
<p>Strukturierter Unterricht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterricht ist geplant • orientiert sich an Lernzielen • wird überprüft und wenn nötig angepasst 	<p>Feedback</p> <ul style="list-style-type: none"> • dialogisch, coachend • konstruktiv, differenziert • lobend 	<p>Verständlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • fachlich korrekt angeleitet • klare, einfache Erklärung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Tabelle 22 die theoretischen Grundlagen sowie die Aussagen der Expertinnen und Experten kombiniert und zusammenfasst. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei gutem Schneesportunterricht die genannten Merkmale der Grunddimensionen der Unterrichtsqualität im Schneesport erfüllt sind.

Es konnte auch gezeigt werden, was die einzelnen Expertinnen und Experten unter Wissen, Können und Haltung einer Schneesportlehrperson verstehen. Es fehlt jedoch eine verallgemeinerte Auflistung beziehungsweise Kompetenzdefinierung. Es gilt festzuhalten, dass sich die Expertinnen und Experten insgesamt darüber einig sind, dass die gute Schneesportlehrperson in allen Bereichen entsprechendes Wissen, Können und eine angemessene Haltung besitzen muss und es sich um ein Zusammenspiel von verschiedenen Kompetenzen handelt, welche vermutlich auch vom Unterrichtsniveau abhängig sind. Es herrscht ebenfalls Einigkeit darüber, dass sich das individuelle Professionswissen und -können durch Erfahrung und Reflexion stets weiterentwickeln soll.

6.2 Fazit

Die Resultate aus den problemzentrierten Interviews konnten entlang der Fragestellungen und den Hypothesen zusammengefasst und ausgewertet werden. Die Hauptfragestellung, was guten Schneesportunterricht auszeichnet, konnte mehrheitlich beantwortet werden. Es ist an dieser Stelle zwingend festzuhalten, dass guter Schneesportunterricht wohl nie abschliessend definiert werden kann und jegliche Merkmallisten stets nur ein Versuch darstellen, die wichtigsten Punkte zu erfassen. So ist auch die hier vorgestellte Lösung zwar aus dem Wissen und der Erfahrung von Expertinnen und Experten des Bereichs Schneesport entstanden, erhebt jedoch nicht den Anspruch an Vollständigkeit.

Die zweite Fragestellung wurde nur teilweise beantwortet. Lösungsansätze und Ideen von den befragten Expertinnen und Experten sind zwar in den Ergebnissen dargestellt und wurden diskutiert, jedoch müssten hier noch weitere Methoden hinzugezogen werden, um diese exakter zu beantworten. Neben der inhaltlichen Strukturierung wäre dazu eine typisierende Strukturierung (vgl. Mayring 2015, 103) sowie eine Zusammenfassung anhand induktiver Kategorien (vgl. Mayring 2015, 69) sinnvoll gewesen. Dies hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch gesprengt. Dennoch ist es unbefriedigend, dass die Frage nach dem Wissen, Können und der Haltung von Schneesportlehrpersonen nicht konkreter beantwortet wurde.

6.3 Ausblick

Neben der Beantwortung von Fragen und Hypothesen wirft die Untersuchung auch weitere Fragestellungen auf. Dabei gilt es vor allem in drei Bereiche zu unterteilen.

Unterrichtsqualität: Der vorliegende Vorschlag, die Unterrichtsqualität im Schneesport entlang der drei Grunddimensionen zu definieren, sollte weiter überprüft, ergänzt und allenfalls bestätigt werden. Dies wäre sowohl in qualitativer als auch quantitativer Weise vorstellbar. Vermutlich würde sich eine Publikation in Kombination mit einer entsprechenden Umfrage in der Fachzeitschrift von Swiss Snowsports eignen, um den Vorschlag quantitativ auszuwerten. Dies hätte auch den Vorteil, dass nicht nur Expertinnen und Experten, sondern auch Schneesportlehrpersonen mit tieferer Ausbildung, Stellung beziehen könnten.

Professionskompetenzen: Die Frage nach dem Wissen, Können und der Haltung wurde nicht abschliessend beantwortet und besteht weiterhin. Wie sieht das Kompetenzprofil einer Schneesportlehrperson aus? Dies würde allerdings auch zur Frage nach der Taxonomie führen. Das

heisst, welche Qualitätsmerkmale sind auf welchem Ausbildungslevel von den Schneesportlehrpersonen in ihrem Unterricht zu erwarten? Welche Kompetenzen müssen demnach wann erreicht werden?

Persönliche Weiterentwicklung: Die Ergebnisse zeigen, dass der Reflexion und Erfahrung ein hoher Stellenwert in der Entwicklung von Schneesportlehrpersonen zugeschrieben werden. Die Frage, wie die Schneesportlehrpersonen in ihrer Reflexion und Entwicklung unterstützt werden können, bleibt bestehen. Könnten die Erfahrungen, welche in Praktika gemacht werden, effektiver genutzt werden?

6.4 Schlusswort

Auf persönlicher Ebene werde ich mich in Zukunft sicherlich noch stärker auf die Unterrichtsqualität von meinem eigenen Schneesportunterricht fokussieren und dahingehend reflektieren. Mein Ziel ist es, nicht nur auf der Ebene Schneesportlehrer zu Schülerin und Schüler, sondern auch auf der Ebene Experte zu angehenden Schneesportlehrpersonen, die Inhalte sinnvoll auszuwählen und die Unterrichtsqualität zu steigern. Ich bin überzeugt, dass mir dies durch diese Arbeit in Zukunft noch besser gelingen wird. Ich freue mich zudem auf die weiteren Erfahrungen im Bereich Schneesport und bin gespannt auf mögliche Entwicklungen.

7 Literaturverzeichnis

- BASPO. 2018. *Gute J+S-Aktivitäten - Vermitteln*. Herausgegeben von Bundesamt für Sport BASPO. Magglingen.
- BASPO, Bundesamt für Sport, Hrsg. 2019. *Das Magglinger Ausbildungsmodell*. Magglingen.
- Baumert, Jürgen, und Mareike Kunter. 2006. «Stichwort: Professionelle kompetenz von Lehrkräften». *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 9 (4): 469–520.
- Berner, Hans. 2018. «Was sind gute Lehrerinnen und Lehrer?» In *Didaktisch handeln und denken: mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*, herausgegeben von Urban Fraefel und Barbara Zumsteg, 1. Auflage. Bern: hep, der bildungsverlag.
- Berner, Hans, Urban Fraefel, und Barbara Zumsteg, Hrsg. 2018. *Didaktisch handeln und denken: mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. 1. Auflage. Bern: hep, der bildungsverlag.
- Birrer, D., D. Dannenberger, C. Grötzinger Strupler, U. Rüdisühli, und A. Weber. 2008. *Kernlehrmittel Jugend + Sport*. Magglingen: BASPO.
- Dresing, Thorsten, und Thorsten Pehl. 2010. «Transkription». In *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*, herausgegeben von Günter Mey und Katja Mruck, 723–33. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92052-8_50.
- Gebken, Ulf. 2005. «Guter Sportunterricht für alle!» In *Qualität im Schulsport: Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 10. - 12. Juni 2004 im Landesinstitut für Schule in Soest*, herausgegeben von André Gogoll und Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft, 1. Aufl, 234–39. Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 148. Hamburg: Czwalina.
- Hartmann, Tim. 2021. *J+S-Manual - Grundlagen*. Ausgabe: 2021. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO.
- Helmke, Andreas. 2006. «Was wissen wir über guten Unterricht? Über die Notwendigkeit einer Rückbesinnung auf den Unterricht als dem «Kerngeschäft» der Schule (II.Folge).» *Pädagogik*, 2006, 58 Auflage, Abschn. 2.
- . 2017. *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts: Franz Emanuel Weinert gewidmet*. Aktualisierte 7. Auflage. Schule weiterentwickeln - Unterricht verbessern. Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Herrmann, Christian. 2019. «Evaluation der Unterrichtsqualität im Sportunterricht mit dem QUALLIS-Instrument», *Bewegung & Sport*, 73 (2): 12–17.
- Herrmann, Christian, und Erin Gerlach. 2017. «Unterrichtsqualität im Schneesport». *Ski-lauf und Snowboard in Lehre und Forschung*, 118–29.
- . 2020. «Unterrichtsqualität im Fach Sport – Ein Überblicksbeitrag zum Forschungsstand in Theorie und Empirie». *Unterrichtswissenschaft* 48 (3): 361–84. <https://doi.org/10.1007/s42010-020-00080-w>.
- Herrmann, Christian, Sara Seiler, und Benjamin Niederkofler. 2016. «„Was ist guter Sportunterricht?“ Dimensionen der Unterrichtsqualität». Herausgegeben von Deutschen

- Sportlehrer-verband e. V. (DSLV), Sportunterricht: Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lernhilfen, , Nr. 3: 77–82.
- Herrmann, Christian, Sara Seiler, Uwe Phüse, und Erin Gerlach. 2015. «„Wie misst man guten Sportunterricht?“ – Erfassung der Dimensionen von Unterrichtsqualität im Schulfach Sport». *Zeitschrift für Sportpädagogische Forschung* 3 (1): 6–26.
- Herrmann, Christian, Marina Wälti, und Uwe Phüse. 2020. «Adaptation der hinter dem Evaluationsinstrument <QUALLIS – Qualität des Lehrens und Lernens im Sport> stehenden validierten Fragen zu QUALLIS-J+S. Pilotimplementierung und Nutzungsrecht.»
- Klieme, Eckhard. 2019. «Unterrichtsqualität». In *Handbuch Schulpädagogik*, herausgegeben von Marius Haring, Carsten Rohlf, und Michaela Gläser-Zikuda, 393–407. UTB Schulpädagogik 8698. Münster New York: Waxmann.
- Klieme, Eckhard, und DESI-Konsortium, Hrsg. 2008. *Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch: Ergebnisse der DESI-Studie*. Beltz Pädagogik. Weinheim Basel: Beltz.
- Klieme, Eckhard, Gundel Schümer, und Steffen Knoll. 2001. «Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I: „Aufgabenkultur“ und Unterrichtsgestaltung». In *TIMSS – Impulse für Schule und Unterricht. Forschungsbefunde, Reforminitiativen, Praxisberichte und Video-Dokumente*, herausgegeben von Eckhard Klieme und Jürgen Baumert, 43–57. Bonn. <http://docplayer.org/docview/28/12825280/#file=/storage/28/12825280/12825280.pdf>.
- Kunter, Mareike, Jürgen Baumert, Werner Blum, Ute Klusmann, Stefan Krauss, und Michael Neubrand, Hrsg. 2013. *Cognitive Activation in the Mathematics Classroom and Professional Competence of Teachers: Results from the COACTIV Project*. Boston, MA: Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5149-5>.
- Mayring, Philipp. 2015. *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. 12., Überarb. Aufl. Weinheim Basel: Beltz.
- Meyer, Hilbert. 2005. *Was ist guter Unterricht?* Frankfurt: Scriptor.
- Müller, Stephan, und Renato Semadeni, Hrsg. 2010. *Schneesportunterricht*. Schneesport Schweiz, [Hrsg.: Swiss Snowsports] ; Bd. 1. Belp: Swiss Snowsports.
- Oser, Fritz, und Ursula Renold. 2005. «Kompetenzen von Lehrpersonen - über das Auffinden von Standards und ihre Messung».
- Pädagogische Hochschule Zürich, Hrsg. 2018. «Kompetenzstrukturmodell». Zürcher Fachhochschule.
- SBFI, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. 2021. «2.3 Handlungskompetenz-orientierung». 21. Oktober 2021. <https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/handbuch-prozess-der-berufsentwicklung/2-aspekte-der-berufsentwicklung/2-3-handlungskompetenzorientierung.html>.
- Senninger, Tom. 2017. *Abenteuer leiten - in Abenteuern lernen: Methodenset zur Planung und Leitung kooperativer Lerngemeinschaften für Training und Teamentwicklung in Schule, Jugendarbeit und Betrieb*. 7. Auflage. Aachen: Ökotopia-Verlag.
- Shulmann, Lee S. 1986. «Those who understand: Knowledge growth in teaching». *Educational Researcher* 15 (2): 4–14.

- Steinegger, Andreas. 2013. «Prozessmerkmale guten Sportunterrichts». In *Fachdidaktik Sport*, herausgegeben von Roland Messmer, 8:188–96. Bern: UTB.
- SWISS SNOWSPORTS. 2021a. *ACADEMY: Perspektive - Lehrmittel Schneesport*. Bd. 37. Belp.
- , Hrsg. 2021b. *Ausbildungsleiterhandbuch Ski und Kids*. Belp.
- Vogler, Jolanda, Roland Messmer, und David Allemann. 2017. «Das fachdidaktische Wissen und Können von Sportlehrpersonen (PCK-Sport)». *German Journal of Exercise and Sport Research* 47 (4): 335–47. <https://doi.org/10.1007/s12662-017-0461-4>.
- Witzel, Andreas. 2000. «The Problem-centered Interview». *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 1 (1). <https://doi.org/10.17169/fqs-1.1.1132>.
- Zbinden-Bühler, André, Mariethere Schuler, und Barbara Petrini. 2017. «Handlungskompetenz und Handlungskompetenz-orientierung im Kontext der beruflichen Grundausbildung». Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.

8 Anhang

8.1 QUALLIS-J+S und QUALLIS-Schulsport

Qualität des Lehrens und Lernens im Sport

	QUALLIS-J+S	QUALLIS-Schulsport
	«Wie hast du das Training in den letzten X Wochen wahrgenommen?»	«Wie hast du den Sportunterricht in den letzten X Wochen wahrgenommen?»
Lernförderliches Klima ermöglichen	Teilnehmende wertschätzen, respektieren und gerecht behandeln	Fürsorglichkeit der Lehrkraft
	Unser Leiter ...	Unser/e Sportlehrer/in ...
	FSLP1 beachtet mich.	FSLP1 schenkt allen Schüler/innen Beachtung.
	FSLP2 nimmt sich bei Besprechungen ausreichend Zeit für mich.	FSLP2 nimmt sich bei Besprechungen für uns ausreichend Zeit.
	FSLP3 hört mir zu, wenn etwas nicht stimmt.	FSLP3 geht auf uns ein, wenn etwas nicht stimmt.
	FSLP4 behandelt alle Teilnehmer gleich.	
	Teilnehmende einbeziehen und Zugehörigkeit fördern	
	Unser Leiter ...	
	SMITB1 lässt uns bei der Übungsauswahl mitreden.	
	SMITB2 geht auf unsere Vorschläge zum Inhalt des Trainings ein.	
SMITB3 gibt uns Möglichkeiten, bei der Gestaltung des Trainings mitzuwirken.		
Fehler nutzen	Unterstützung	
Unser Leiter ...	Unser/e Sportlehrer/in ...	
UNT1 macht mir Mut, wenn ich Übungen noch nicht so gut kann.	UNT1 macht uns Mut, wenn wir Übungen noch nicht so gut können.	
UNT2 unterstützt mich, wenn ich Fehler mache.	UNT2 unterstützt uns, wenn wir Fehler machen.	
UNT3 bietet mir seine Unterstützung an.	UNT3 bietet uns jederzeit seine/ihre Unterstützung an.	
Ziele priorisieren und transparent kommunizieren	Zielklarheit	
Unser Leiter ...	Unser/e Sportlehrer/in ...	
ZIEL1 gibt uns zu Beginn des Trainings bekannt, was geübt werden soll.	ZIEL1 gibt uns zu Beginn der Sportstunde bekannt, was geübt werden soll.	
ZIEL2 sagt uns, was wir im Training lernen sollen.	ZIEL2 sagt uns, was wir in der Unterrichtsstunde lernen sollen.	
ZIEL3 erklärt uns die Ziele des Trainings.	ZIEL3 macht uns die Ziele der Unterrichtsstunde klar.	
Inhalte sinnvoll strukturieren	Strukturierung	
Unser Leiter ...	Unser/e Sportlehrer/in ...	
STRU1 baut die Übungen Schritt für Schritt auf.	STRU1 baut die Übungen Schritt für Schritt auf.	
STRU2 weist auf die wichtigen Punkte der Übungen hin.	STRU2 weist auf die wichtigen Punkte der Übungen hin.	
STRU3 erklärt uns die Ziele der Übungen.	STRU3 macht die Ziele der Übungen klar.	
Präsenz und angepasst führen	Verständlichkeit	
Im Training ...	Im Sportunterricht ...	
VERS1 verstehe ich die Erklärungen unseres Leiters.	VERS1 verstehe ich die Erklärungen unseres/r Sportlehrers/in.	
VERS2 kann ich die Rückmeldungen unseres Leiters nachvollziehen.	VERS2 kann ich die Rückmeldungen unseres/r Sportlehrers/in nachvollziehen.	
VERS3 gibt der Leiter klare Anweisungen.	VERS3 komme ich bei der Besprechung der Übungen gut mit.	
Allgegenwärtigkeit		
Unser Leiter ...		
ALLG1 merkt sofort, wenn jemand in der Gruppe beginnt, etwas anderes zu tun.		
ALLG2 bekommt alles mit, was in der Gruppe passiert.		
ALLG3 sorgt dafür, dass wir das ganze Training bei der Sache bleiben.		
Hohe Lern- oder Bewegungszeit ermöglichen	Zeitnutzung	
Im Training ...	Im Sportunterricht...	
ZEIT1 starten wir pünktlich.	ZEIT1 vergeht zu Beginn der Sportstunde viel Zeit, in der gar nichts passiert (-).	
ZEIT2 sind wir jederzeit beschäftigt.	ZEIT2 stehen wir häufig herum (-).	
ZEIT3 nutzen wir die Zeit voll aus.	ZEIT3 wird viel Zeit verdröbelt (-).	
ZEIT4 haben wir immer was zu tun.		
Angepasst mit Störungen umgehen	Disziplin	
Im Training ...	Im Sportunterricht...	
DISZ1 tritt schnell Ruhe ein, wenn unser Leiter etwas sagt.	DISZ1 muss unser/e Sportlehrer/in häufig warten, bis Ruhe eintritt (-).	
DISZ2 gibt es wenig Störungen durch die Teilnehmer.	DISZ2 gibt es viele Störungen durch die Schüler/innen (-).	
DISZ3 hören wir auf den Leiter.	DISZ3 geht es häufig durcheinander (-).	
DISZ4 verhalten sich die Teilnehmer ordentlich.	~	
DISZ5 reagiert unser Leiter rasch auf Störungen.		
Regelklarheit		
Im Training ...		
REGEL1 sind uns die Verhaltensregeln bekannt, die wir einhalten müssen.		
REGEL2 hat unser Leiter die Konsequenzen erklärt, wenn man Verhaltensregeln verletzt.		
REGEL3 ist klar, was man machen darf und was nicht.		
(0) trifft nicht zu – (1) trifft eher nicht zu – (2) trifft teils teils zu – (3) trifft eher zu – (4) trifft zu – (5-7) weiss ich nicht		

© Korrespondenzadresse: Prof. Dr. Christian Herrmann, Pädagogische Hochschule Zürich, christian.herrmann@phzh.ch, +41 43 305 52 64

Quelle: (Herrmann, Wälti, und Phüse 2020)

Qualität des Lehrens und Lernens im Sport

	QUALIS-J+S	QUALIS-Schulsport
	«Wie hast du das Training in den letzten X Wochen wahrgenommen?»	«Wie hast du den Sportunterricht in den letzten X Wochen wahrgenommen?»
Attraktive Aufgaben stellen und Rückmeldungen geben	Zeitnahe, zielorientierte und konstruktive Rückmeldungen geben	Rückmeldung
	Unser Leiter ...	Unser/e Sportlehrer/in ...
	RUCK1 gibt mir Rückmeldungen zur richtigen Übungsausführung.	RUCK1 weist uns auf die richtige Übungsausführung hin.
	RUCK2 zeigt mir Fehler in den Übungsausführungen auf.	RUCK2 zeigt uns Fehler in den Übungsausführungen auf.
	RUCK3 gibt mir Hinweise, wie ich die Übung besser machen kann.	RUCK3 gibt uns Hinweise, um die Übungsausführung zu verbessern.
	RUCK4 gibt mir nach Übungen sofort eine Rückmeldung.	
	Vielseitige Lernarrangements planen und umsetzen	
	Unser Leiter ...	
	DIFF1 bietet uns, je nach unserem Können, unterschiedliche Übungen an.	
	DIFF2 lässt bessere Teilnehmer schwierigere Übungen probieren.	
	DIFF3 bietet schwächeren Teilnehmern leichtere Übungen an.	
	Herausfordernde Aufgaben stellen und fachlich korrekt anleiten	Anspruchsniveau
	Unser Leiter lässt uns Übungen machen, ...	Unser/e Sportlehrer/in lässt uns Übungen machen,
	ANSP1 bei denen ich mein ganzes Können zeigen kann.	ANSP1 bei denen ich mein ganzes Können zeigen kann.
ANSP2 bei denen ich mich richtig anstrengen muss.	ANSP2 bei denen ich mich richtig anstrengen muss.	
ANSP3 die mich herausfordern.	ANSP3 die mich herausfordern.	
	Fokussierung	
	Im Sportunterricht ...	
	FOKU1 überlege ich mir, wie ich die neuen Übungen erlernen könnte.	
	FOKU2 überlege ich vorher, wie ich die Übungen ausführe.	
	FOKU3 überlege ich, welchen Nutzen die Übungen für mich haben.	
	Verarbeitung	
	Im Sportunterricht ...	
	VERA1 gehe ich die Übungen im Kopf durch.	
	VERA2 versuche ich mich auf die wichtigen Punkte der Übungen zu konzentrieren.	
	VERA3 denke ich darüber nach, wie gut mir die Übungen gelungen sind.	
	Feedback	
	Unser/e Sportlehrer/in ...	
	FEED1 lobt uns, wenn wir unsere Leistung verbessern.	
	FEED2 lobt schwache Schüler/innen, wenn sie sich verbessern.	
	FEED3 lobt uns, wenn wir eine gute Leistung erzielt haben.	
	(0) trifft nicht zu – (1) trifft eher nicht zu – (2) trifft teils teils zu – (3) trifft eher zu – (4) trifft zu – (-77) weiss ich nicht	

8.2 Interviewleitfaden

Begrüssung	Guten Tag. Danke, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das bevorstehende Interview/Gespräch.	
Vorstellung	Mein Name ist Roman Sifrig und es handelt sich hierbei um einen Teil meiner Masterarbeit an der PH Zürich.	
Erläuterung Forschungsprojekt	Mit Unterstützung der PH Zürich und Swiss Snowsports bearbeite ich folgende Fragestellung: „Was zeichnet einen guten Schneesportunterricht aus?“	
Einverständnisabklärung	Die Erkenntnisse werden anonymisiert und die Interviews vertraulich behandelt. Sind Sie damit einverstanden, dass ich das Gespräch aufzeichne?	
Einstiegsfrage	Ich möchte mit Ihnen ein Gespräch über den Schneesportunterricht in der Swiss Snow League führen. <i>An Lehrpersonen:</i> Erzählen Sie mal, wie ein solcher Unterricht bei Ihnen normalerweise abläuft. <i>An Schulleiter/innen & Technische Leiter/innen:</i> Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Lehrpersonen beim Kinderunterricht?	
Themenbereiche	Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Welche persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind Ihnen während dem Unterricht besonders wichtig? - Gibt es da unterschiedliche Gewichtungen für verschiedene Niveaus/Altersgruppen? Zuerst allgemein, dann nach ES: denken Sie, dass es Unterschiede gibt? <ul style="list-style-type: none"> - Wie verändern sich die Anforderungen an LPs mit einem höheren Ausbildungsstand?
	Schneesportunterricht	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Merkmale soll der Schneesportunterricht aufweisen, damit Sie mit der Qualität Ihrer Dienstleistung/Produkt zufrieden sind? - Für alle ES/Niveaus?
	Ausbildung	<ul style="list-style-type: none"> - Als Experte/in und/oder Schulleiter/in sind Sie auch für interne Ausbildungen und/oder SSSA-Ausbildungen zuständig. Welche Schwerpunkte setzen Sie dabei. Weshalb diese? - Mit Blick auf das Modell der Handlungskompetenzen, welche Stärken und Schwächen sehen Sie?
	Wissen, Können und Haltung	<ul style="list-style-type: none"> - Über welches Wissen, Können und Haltung muss eine Lehrperson verfügen, um einen guten Schneesportunterricht durchführen zu können? (wenn nötig einzeln abfragen) Mit den J+S-Kartensets steht ein neues Tool zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> - Was ist Ihre Meinung dazu? - 4 Handlungsfelder; welches erachten Sie als besonders wichtig? Weshalb? - (Vergleich zu den 4 Handlungskompetenzen)
Schlussfrage	<ul style="list-style-type: none"> - Wir haben nun über viele Merkmale gesprochen, welche stehen wirklich für die Unterrichtsqualität? Bzw. gibt es Antworten, welche sich eher auf die Erwartungen/Ziele der Kinder/Eltern beziehen? - 2. Möglichkeit: Direkte Nachfrage, falls ein Bereich noch zu kurz kam. 	
Kurzfragebogen	Alter: _____ Schneesportschule: _____ Schneesportlehrperson seit: _____ Ausbildungsstand: _____ Tätigkeiten in SSS und/oder bei SSSA: _____ Weitere Tätigkeiten/Ausbildungen: _____	
Verabschiedung	Vielen Dank für das Interview.	

8.3 Lektionsraster

Quelle: (SWISS SNOWSPORTS 2021b, 14)